

„Letztes Mal bin ich nicht so weit gekommen!“

(CP, 2017)

Förderung der Leseflüssigkeit durch Lautleseverfahren im
Unterricht – positive Auswirkungen auf das Textverständnis
als Nebeneffekt?

Eingereicht von: Leyla Yilmaz
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum der Abgabe: 05.12.2017

Abstract

Lesen ist der Schlüssel zur verbesserten Lebensqualität. Lesen ist eine Kompetenz, welche einem das Leben vereinfacht. Pläne, Bücher, Briefe, E-Mails, Aufträge, Internetseiten, Abstimmungen, Wahlen... überall liest man und somit ist das Lesen überall und es verbindet Menschen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Lesen in einer sechsten Klasse aus Forns¹. Untersucht wird der Teilbereich Leseflüssigkeit, welcher die Voraussetzung für erfolgreiches Lesen und Textverstehen darstellt. Kann das Textverstehen verbessert werden, indem man die Leseflüssigkeit trainiert? Nach der theoretischen Aufarbeitung des Themas stehen verschiedene Aktivitäten wie Lautlesemethoden, Leseförderungsprogramm mittels Antolin, Besuch einer Theaterpädagogin und des Kinderbuchautors Carlo Meier sowie eine Hörbuchproduktion im Mittelpunkt.

Die Resultate des Leseprojekts zeigen klar, dass sich die Lesegeschwindigkeit sowie das Textverstehen beim Grossteil der Klasse verbessert hat.

¹ Forns: aus Datenschutzgründen wurde der Ortsname verändert.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	3
2	AUSGANGSLAGE	5
2.1	SCHULE FORNS	5
2.2	SONDERPÄDAGOGISCHES KONZEPT	5
2.3	BESCHREIBUNG DER KLASSE	6
3	LESEN	8
3.1	LITERARITÄT	8
3.2	LESEFLÜSSIGKEIT ALS VORAUSSETZUNG DES TEXTVERSTEHENS	8
3.2.1	<i>Lesekompetenz und Textverständnis</i>	8
3.2.2	<i>Didaktisches Modell der Lesekompetenz</i>	9
3.2.2.1	Prozessebene	9
3.2.2.2	Subjektebene	10
3.2.2.3	Soziale Ebene	10
3.3	LESEPROZESSE	10
3.3.1	<i>Prozessmodelle</i>	11
3.3.2	<i>Kognitive Prozesse</i>	12
3.3.3	<i>Leseflüssigkeit</i>	13
3.3.3.1	Lesegenauigkeit	14
3.3.3.2	Automatisierung	14
3.3.3.3	Lesegeschwindigkeit	14
3.3.3.4	Segmentierungsfähigkeit und Betonung	15
3.4	LESEGESCHWINDIGKEIT	15
3.4.1	<i>Durchschnittliche Lesegeschwindigkeiten</i>	15
3.4.2	<i>Drei Niveaus der Leseflüssigkeit</i>	16
3.4.3	<i>Dimensionen der Textverständlichkeit</i>	16
3.4.3.1	Sprachliche Einfachheit	17
3.4.3.2	Kognitive Gliederung	17
3.4.3.3	Inhaltliche Aspekte	17
3.4.3.4	Motivationale Stimulanz	17
3.4.4	<i>Lesbarkeitsindex – LIX</i>	17
3.4.4.1	Ziel des LIX	18
3.4.4.2	Berechnung des LIX	18
3.4.4.3	Interpretation des LIX	18
4	SPRACHSTÖRUNG	19
4.1	SPRACHHEILPÄDAGOGISCHER UNTERRICHT	19
4.1.1	<i>Unterrichtsplanung</i>	20
4.1.1.1	Inhalt	20
4.1.1.2	Interaktion	20
4.1.1.3	Organisation	21
4.1.2	<i>Methoden</i>	21
4.1.2.1	Lehrersprache	21
4.1.2.2	Wortschatz	22
4.1.2.3	Sprachverständnis	23

5 FÖRDERUNG DER LESEFLÜSSIGKEIT DURCH VIELLESE- UND LAUTLESEVERFAHREN	25
5.1.1 <i>Vielleseverfahren</i>	25
5.1.2 <i>Lautleseverfahren</i>	25
5.1.3 <i>Grundformen des Lautlesens</i>	25
5.1.3.1 <i>Wiederholtes Lautlesen</i>	25
5.1.3.2 <i>Chorisches Lautlesen</i>	26
5.1.4 <i>Formen und Wirkungen von Lautleseverfahren</i>	26
5.1.4.1 <i>Partnerlesen</i>	26
5.1.4.2 <i>Kombinierte Lautleseverfahren</i>	26
5.1.4.3 <i>Lüneburger Modell</i>	27
6 FORSCHUNGSFRAGEN UND HYPOTHESEN.....	28
7 BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSMETHODIK.....	30
7.1 <i>AKTIONSFORSCHUNG</i>	30
7.2 <i>QUANTITATIVE UND QUALITATIVE METHODE</i>	30
7.3 <i>FORSCHUNGSINSTRUMENTE</i>	30
7.3.1 <i>Forschungstagebuch</i>	31
7.3.2 <i>Test (ELFE 1-6)</i>	31
7.3.3 <i>SLRT II – 1 Minuten – Lesetest</i>	31
7.3.4 <i>Lückentexte</i>	32
7.3.5 <i>Soziogramm</i>	32
7.4 <i>BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSINSTRUMENTE</i>	32
8 AKTIVITÄTEN DES LESEPROJEKTS DER 6. KLASSE FORNS	33
8.1 <i>BEGRÜNDUNG DER KLASSENLEKTÜRE</i>	33
8.2 <i>DURCHFÜHRUNG</i>	33
8.2.1 <i>Lautlesemethoden</i>	34
8.2.2 <i>Bibliothek und Leseförderungsprogramm Antolin</i>	35
8.2.3 <i>Theaterpädagogin</i>	36
8.2.4 <i>Kinderbuchautor</i>	36
8.2.5 <i>Hörbuchproduktion</i>	37
9 ERGEBNISSE.....	38
9.1 <i>VORTEST</i>	38
9.2 <i>ZWISCHENTEST</i>	42
9.3 <i>NACHTEST</i>	43
9.4 <i>DISKUSSION</i>	49
10 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	52
10.1 <i>WICHTIGSTE ERKENNTNISSE DER EVALUATION</i>	54
11 VERZEICHNISSE	58
11.1 <i>LITERATURVERZEICHNIS</i>	58
11.2 <i>TABELLENVERZEICHNIS</i>	63
11.3 <i>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</i>	63

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ICF	International Classification of Function, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
LZA	Lernzielanpassung
SHP	Schulische Heilpädagogin
LP	Lehrperson
KLP	Klassenlehrperson
IF	Integrierte Förderung
IS	Integrierte Sonderschulung
MS II	Mittelstufe 2 (5. / 6. Klasse)
SuS	Schülerinnen und Schüler
WpM	Wörter pro Minute
SSA	Schulsozialarbeit

1 Einleitung

„Wer lesen kann, ist im Vorteil“, sagt ein MS II Lehrer zu seinen Schülerinnen und Schülern (SuS). Lesen sowie Schreiben sind Schlüsselkompetenzen, welche im Alltag nicht wegzudenken sind. Daher ist es umso wichtiger, das Lesen zu fördern und zu vertiefen. Sind die Kinder, die nicht richtig lesen können wirklich im Nachteil, so wie der MS II Lehrer sagt?

Laut Rosebrock & Nix (2015, S. 14ff.) gibt es drei Ebenen, welche Lesekompetenz beschreiben. Die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene. Die Förderung von Leseflüssigkeit wird der Prozessebene zugeordnet. Es soll darum gehen, die Grundlagen der Lesefähigkeit - die sogenannte lesetechnische Basis - zu fördern. Dies begünstigt eine sinnkonstituierende „verstehende“ Textlektüre und ist auch förderlich für die subjektive und soziale Dimension von Lesekompetenz.

Verschiedene Studien verweisen auf einen deutlichen korrelativen Zusammenhang zwischen hierarchieniedrigen und hierarchiehohen Leseprozessen (siehe Kapitel 3.3.1.). Somit ist das flüssige Lesen eine wichtige Voraussetzung für das verstehende Lesen.

Ist es in der Praxis wirklich möglich, mit Lautleseverfahren die Leseflüssigkeit sowie das Textverständnis von Schülerinnen und Schülern (SuS) der 6. Klasse aus Forns signifikant zu verbessern?

Das laute Lesen kommt im Unterricht, den die Verfasserin dieser Arbeit erlebt, häufig zu kurz. Vielfach lesen die SuS leise und selbständig, ohne Anschlusskommunikation. In Vorlesesituationen sind die SuS oft unsicher, lesen stockend und mit fehlerhafter Betonung. Nach der Primarschule folgt der Literaturunterricht an den Sekundarschulen. Es werden technische und strategische Fähigkeiten und Fertigkeiten des Leseverstehens gelehrt. Die hierarchieniedrigen Komponenten der Lesekompetenz – die Leseflüssigkeit – stehen in der Schweiz zu wenig im Zentrum. Schwierigkeiten im Lesen haben hier kaum Platz. Das Lesen geschieht insgesamt ohne lesedidaktische Strukturierung und Beobachtung, denn es wird ungesteuert und eigenaktiv gelesen. In den USA ist dies deutlich anders. Von der Vorschulstufe bis zur High School liegt der Schwerpunkt im Leseunterricht. Schon vor rund 30 Jahren hat die USA die mangelnde Leseflüssigkeit als bildungspolitisches Problem erkannt. Daher ist die Leseflüssigkeit heute die Basis der Arbeit an amerikanischen Schulen (Rosebrock & Nix, 2006, S. 1f.). Die Verfasserin betreut zudem einen Schüler, welcher nach ICD 10 eine „Expressive Sprachstörung“ (F80.1) und eine „Rezeptive Sprachstörung“ (F80.2) hat. Auch dieser Schüler hat Mühe im Bereich des Textverstehens und in der Dekodiergenauigkeit.

Ziel dieser Arbeit ist es, das Textverständnis zu verbessern, indem die Leseflüssigkeit gefördert wird. Hierfür ist es aber nötig, das Thema aufgrund der vielfältigen Fachliteratur aufzuarbeiten und sich ein differenziertes Bild über den aktuellen Forschungsstand zu machen. Auch die PISA-Studien geben Einblick in den Kompetenzbereich Lesen. Sie zeigen, dass sich die Schweiz von

2000 bis 2012 im internationalen Vergleich sehr positiv entwickelt hat. Dabei hat sich die Lesekompetenz der leistungsschwachen SuS wesentlich verbessert.

Gleichzeitig steht bei den SuS der 6. Klasse in Forns das Leseprojekt im Vordergrund mit konkreten Aktivitäten wie eine gemeinsame Klassenlektüre lesen, Lautlesemethoden anwenden, das Leseverständnis mittels Antolin üben und die Wirkung der Intonation kennenlernen und anhand von Hörbüchern erfahren.

Im Hauptteil dieser Arbeit wird eine Aktionsforschung betrieben. Dabei wird eine quantitative Methode eingesetzt, um die Leseflüssigkeit und das Textverständnis zu evaluieren. Die Evaluation gibt Aufschluss über die Lesefähigkeiten vor und nach dem Leseprojekt. Eine qualitative Methode wird zudem mittels Lerntagebuch angewendet. Die Durchführung des Projekts wird protokolliert und reflektiert.

Beim konkreten Ablauf der Arbeit wird einleitend die Schule von Forns und deren Umfeld beschrieben. Im Fokus des ersten Hauptteils steht das Lesen. Es geht um den aktuellen Forschungsstand, um die Entwicklung und die Vielschichtigkeit des Lesens, aber auch um die praktische Umsetzung lesedidaktischer Programme.

Dabei wird die Untersuchung in mehreren Phasen durchgeführt. Am Anfang erfolgt die Formulierung der Fragestellungen (vgl. Kapitel 6) - die sich aufgrund der Tätigkeit sowohl der Literaturrecherche ergeben - (vgl. Kapitel 3), gefolgt von der Bestimmung des Untersuchungsdesigns (vgl. Kapitel 7). In einem weiteren Schritt werden die Datenerhebungsmethoden und -formen (vgl. Kapitel 7) bestimmt. Danach erfolgt die Auswahl der Untersuchungsteilnehmer (vgl. Kapitel 2.3). Im Anschluss folgt die Untersuchungsdurchführung (vgl. Kapitel 8). Die Untersuchungsdurchführung wird hier in zwei Schritte aufgeteilt. Zuerst wird eine Sprachstandserfassung mithilfe ELFE 1-6, Lückentext und SLRT II durchgeführt. Ausgehend von den Ergebnissen werden Lese-Tandems gebildet. Nach der Bildung der Tandems wird die Methode des Lautlesens anhand der Klassenlektüre aus der Kaminski-Kids-Reihe sieben Wochen lang durchgeführt. Nach der siebenwöchigen Durchführung folgt die zweite Sprachstandserfassung. Diese ist zwecks Vergleichbarkeit der Ergebnisse identisch wie die erste. Die Ergebnisse werden daraufhin verglichen und die gewonnenen Erkenntnisse werden zusammengefasst (vgl. Kapitel 9). Anschließend können die Fragestellungen beantwortet werden (vgl. Kapitel 10).

2 Ausgangslage

Es werden die allgemeinen Voraussetzungen der Schule, der Studierenden sowie die Entwicklungsvoraussetzungen auf Klassenebene beschrieben.

2.1 Schule Forns

Forns ist flächenmässig die kleinste Gemeinde im Kanton Zelow² und liegt auf einem Gelände. Mit rund 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern gehört Forns bevölkerungsmässig zu den grösseren Gemeinden. Die Schule Forns stellt eines der zentralen Anliegen der Gemeinde dar und setzt sich für eine hohe Qualität des Schulangebots und für die Unterrichtsentwicklung ein, indem sie sich stets weiterentwickelt. Insgesamt sind acht Schulhäuser auf den zwei Schulanlagen Büel³ und Wil⁴ verteilt. Die Kindergärten befinden sich dezentral.

Verschiedene schulische Traditionen werden immer noch gepflegt, so findet fünf Mal jährlich eine Friedensfeier in der Kirche statt. Zudem gibt es jeweils einen gemeinsamen Sporttag im Sommer. Das Schülerparlament und die Arbeitsgruppe Kultur fördert die Gemeinschaft der SuS mit gemeinsamen Projekten wie Osteranlass, Konzerten und Ausstellungen. Nebst einer sehr guten schulischen Infrastruktur gibt es in der Gemeinde auch ein vielfältiges Freizeitangebot, in welchem die SuS stark integriert sind.

Neben den schulischen sowie den Freizeitangeboten gibt es zudem noch ein schulergänzendes Angebot: Schule Plus. Dieses Angebot versteht sich als familienergänzendes Angebot, welches sich an berufstätige Erziehungsberechtigte richtet. Es besteht aus einem Mittagstisch und der Randzeitenbetreuung. Im Rahmen der Randzeitenbetreuung wird für SuS der 3. bis zur 9. Klasse eine professionelle Hausaufgabenhilfe durch Lehrpersonen angeboten.

2.2 Sonderpädagogisches Konzept

Die integrative Förderung spielt in Forns eine zentrale Rolle. Vom Kindergarten bis zur Oberstufe werden Kinder und Jugendliche, welche besondere Massnahmen benötigen, möglichst in den Klassen integrativ von der schulischen Heilpädagogin (SHP) unterstützt. Ziel ist es, die Kinder individuell zu fördern und die Lehrpersonen (LP) in ihrer Arbeit zu unterstützen. Jede Klasse hat Anspruch auf fünf Lektionen integrierte Förderung (IF), beziehungsweise auf acht Lektionen, wenn es Kinder mit integriertem Sonderschulstatus (IS) gibt.

Zudem haben Kinder mit Sprach- und Sprechbeeinträchtigung die Möglichkeit, Logopädiestunden zu besuchen. Kinder mit Auffälligkeiten im Bewegungs- und Beziehungsverhalten oder in der Verarbeitung von Wahrnehmungen können die Psychomotorik-Therapie besuchen. Kinder aus fremdsprachigen Familien profitieren zudem vom Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Angebot, mit welchem sie eine gezielte sprachliche Förderung erhalten.

² Zelow: aus Datenschutzgründen wurde der Name des Kantons verändert.

³ Büel: aus Datenschutzgründen wurde der Name des Schulhauses verändert.

⁴ Wil: aus Datenschutzgründen wurde der Name des Schulhauses verändert.

2.3 Beschreibung der Klasse

Für die vorliegende Arbeit zum Thema Leseflüssigkeit wählt die Studierende im Schuljahr 17/18 insgesamt 18 SuS einer 6. Klasse aus. Davon sind zehn Mädchen und acht Knaben. Die ausgewählte 6. Klasse hat einen Anteil von SuS mit Migrationshintergrund von etwa einem Drittel. Von diesen besucht nur ein Mädchen (FM)⁵ den DaZ-Unterricht. In der 4. Klasse kam ein Schüler (CP) von der Sprachheilschule in diese Klasse. Seither wird er integrativ beschult und hat Lernzielanpassungen (LZA) in den Fächern Deutsch, Mensch & Umwelt und Englisch. Den Französischunterricht besucht er nicht und in dieser Zeit finden seine Logopädiestunden statt. Der Schüler JS hat ebenfalls eine LZA in den verschiedenen Fächern wie Deutsch, Mathematik, Mensch & Umwelt, Englisch und Französisch, da er eine ausgewiesene Lernbehinderung hat. Normalerweise wechselt beim Übergang von der 4. zur 5. Klasse die Klassenlehrperson (KLP), nicht aber in dieser Klasse. Die KLP der 4. Klasse darf die SuS bis zur 6. Klasse begleiten, um mehrere Wechsel zu vermeiden. Die SuS sind offen und sie haben ein gutes Verhältnis zu ihrer LP sowie zur SHP (Verfasserin dieser Arbeit). Sie sind interessiert, neugierig und lassen sich schnell begeistern, auch das Arbeiten in Kleingruppen sind sie gewohnt.

In der folgenden Tabelle ist die „International Classification of Function, Disability and Health“ (ICF)-Übersicht mit den Aktivitäten, Stärken und Schwächen der SuS ersichtlich. Die SuS mit Lernzielanpassungen sowie die Schülerin, welche den DaZ-Unterricht besucht, sind blau markiert und werden von der Studierenden vermehrt unterstützt. Zusätzlich ist ein Schüler (ER) in der Klasse nicht so beliebt, da er vielfach den Unterricht mit seinem unruhigen Verhalten stört. Dieser Schüler wird ebenfalls vermehrt unterstützt.

Tabelle 1: Entwicklungsvoraussetzungen auf Klassenebene⁶

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
CP	-	+	--	-	+	-	+	-	+	++
JS	-	--	+	-	+	+	++	+	+	++
FM	-	+	-	-	+	+	+	+	++	+
SZ	++	+	++	++	-	++	+	++	+	+
MR	++	++	++	++	+	+	++	++	+	++
JW	++	++	++	++	++	+	+	++	+	++
SV	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
AR	+	+	+	+	++	+	+	++	++	++
LB	+	+	++	+	-	+	++	++	+	++
AO	++	++	++	+	+	+	++	++	+	++

⁵ In dieser Arbeit sind SuS mit den Initialen ihrer Vor- und Nachnamen aufgeführt.

⁶ Bedeutung: ++ Stärke/ + eher Stärke/ - eher Schwäche/ --Schwäche

LS	+	+	++	+	-	-	++	-	++	+
MK	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
JT	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++
CS	+	+	+	+	+	+	++	++	++	++
PE	++	++	++	++	+	+	++	+	+	++
ER	++	++	++	++	-	-	++	+	--	++
SN	+	+	+	++	+	+	++	++	+	++
MP	+	+	+	+	+	+	++	+	+	++
MS	+	+	+	+	+	+	++	+	+	++

In Bezug auf das Leseniveau sind bei den SuS grosse Unterschiede ersichtlich. Einige SuS lesen bereits sehr gut, andere hingegen langsam und stockend. Die Studierende unterstützt während des Leseprojekts vor allem die SuS CP, JS und FM, welche Schwierigkeiten im Lesen aufweisen. ER wird während des Leseprojektes ebenfalls näher begleitet, da er momentan Schwierigkeiten mit der Klasse hat. Die Aktivitäten nach ICF sowie das ausführliche ICF-Analyse-Raster der vier SuS befinden sich im Anhang ab Seite zwei.

3 Lesen

Lesen ist eine Fertigkeit, welche Menschen verbindet. Hierbei ist Literarität ein wichtiger Begriff, welcher nachfolgend erklärt wird. Das Lesen geschieht in verschiedenen aufbauenden Ebenen und Prozessen, die nachfolgend erläutert werden.

3.1 Literarität

Lesen ist eine sehr komplexe Tätigkeit, welche in erster Linie eine optische Wahrnehmung von Textelementen darstellt. Des Weiteren wird auch beim Umgang mit Karten, Plänen, technischen Zeichnungen, mathematischen Formeln und Musiknoten von Lesen gesprochen. Neben Rechnen und Schreiben gilt das Lesen als wichtigste Kulturfertigkeit, welche einen Teil der Kommunikation darstellt. Die meisten Informationen im beruflichen und privaten Alltag werden mittels Schrift ausgetauscht (Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 30). In diesem Zusammenhang wird oft der Begriff „Literarität“ gebraucht. Er bezeichnet „gesellschaftliche Zustände, die dadurch gekennzeichnet sind, dass nicht nur repräsentative Teile der Bevölkerung lesen und schreiben können, sondern, dass auch das gesellschaftliche Leben insgesamt durch Formen schriftlicher Kommunikation bestimmt ist“ (Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 30). Das Überdenken des Gelesenen, die sogenannte Reflexion, ist ein wichtiger Teilaspekt hiervon. Die Schule muss allen Kindern gerecht werden, das ist eine schwierige Aufgabe. Für die schwächeren SuS ist ein gezieltes Lesetraining nötig und den stärkeren SuS sollten anspruchsvolle und herausfordernde Aufgaben vorgelegt werden (Kruse et al., 2012, S. 7).

3.2 Leseflüssigkeit als Voraussetzung des Textverstehens

In der didaktischen Forschung hat die Leseförderung einen zentralen Stellenwert. Mit der Thematik Leseflüssigkeit oder Lesegeläufigkeit haben sich - nebst der angloamerikanischen Leseforschung - hauptsächlich C. Rosebrock, D. Nix, C. Rieckmann und A. Gold beschäftigt. Die folgenden Kapitel stützen sich vor allem auf diese Forschungsergebnisse.

3.2.1 Lesekompetenz und Textverständnis

„Lesen ist der Prozess des Textverstehens“ (Rosebrock & Nix, 2015, S. 8). Betrachtet man dies im Alltag, bedeutet es viel mehr als das. Die Motivation zum Lesen kann Trost, Freude, Entspannung oder Mitgehörigkeit sein. Während des Lesens wird gelernt und das Vorwissen dazu aktiviert.

In PISA⁷ ist die Lesekompetenz definiert als „die Fähigkeit, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen, über sie zu reflektieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu

⁷ „PISA (Programm for International Student Assessment) ist ein internationaler Schulleistungsvergleich der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), der seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre durchgeführt wird. Mit dem Programm werden weltweit die Kompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet und international verglichen.“ Zugriff am 30.11.2017 unter http://pisa.educa.ch/sites/default/files/uploads/2016/11/pisa2012_vertiefende_analysen_0.pdf

erreichen, das eigene Wissen und Potential weiterzuentwickeln und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ (OECD, 2016a).

Laut PISA-Studien zeigen Kinder im Vorschul- und Schulalter immer häufiger eingeschränkte sprachliche Kompetenzen. In der Schweiz hat sich laut PISA-Studien von 2000 und 2012 der Anteil leistungsschwacher SuS wesentlich verringert, nämlich von 17,8% auf 12,8%. Es zeigt sich auch eine weitgehende Leistungsverbesserung der SuS mit Migrationshintergrund. Der Anteil Leseschwacher ist bei den fremdsprachigen SuS am stärksten gesunken. Die Ergebnisse der Schweiz über mehrere PISA-Zyklen hinweg betrachtet können als stabil bezeichnet werden. Beim Lesen liegt die Schweiz im OECD⁸-Mittelfeld.

Tabelle 2: PISA-Studien: Durchschnittswerte im Kompetenzbereich Lesen

	OECD-Länder	Schweiz
2000	494	494
2006	492	499
2009	493	501
2012	496	509
2015	493	492

Wie oben beschrieben, geht die Lesekompetenz weit über das Dekodieren und das wörtliche Verständnis von Texten hinaus. Oft wird die Lektüre jedoch als isolierbare und messbare Leistung operationalisiert, was aus Sicht von kognitionspsychologischen Lesetheorien allerdings zu kurz greift. Für die Schule, den Unterricht, die Lehrpersonen sowie für die Kinder ist eine ganzheitliche Perspektive auf das Lesen wichtig. Im didaktischen Lesekompetenzmodell von Rosebrock & Nix (2008, S. 16ff.) sind drei Ebenen ersichtlich. Diese drei Ebenen werden in den folgenden Kapiteln dargestellt.

3.2.2 Didaktisches Modell der Lesekompetenz

Das didaktische Modell nach Rosebrock & Nix (2008) wird in diesem Kapitel vorgestellt. Lesen ist, wie dieses Modell veranschaulicht, vielschichtig. Es gibt die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene. Diese werden in den untenstehenden Abschnitten genauer erläutert.

3.2.2.1 Prozessebene

Der Prozess des Lesens wird in verschiedene Ebenen aufgegliedert. Diese reichen von basalen analytischen Teilprozessen der Buchstaben- und Worterkennung über die syntaktische und semantische Analyse von Wortfolgen bis zum satzübergreifenden Aufbau einer kohärenten Textstruktur. Es stellt sich die Frage, wieweit die Lesenden das Gelesene verstehen, deuten und

⁸ „Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 35 Staaten sind Mitglieder.“ Zugriff am 30.11.2017 unter <http://www.oecd.org/berlin/dieoecd/>

einordnen. Es handelt sich dabei um einen „kognitiv konstruierten Vorgang, der die aktive Bildung von Bedeutungen verlangt“ (Rosebrock & Nix, 2014, S. 17).

3.2.2.2 Subjektebene

Auf der Subjektebene reflektieren und diagnostizieren die Leser⁹ die Lektüre kritisch. Dabei sind sie nicht nur kognitiv aktiv, sondern es spielen auch persönliche Gefühle eine wichtige Rolle. Das Lesen wird persönlich erfahren, es ist individuell und geschlechtsspezifisch geprägt und letztlich ist es ein Teil der einzelnen Identität. Zudem spielt die Lesesozialisation eine wichtige Rolle. Hier geht es um den Stellenwert des Lesens innerhalb der Familie, die Förderung des Lesens in der Kindheit, um das Erleben der Schriftsprache und um die literarische Sozialisation in der Oberstufe (Rosebrock & Nix, 2014, S. 20ff.).

Abbildung 1: Didaktisches Modell der Lesekompetenz

3.2.2.3 Soziale Ebene

Auf der sozialen Ebene handelt es sich um Interaktionen. Das bedeutet, Zugang zu Lektüreprozessen und Textbegegnungen zu erwerben. Diese können auch in soziale Kontakte eingebracht werden. Zudem geht es darum, die Leseerfahrungen in Anschlusskommunikationen weiter zu pflegen. Hier fließen ausserdem die Meinungen und Sichtweisen der Gesprächspartner mit ein, wobei die Schule mit den Textinterpretationen einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt. In sozialer Hinsicht ist es eine wichtige Voraussetzung, dass das soziale Umfeld stimmt. So ist es für den Schüler CP aus der 6. Klasse besonders wichtig, mit wem er zusammenarbeitet. Er spricht nicht mit jeder Schülerin oder jedem Schüler gleich offen und gerne. Das Lesen hat einen hohen Stellenwert und dadurch können Diskussionen über das Gelesene entstehen. Lesen sollte als bereichernd, genussvoll und anregend empfunden werden. Konkrete Aktivitäten wie Autorenlesungen, Lesenächte, Bibliothekbesuche, Lesebarometer usw. steigern das Lesevergnügen (Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2014, S. 9f.).

3.3 Leseprozesse

Wie schon im Kapitel 3.2.1 erwähnt, wird Lektüre oft als isolierbare und messbare Leistung operationalisiert, was aus Sicht von kognitionspsychologischen Lesetheorien zu kurz greift. Verschiedene kognitionspsychologische Modelle beschreiben den Leseprozess als konstruktiven

⁹ Mit „Lesern“ sind Personen des männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint, aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird nachfolgend nur die männliche Form verwendet.

Vorgang, der eine „Sinnproduktion“ (Gross, 1994, S. 15) des Gelesenen verlangt. Somit ist das Textverstehen ein Zusammenspiel aus text- und wissensbasierten Verstehensprozessen. Informationen werden aus einem Text in mehreren Verarbeitungszyklen mit dem eigenen Vorwissen verbunden. Daraus resultiert ein tieferes Verständnis für das Gelesene (Rosebrock et al., 2014, S. 8ff.).

3.3.1 Prozessmodelle

Kompetente Leser erkennen mehr Wörter als Ganzes als Leseanfänger. Einzelne Wortbilder werden im Sichtwortschatz gespeichert (Marx, 2007, S. 18). Leseanfänger erlesen im Gegenzug jedes Wort Buchstabe für Buchstabe. Coltheart (1978) zeigt in seinem Zwei-Wege-Modell diesen Unterschied auf und er beschreibt zwei Möglichkeiten, um ein Wort zu lesen. Es gibt einen indirekten Weg und einen direkten Weg. Der indirekte Weg geht über das Beachten der Buchstabe-Laut-Korrespondenz, welcher auch das Lesen von unbekanntem Wörtern ermöglicht. Beim direkten Weg werden bekannte Wörter direkt aus dem inneren orthographischen Lexikon abgerufen. Diese beiden Wege sind voneinander abhängig. Die Lesenden müssen zu Beginn des Leseprozesses vorwiegend auf den phonologischen Zugang (indirekter Weg) zurückgreifen. Der Zugriff über den lexikalischen Zugang wird mit zunehmender Übung wichtiger. Walter (2006, S. 362) beschreibt dabei drei Verarbeitungsstufen.

1. Das Wort wird anhand seiner visuellen Merkmale analysiert und in Verarbeitungseinheiten segmentiert. Die Merkanalyse ist vom visuellen Langzeitspeicher und von der Leseerfahrung abhängig, denn die Verarbeitungseinheiten können bereits im Langzeitgedächtnis gespeichert sein.
2. Das Wort wird schrittweise phonologisch kodiert. Die Analyse der Einzellaute wird ins auditiv-verbale Kurzzeitgedächtnis transferiert. Anschliessend werden die artikulatorischen Einheiten zusammengefügt, auch Synthese genannt.
3. Die dritte Verarbeitungsstufe kann sich auch unmittelbar an die erste Stufe anschliessen. Auf der dritten Stufe erfolgt die semantische Kodierung. Hierbei wird der visuelle und der phonologisch-artikulatorische Code mit dem im inneren Lexikon gespeicherten Code verglichen. So kann die Bedeutung eines Wortes erfasst werden (Walter, 2006, S. 362).

Dieses Modell erklärt, wie man Pseudowörter und unbekannte Wörter lesen kann und weshalb man bekannte Wörter schneller erkennt. Zudem gibt es noch weitere Modelle. Anhand des Modells von Wember (1999) kann beispielsweise die Lesestufe von SuS ermittelt werden.

Die erste Stufe ist das Rekodieren. Die Hauptaufgabe besteht darin, die alphabetische Schrift in die gesprochene Sprache umzusetzen. Die zweite Stufe ist das Dekodieren, wobei den rekodierten Lautfolgen Wörter und Wortbedeutungen zugeordnet werden. In der dritten Stufe (Satzverstehen) ist das Hauptziel, den Wortfolgen eine Bedeutung zuzuordnen. Auf der vierten und höchsten Stufe steht das Textverstehen. Hierbei werden den Satzfolgen Bedeutungen zugeordnet.

In diesem Modell ist ersichtlich, dass das Re- und Dekodieren die basalen Lesefähigkeiten darstellen.

Abbildung 2: Lesestufen nach Wember (1999)

3.3.2 Kognitive Prozesse

Unter den kognitiven Prozessen unterscheidet man zwischen hierarchieniedrigen und hierarchiehöheren Leseprozessen. Zu den hierarchieniedrigen Prozessen gehört der visuelle Verarbeitungsvorgang, wobei Buchstaben und Wörter als visuelle Muster verarbeitet werden. Auch der Identifikationsprozess gehört zu den hierarchieniedrigen Prozessen. Im Gedächtnis werden Wörter und Buchstabeneinheiten gespeichert. Mit der lokalen Kohärenzbildung werden die hierarchieniedrigen Prozesse abgeschlossen. Bei der lokalen Kohärenzbildung werden semantische Zusammenhänge zwischen den aufeinanderfolgenden Sätzen mental rekonstruiert. Diese Relationen weisen darauf hin, wie die Sätze aufeinander zu beziehen sind.

Zu den hierarchiehohen Prozessen gehören globale Kohärenzbildung, Bildung von Superstrukturen und das Erkennen rhetorischer Strategien. Bei der globalen Kohärenzbildung werden die semantischen Zusammenhänge zwischen grösseren Textabschnitten mental rekonstruiert. Den globalen Zusammenhang zu erfassen, verschiedene Textarten zu kategorisieren und das Verstehen von rhetorischen Elementen ist das Ziel der hierarchiehohen Leseprozesse (Richter & Christmann, 2002, S. 28ff.) Zusammengefasst bedeutet dies, wer Texte flüssig lesen kann, der versteht in der Regel mehr vom Textinhalt und umgekehrt (vgl. z.B. Artelt, Schiefele & Schneider, 2001; Gold 2009)

¹⁰ Rekodierung: Verarbeitung von Schriftsymbolen auf der Buchstaben- und Wortebene.

Leser versuchen grundsätzlich, die lokale sowie globale Kohärenzbildung vorzunehmen. Wenn ein Leser jedoch nicht motiviert ist, der Text zu schwierig ist oder der Leser eine kurze Arbeitsgedächtnisspanne besitzt, so wird die globale Kohärenzbildung reduziert. Deshalb gelingt Lesern häufig nur die lokale Kohärenzbildung (Brinker et al., 2000, S. 497).

Nach Walter Kintsch (1996, 1998) ist das Situationsmodell die „höchste“ kognitive Repräsentationsebene. Dazu gehören die Ebene der Textoberfläche und die Ebene der Textbasis. Auf der Ebene der Textoberfläche wird eine Textvorlage wortwörtlich repräsentiert. Die oberflächliche Repräsentation ist nur ein Aspekt des Verstehensprozesses. Auf der Ebene der Textbasis wird die Bedeutungshaltigkeit einer Textvorlage repräsentiert. Dies geschieht in Form von Bedeutungseinheiten – Propositionen genannt. Sie sind losgelöst vom Wortlaut und der Textvorlage. Damit Bedeutungseinheiten mental erzeugt werden können, müssen Kohärenzen innerhalb von Sätzen und Textabschnitten hergestellt werden – lokal, wie auch global.

Abbildung 3: Leseprozesse

Das Wechselspiel von hierarchieniedrigen und hierarchiehöheren Leseprozessen im Kintsch-Modell gibt erste Hinweise auf mögliche Fehlerquellen bei der Lektüre. Schwierigkeiten beim Verstehen eines Textes können entweder durch Defizite beim Dekodieren – also auf der hierarchieniedrigen Ebene – oder durch hierarchiehohe Verstehensschwierigkeiten bedingt sein. Das Modell verweist darauf, dass das Ausgleichen von Defiziten in nur einem Bereich nicht genügt. „Ohne Worterkennen und ohne Sprachverständnis ist kein Textverständnis möglich.“ (Rosebrock et al., 2014, S. 15).

3.3.3 Leseflüssigkeit

In der angloamerikanischen Leseforschung spricht man von *fluency* (Leseflüssigkeit), wenn ein Text mühelos und routiniert gelesen werden kann. Der Erwerb der Leseflüssigkeit wird nach der alphabetischen Phase des Schriftspracherwerbs und noch vor der Fähigkeit zum gezielten Umgang mit Texten eingestuft (vgl. Kapitel 3.3.1.). Blickt man auf die Begriffsgeschichte, so hat sich die *fluency*-Forschung seit den 1970ern stark ausdifferenziert (Samuels, 2002). Zu Beginn war der Begriff ganz auf die Wortebene fixiert. Mit der „experimentell-psychologischen“ und „skillorientierten“ Leseforschung von Cattell (1886) und Huey (1908/1968) wurde dann die exakte Dekodierfähigkeit einzelner Wörter als Kern von *fluency* bestimmt. Mit der Aufmerksamkeitstheorie von

LaBerge und Samuels (1974) wurden die Ansätze erweitert. Die Automatisierung der Dekodierfähigkeit wurde für das Leseverstehen bedeutsam. Später in den achtziger Jahren konnte Schreiber (1980 / 1987) zeigen, dass es eine weitere wesentliche Komponente des flüssigen Lesens gibt, nämlich die Fähigkeit zur Segmentierung eines Satzes in kleinere Einheiten. Hierbei ist es wichtig, dass diese kleineren Einheiten während dem Vorlesen sinnvoll betont werden. Insgesamt steht die Strukturierung des Satzes mit angemessener Betonung in einem korrelativen Verhältnis zum Textverstehen (Rosebrock & Nix, 2006, S. 4). Erst wenn die Voraussetzung der Leseflüssigkeit gegeben ist, wird ein höherer Verstehensprozess möglich. Ein schnelles und genaues Dekodieren auf Wort- und Satzebene setzt kognitive Ressourcen frei und verhilft zu internen Textzusammenhängen (Rosebrock et al., 2014, S. 15f.).

3.3.3.1 Lesegenauigkeit

Gute Leserinnen und Leser lesen Wörter genauer, erkennen sie schneller und verlesen sich weniger. Bei Fehlern sind sie in der Lage, diese rasch zu verbessern. Demgegenüber dekodieren schwache Leser häufig sinnentstellend falsch und sie korrigieren sich selten selbst. Durch falsch dekodierte Wörter kann der Satzzusammenhang sinnentstellt werden, sodass eine andere Bedeutung des Gelesenen konstruiert wird. Die internen Textzusammenhänge (Kohärenz) werden erschwert, was eine Beeinträchtigung des Textverstehens zur Folge hat. Der amerikanische Leseforscher Rasinski geht davon aus, dass Schüler, welche weniger als 90 Prozent der Wörter korrekt dekodieren, den Text nicht ohne zusätzliche Hilfe verstehen können. Erst wenn mehr als 95 Prozent der Wörter fehlerfrei gelesen werden, kann ein Text mehr oder weniger gut und ohne Hilfe verstanden werden (Rasinski, 2003, S. 157).

3.3.3.2 Automatisierung

Bei guten Lesern ist die Dekodierfähigkeit in höherem Masse automatisiert. Der Lesevorgang erfolgt spontan und unbewusst. Es handelt sich um einen schnellen Zugriff auf die Wortbedeutungen, die der geübte Leser bereits aufgrund der visuellen Wahrnehmung erfassen kann. Disfluente Leser hingegen sind auf einen indirekten Zugangsweg angewiesen (vgl. Kapitel 3.3.1.). Bevor sie zur Wortbedeutung gelangen wird zunächst der Klang eines Wortes vergegenwärtigt. Es handelt sich, wie der australische Sprachwissenschaftler Max Coltheart sagt, um den „direkten lexikalischen“ und „indirekten phonologischen Weg“. Gute Leser verfügen über einen breiten Wortschatz und ein solides Vorwissen. Die automatisierte Erkennung der Wörter und der Zusammenhänge der Wortgruppen erleichtern den Verarbeitungsprozess (Coltheart, 2005, S. 9f.).

3.3.3.3 Lesegeschwindigkeit

In der Wiener Längsschnittstudie untersuchten Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1993) die Entwicklung schriftsprachlicher Fähigkeiten von Primar- sowie Oberstufenschülerinnen und Schülern. Es zeigte sich, dass gute Leser etwa doppelt so schnell lesen wie schwache Leser. Beim

Lesen ist eine Mindestgeschwindigkeit bedeutsam. Bei zu langsamen Lesen entstehen Verstehensprobleme, weil die Informationsaufnahme verzögert ist. Konkret bedeutet dies, dass ein langsamer Leser am Ende eines langen Satzes vieles von dem vergessen hat, das er am Anfang gelesen hat. Im Kapitel 3.4 wird vertiefter auf die Lesegeschwindigkeit eingegangen.

3.3.3.4 Segmentierungsfähigkeit und Betonung

Ein weiteres Element der Leseflüssigkeit ist das betonte und sinn gestaltende Vorlesen. Durch das betonte Lesen werden „innerhalb eines Satzes semantisch und syntaktisch zusammengehörende Sachverhalte sinnstiftend zusammengezogen“ (Rosebrock et al., 2014, S. 19). Der disfluente Leser liest monoton, stockend und Wort für Wort. Somit betont er falsch und fasst auch unpassende Satzteile zusammen, obwohl fast alle Kinder bereits vor dem Schriftspracherwerb die korrekte Betonung der Sprache beherrschen. Beim kompetenten Leser ist dies noch ausgeprägter, denn er kann schon beim erstmaligen Lesen richtig betonen. Das Flüssig-lesen-Können ist die „Fähigkeit zur genauen, automatisierten, hinreichend schnellen und prosodisch angemessenen leisen und lauten Lektüre von Texten“ (ebd.).

3.4 Lesegeschwindigkeit

Die Lesefähigkeiten von SuS werden üblicherweise mit altersgerechten Texten überprüft. Dies sind Texte, welche von den meisten gleichaltrigen SuS gut gelesen werden können. Die empirische Leseforschung arbeitet mit normierten Texten. Die Geschwindigkeit sowie die Fehlerhäufigkeit der gelösten Aufgaben sind für die betreffenden Teilkomponenten des Lesens aussagekräftig (Rosebrock et al., 2014, S. 54f.).

3.4.1 Durchschnittliche Lesegeschwindigkeiten

Es gibt unterschiedliche Messverfahren, welche die Lesegeschwindigkeit messen. Deshalb weichen die in der Literatur angegebenen Normwerte für die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit verblüffend stark voneinander ab. Laut Richard Bamberger (Bamberger & Vanecek, 1984, S. 23) beträgt die Lesegeschwindigkeit bei „buchreifen“¹¹ Grundschulern¹² mindestens 150 Wörter pro Minute (WpM) und bei Hauptschülern¹³ mindestens 200 WpM. Laut Christian Klicpera und Barbara Gasteiger-Klicpera (1993, S. 52ff.) beträgt die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit bei SuS der 4. Klasse 130 WpM und in der 8. Klasse 180 WpM. Bei diesem Messverfahren wurden die Geschwindigkeit sowie die Fehlerzahl beim lauten Lesen erfasst. Laut Holle (2006, S. 147f.) soll die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit beim lauten Lesen mindestens 200 WpM betragen. Beim stillen Lesen sind mindestens 220 WpM anzustreben. Problematisch für das Verstehen von Texten ist es, wenn die Werte unter 180 WpM sind. In englischsprachigen Ländern, vor allem in den USA, sind verlässlichere Durchschnittswerte für die Lesegeschwindigkeit verfügbar

¹¹ Buchreife: die Fähigkeit, ein Buch mit einer gewissen Lesefertigkeit und mit angemessenem Leseverständnis zu lesen (Bamberger & Vanecek, 1984, S. 23)

¹² Grundschule Deutschland = Primarschule Schweiz

¹³ Hauptschule Deutschland = Oberstufe Schweiz

(Rosebrock et al., 2014, S. 58). Laut Hasbrouk und Tindal (2006, S. 639) beträgt die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit am Ende der 5. Klasse 139 WpM und zu Beginn der 6. Klasse nur noch 127 WpM. Nach den Sommerferien sind meistens schlechtere Werte zu beobachten, denn um flüssig lesen zu können, muss man häufig üben. Verluste nach einer Periode mit wenig Übung scheinen somit erklärbar (Rosebrock et al., 2014, S. 60).

3.4.2 Drei Niveaus der Leseflüssigkeit¹⁴

Bei der Auswahl von angemessenen Texten sollte nicht nur die Lesegeschwindigkeit berücksichtigt werden, sondern auch die Textschwierigkeit. In der Literatur wird die Passung von Lesefähigkeit und Textschwierigkeit in einem Drei-Stufen-Modell beschrieben:

- Niveau des selbständigen Lesens / Unabhängigkeitsniveau
- Niveau, das weiter gesteigert werden kann / Instruktionsniveau
- Überforderungsniveau / Frustrationsniveau

Das Unabhängigkeitsniveau ist für das eigenständige Lesen relevant. Um seine Fertigkeiten zu trainieren oder neue Fertigkeiten zu erwerben, eignen sich Texte auf dem Instruktionsniveau. Texte auf dem Frustrationsniveau sind für die SuS zu anstrengend und demotivierend. Vom Frustrationsniveau spricht man, wenn SuS weniger als 25 richtige WpM und mehr als acht fehlerhaft gelesene WpM bei der Lektüre eines Textes erreichen. Dies entspricht einem Richtigkeitsfaktor von weniger als 75 Prozent. Unter diesen Voraussetzungen ist das Vorgelesene für den Leser sowie für den Zuhörer fast nicht mehr verständlich. Schwache Leser neigen dazu, ihre ungenügenden Lesefähigkeiten zu verdecken, indem sie möglichst schnell lesen. Eine hohe Fehlerquote und mangelhafte Betonung sind dann die Schlussfolgerungen daraus. Dies weist darauf hin, dass der gelesene Text mental unzureichend weiterverarbeitet wird. Es gibt natürlich auch SuS, die mühsam Wort für Wort entziffern und keine Fehler machen. Jedoch bleiben sie unterhalb einer akzeptablen Lesegeschwindigkeit. Bei einem Richtigkeitsfaktor von 75 bis 90 Prozent ist die Lesefähigkeit auch noch nicht befriedigend, sondern erst zwischen dem Richtigkeitsfaktor von 90 bis 95 Prozent. Dies entspricht dem Instruktionsniveau. Bei 95 und mehr Prozent spricht man vom Unabhängigkeitsniveau (Rosebrock et al., 2014, S. 60ff.).

3.4.3 Dimensionen der Textverständlichkeit

Die Erfolge mit den Lautleseverfahren sind dann besonders gross, wenn die Textschwierigkeit den Lesefähigkeiten der SuS angepasst wird. Die SuS sollen mit herausfordernden und nicht überfordernden Texten üben. Doch wann ist ein Text einfach oder schwierig? Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Grundsätzlich gilt, dass ein Text gut lesbar ist und in Relation zu den Lesefähigkeiten und zum Vorwissen der einzelnen SuS steht. Zudem kann man einen Sachverhalt

¹⁴ Die folgenden Abschnitte orientieren sich vorwiegend an Rosebrock et al., 2014

klarer oder unklarer, einfacher oder komplexer, verständlicher oder unverständlicher darstellen. Bezüglich Textverständlichkeit werden vier unterschiedliche Dimensionen unterschieden (Rosebrock et al., 2014, S. 65f). Diese werden in den nachfolgenden Abschnitten erläutert.

3.4.3.1 Sprachliche Einfachheit

Unter diesem Begriff wird in erster Linie die Lesbarkeit eines Textes verstanden. Die Lesbarkeit bezieht sich auf die Leichtigkeit und die Schnelligkeit des Verstehens. Wichtige Determinanten der Lesegeschwindigkeit und des Textverstehens sind die durchschnittlichen Wort- und Satzlängen eines Textes. Auch die Anzahl der Fremdwörter, die Wortwiederholungen und der Gebrauch hochfrequenter Wörter sind bedeutsam (Rosebrock et al., 2014, S. 67).

3.4.3.2 Kognitive Gliederung

Im Gegensatz zur sprachlichen Einfachheit, wo formale Aspekte im Vordergrund stehen, geht es hier um die Transparenz, die Art, die Intensität und die Offensichtlichkeit des Aufbaus eines Textes. Jede Textsorte hat eine eigene Organisation, welche die Kinder oft kennen. Sie wissen, wie Kriminalgeschichten oder Märchen „ablaufen“. Sie verfügen über Schemata oder Verlaufsmuster, welche die Verstehensprozesse beim Lesen enorm erleichtern (Rosebrock et al., 2014, S. 67f.).

3.4.3.3 Inhaltliche Aspekte

Für Kinder sind Erzähltexte leichter aufzunehmen als Sachtexte. Dank des Figurenerlebens können sie Verknüpfungen mit eigenen Alltagserfahrungen herstellen. Das zeigt sich auch auf der Ebene der Lesbarkeit. Literarische Kinder- und Jugendbücher sind leichter als kinderliterarische Sachtexte. Letztere müssen möglichst wenig unbekannte Wörter anwenden oder neue Begriffe durch gezielte Vereinfachung einführen (Rosebrock et al., 2014, S. 69).

3.4.3.4 Motivationale Stimulanz

Lehrpersonen sollten einschätzen können, welche Texte die SuS ansprechen und sie begeistern. Motivationsstimulierend sind spannende oder lustige Texte. Das Ziel ist es, das Interesse der Kinder zu wecken und ihnen etwas Neues zu bieten (Rosebrock et al., 2014, S. 69f.).

3.4.4 Lesbarkeitsindex – LIX

Im Jahre 1968 hat der Schwede Björnsson die heute noch gültige Formel des Lesbarkeitsindex LIX entwickelt. Im selben Jahr erschien eine Kurzfassung des LIX für deutsche Texte (Lenhard & Lenhard, 2014).

Wie im Kapitel 3.4.3.1 schon erwähnt, geht es hier um die Lesbarkeit eines Textes aufgrund der sprachlichen Oberfläche. Für viele Lehrpersonen (LP) ist die Auswahl geeigneter Texte schwierig. Bei Alterszuschreibungen für Texte können sich Abweichungen von bis zu fünf Jahren erge-

ben. Mithilfe von Durchschnittswerten über mehrere Beurteiler können Alterszuschreibungen einigermaßen verlässlich gemacht werden (Bamberger & Vanecek, 1984).

3.4.4.1 Ziel des LIX

Um Texte besser abschätzen zu können, wurden in der Leseforschung Lesbarkeitsformeln entwickelt. Mithilfe dieser Formeln lassen sich Kennwerte für die „lesetechnische“ Schwierigkeiten von Texten berechnen. So werden die Länge der Sätze, Wörter und die Anzahl Wortsilben gezählt (Rosebrock et al., 2014, S. 73).

3.4.4.2 Berechnung des LIX

Der LIX setzt sich aus der Summe der durchschnittlichen Satzlänge und des Anteils langer Wörter (mehr als sechs Buchstaben) eines Textes zusammen. Dadurch lässt sich die Schwierigkeit eines Lesetextes einschätzen. Auf der Wortebene gilt der Erfahrungswert, dass ein Text leichter zu verstehen ist, je häufiger ein Wort vorkommt und je kürzer es ist. Auf der Satzebene bedeutet das, dass kürzere Sätze meistens besser verständlich sind (Rosebrock et al., 2014, S. 73). Um den LIX eines Textes einfach und unkompliziert zu berechnen, gibt es einen Onlinerechner unter <http://psychometrica.de/lix.html>.¹⁵

3.4.4.3 Interpretation des LIX

Der LIX ist einfach zu berechnen, aber schwierig zu interpretieren (Wember, 1999, S. 45). So haben Bamberger und Vanecek (1984) in einem aufwendigen Forschungsprojekt bereits unterschiedliche Lesbarkeitsformeln anhand verschiedener Sach- und literarischer Texte verglichen. Sie kamen zum Schluss, dass die LIX-Klassifikation aufwendigerer Verfahren ähnelt und somit nicht weniger gültig ist. Bamberger und Vanecek empfehlen folgende LIX-Klassifikation zur Orientierung über den Schwierigkeitsgrad eines Textes (Rosebrock et al., 2014, S. 75):

Tabelle 3: Schwierigkeitsstufen des LIX

Sehr leichter Text	25	
	30	Kinder- und Jugendgeschichten
Leichter Text	35	
	40	Belletristik
Durchschnittlicher Text	45	
	50	Sachliteratur
Schwieriger Text	55	
	60	Fachliteratur
Sehr schwieriger Text	65	

¹⁵Zugriff am 30.11.2017

4 Sprachstörung

Ein Schüler der untersuchten Klasse hat eine expressive sowie rezeptive Sprachstörung. Dieser Schüler wird ebenfalls ins Projekt einbezogen. Bei einer Sprachstörung gilt es aber noch konkreter auf Einzelheiten zu achten, damit das Projekt auch für den genannten Schüler zielgerecht verläuft.

Gemäss ICD-10 handelt es sich bei Sprachstörungen um die normalen Muster des Spracherwerbs, welche von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt sind. Oft ziehen die Entwicklungsstörungen sekundäre Folgen wie Schwierigkeiten im Lesen und in der Rechtschreibung, Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, im emotionalen und Verhaltensbereich nach sich. Beim Schüler CP aus der 6. Klasse wurde eine expressive sowie rezeptive Sprachstörung diagnostiziert. Die expressive Sprachstörung ist „eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der die Fähigkeit des Kindes, die expressiv gesprochene Sprache zu gebrauchen, deutlich unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt, das Sprachverständnis liegt jedoch im Normbereich. Störungen der Artikulation können vorkommen“ (ICD - 10). Die rezeptive Sprachstörung ist „eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der das Sprachverständnis des Kindes unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt. In praktisch allen Fällen ist auch die expressive Sprache deutlich beeinflusst, Störungen in der Wort-Laut-Produktion sind häufig“ (ICD - 10).

Defizite in der Sprache führen zu geringeren Lernerfolgen und somit Frustrationen im Schulalltag. Wie sieht ein Unterricht aus, der die SuS intensiver auf der sprachlichen Ebene fördert? In der Literatur gibt es viele theoretische Konzepte und Modelle zum Unterricht für SuS mit Sprachstörungen (z.B. Braun, 2004). Jedoch fehlt es oft an der engen Vernetzung mit der Praxis und einer empirischen Überprüfung im Schulalltag (u. a. Baumgartner, 1997; 2006). Das Münchener Modell orientiert sich an bestehenden theoretischen Modellen, welche im folgenden Kapitel erläutert werden.

4.1 Sprachheilpädagogischer Unterricht

Beim sprachheilpädagogischen Unterricht handelt es sich um einen „Oberbegriff zur Förderung und Therapie in schulischen Institutionen, der auf die Sprache des Kindes zentriert ist und durch Individualtherapie zu ergänzen ist“ (Grohnfeldt/Schönauer-Schneider, 2007, S. 243). Es gibt viele Methoden und Massnahmen der Sprachförderung. Sie sind Basis für alle SuS und dienen der Prävention von Sprachstörungen. Haben sich bei SuS jedoch bereits Sprachstörungen ausgebildet, dienen die Methoden und Massnahmen zur Intervention. Der sprachheilpädagogische Unterricht muss die drei Aufgabenbereiche Sprache, Bildung und Erziehung gleichermassen berücksichtigen.

4.1.1 Unterrichtsplanung

Die sechs Dimensionen der Unterrichtsplanung „Intention, Inhalt, Methode, Medium, Interaktion und Organisation“ die im Berliner Modell (Heimann et al., 1965.) und bei Peterssen (2000, S. 208) genannt werden, gelten auch für den sprachheilpädagogischen Unterricht. Für die Planung eines sprachheilpädagogischen Unterrichts sind die genauen Kenntnisse des sprachlichen Entwicklungsstandes und der sprachlichen Lernausgangslage unerlässlich. Die KLP sowie die SHP richten den Schwerpunkt des Unterrichts stärker auf die Sprache, indem individuelle und klassenübergreifende sprachliche Förderziele abgeleitet werden, welche den sprachheilpädagogischen Unterricht bestimmen.

Abbildung 4: Münchener Modell zur Planung sprachheilpädagogischen Unterrichts

4.1.1.1 Inhalt

Sprachheilpädagogische Inhalte orientieren sich an den sprachlichen Zielstrukturen, an den Interessen der Kinder und am Lehrplan. Auch gibt es Unterrichtskontexte und Unterrichtsbereiche, welche sich besonders gut für sprachheilpädagogische Prävention und Intervention eignen wie Sprachrituale, Spiele, Bilderbücher, Bildergeschichten, Sprache untersuchen, Rechtschreiben, Texte schreiben, Schriftsprache erwerben, Mathematik, Musik und Rhythmik (Reber & Schönauer-Schneider, 2011, S.30f.).

4.1.1.2 Interaktion

Die Interaktion von SuS untereinander soll durch bewusste Gruppenzusammensetzung gestaltet werden, sowie auch die Interaktion von LP's und SuS in verschiedenen Unterrichtsformen. Die bewusste Gruppenzusammensetzung hat das Ziel, dass SuS gemeinsam voneinander sprachlich lernen können. Dabei wird darauf geachtet, dass je ein Kind mit und ein Kind ohne Förderbedarf

auf einer Sprachebene zusammenarbeiten (siehe Kapitel 5.1.4.1 Partnerlesen). Der Leistungsstärkere der beiden SuS ist der Helfer, er übernimmt keine belehrende Haltung (Reber & Schönauer-Schneider, 2011, S.31).

4.1.1.3 Organisation

Sprachheilpädagogischer Unterricht findet meistens innerhalb des Regelunterrichts statt. In der integrativen Förderung organisieren SHP und KLP gemeinsam den Unterricht. Zudem stehen neben dem Regelunterricht speziell ausgewiesene Förderstunden in der Logopädie zur Verfügung, welche gezielt für sprachheilpädagogische Interventionsmassnahmen genutzt werden (Reber & Schönauer-Schneider, 2011, S.37).

4.1.2 Methoden

Sprachheilpädagogische Methodenkompetenz ist eine besonders bedeutsame Qualifikation zur Prävention und Intervention bei Sprachstörungen. Es gibt störungsübergreifende Methoden wie die Lehrersprache, Metasprache und das handlungsbegleitende Sprechen. Diese sind in allen Fächern vielseitig einsetzbar. Des Weiteren gibt es störungsspezifische Methoden zu den Bereichen Aussprache, Wortschatz, Grammatik und Sprachverständnis. In den folgenden Unterkapiteln werden die Bereiche Lehrersprache, Wortschatz und Sprachverständnis erläutert. Die weiteren Bereiche sind teilweise zu spezifisch und können der Logopädie zugeordnet werden.

4.1.2.1 Lehrersprache

Die Lehrersprache sichert präventiv die Grundbedingungen für erfolgreiches Unterrichten, indem Unterrichtsinhalte an die sprachlichen Fähigkeiten der SuS angepasst werden. Gleichzeitig dient die Lehrersprache auch als therapeutisches Mittel und Modell. Umso wichtiger ist es, wie die LP spricht, denn sie hat Vorbildcharakter für die SuS. Sie dient als Verständnis- und Strukturierungshilfe, setzt bewusst die gewöhnliche Alltagssprache ab und sichert erfolgreiche Kommunikation und Lernfortschritte der SuS (Schmitt & Weiss, 2004). In Reber / Schönauer - Schneider (2011, S. 44f.) werden allgemeine Merkmale der verbalen sowie nonverbalen Lehrersprache definiert:

- Eine klare, lautreine und nicht zu schnelle Artikulation
- Kurze, einfache Sätze im Sprachniveau nur etwas über dem der Kinder
- Bewusste Wiederholung und Akzentuierung von Wörtern, Satzteilen und Sätzen, welche die SuS aufnehmen sollen
- Reduzieren der Komplexität von Äusserungen und Arbeitsaufträgen
- Bewusster Einsatz von Sprechpausen, um die eigene Sprache zurückzunehmen und den SuS Zeit zum Nachdenken sowie zum Sprechen zu geben.

- Spezifisches Loben von Schüleräußerungen anstelle von globalen Aussagen wie „gut“.
- Blickkontakt / Antlitzgerichtetheit: Bevor die LP spricht, sollte sie die Blicke aller SuS auf sich zentrieren.
- Bewusster Einsatz von Mimik und Gestik mit kommunikationsfördernder Körperhaltung
- Günstiges Raum- und Distanzverhalten: Die LP sollte nur ab und zu den Platz wechseln und dabei den Blickkontakt zu den SuS halten. In Arbeitsphasen sollte die LP zu einzelnen SuS von vorne und auf gleicher Blickhöhe sprechen.
- Langsames, variables Sprechtempo
- Kräftige, laute, aber nicht zu laute Stimme mit Variationen
- Ausgeprägte Sprechmelodie mit Modulation der Tonhöhe
- Bewusste Akzentuierung wichtiger Wörter und Satzteile

4.1.2.2 Wortschatz

Der Wortschatzerwerb verläuft nicht bei allen Kindern mühelos. Im Rahmen von Sprachentwicklungsstörungen sind die betroffenen SuS entweder in einem oder beiden Bereichen eingeschränkt: Im Erwerb von Wortbedeutungen (Semantik eines Wortes) oder im Wortabruf (lexikalischer Abruf).

Wortschatzarbeit soll zum grundlegenden Unterrichtsprinzip werden, damit ein möglichst umfangreiches Begriffsrepertoire erlernt werden kann. Das semantisch-lexikalische Wissen sollte täglich erweitert werden. Folgende Übungen aus Reber / Schönauer - Schneider (2011, S. 100) bieten sich zur Begriffsarbeit an:

- Erklären, definieren und Umschreiben von Begriffen
- Ähnliche Begriffe finden (Synonyme)
- Freie Assoziationen zum Begriff sammeln (z.B. durch Mindmaps)
- Kategorisierungen verwenden: Über- und Unterbegriffe, nebengeordnete Begriffe, Teil-Ganzes-Beziehungen
- Funktion klären
- Eigene Erfahrungen zum Begriff erzählen
- Vorkommen und Ort klären
- Eigenschaften klären
- Visuelle Vorstellung durch eigene Zeichnungen, Bilder oder Realgegenstände unterstützen

Im Rahmen der Vorbereitung einer Unterrichtssequenz gilt es, einige Vorüberlegungen zu machen, damit ideale Voraussetzungen für semantisch-lexikalisches Lernen geschaffen werden.

Zu Beginn sollte ein Rahmenthema ausgewählt werden. Die Auswahl orientiert sich an den förderdiagnostischen Ergebnissen der Klasse, sowie an den Interessen der SuS und dem Lehrplan.

Ein Rahmenthema sollte eine Klasse mindestens zwei bis vier Wochen begleiten, damit ein intensives Lernen stattfinden kann. Somit finden ausreichende Vernetzungen im mentalen Lexikon statt, sodass die Einträge auch überdauernd im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. In einem weiteren Schritt gilt es nun, zum Thema geeignete Begriffe auszuwählen, die mit den SuS erarbeitet werden. Das Erlernen der Wörter ist von verschiedenen Faktoren wie Interesse, Alltagsrelevanz, konkreten Begriffen, geringe phonologischer Komplexität, Wortarten sowie Funktionswörtern abhängig. Je mehr Interesse SuS für Wörter aufbringen, desto leichter fällt es ihnen, sich diese zu merken. Häufige Begriffe sind vielfältig einsetzbar und die Wahrscheinlichkeit, diese bald wieder abzurufen, ist grösser. Konkrete Begriffe sind einfacher zu merken als abstrakte. Zu Beginn der Lernzeit sollte man darauf achten, dass die Wörter eine geringe phonologische Komplexität aufweisen (Wörter mit maximal zwei Silben und keine fremdsprachigen Wörter mit ungewöhnlicher Betonung). Nicht nur Nomen sind wichtig, sondern es sollen bewusst auch Wörter anderer Wortarten aufgenommen werden, insbesondere Verben und Adjektive. Funktionswörter (Pronomen, Präpositionen, Konjunktionen) bereiten sprachbehinderten SuS oft Probleme. Diese beeinflussen die Bedeutung des Satzganzen und müssen daher differenziert erarbeitet werden, sowohl rezeptiv als auch expressiv. Ein Vorteil ist, dass sich diese Wörter nicht auf ein bestimmtes Thema beschränken, sondern dass sie immer wieder aufgegriffen werden können (Reber / Schönauer - Schneider, 2011, S. 100ff.).

4.1.2.3 Sprachverständnis

Kinder mit einer Sprachverständnisstörung erleben in ihren Lernmöglichkeiten gravierende Einschränkungen. Fast alle Kommunikationssituationen sowie mündliche und schriftliche Aufgabenstellungen wirken belastend. Anweisungen und Texte zu verstehen, stellt jedoch eine wichtige Voraussetzung für den Schulerfolg dar.

Für die Prävention und die Intervention im Unterricht müssen die Symptome auf Wort-, Satz- und Textebene beachtet werden (Reber / Schönauer - Schneider, 2011, S. 166f.).

Wortebene

- Geringer rezeptiver Wortschatz
- Ungenaueres Verstehen von Wörtern
- Erfassen von Wörtern mit eingeschränkter Bedeutung, fehlende übertragende Bedeutung
- Falsches Verstehen von Wörtern
- Schwierigkeiten mit Pronomen und Präpositionen
- Schwierigkeiten mit morphologisch veränderten Wörtern
- Probleme bei Präfixverben vor allem bei Verbtrennung im Satz

Satzebene

- Sätze, in denen zusätzliche Informationen „eingeschoben“ sind
- Sätze, in denen die Reihenfolge der Wörter nicht der Handlungsabfolge entspricht
- Lange und komplexe Sätze

Textebene

Kinder mit Sprachverständnisstörungen haben häufig Schwierigkeiten, Handlungszusammenhänge in Texten zu erkennen, auch wenn sie alle Wörter und Satzkonstruktionen verstehen. Bei Nacherzählungen geben sie weniger zentrale Informationen wieder, lassen die wichtigen Informationen aus oder reproduzieren unvollständig. Wenn man Fragen zu einem gelesenen Text stellt, so sind einfache Informationsfragen leichter zu beantworten als schlussfolgernde Fragen. Bei schlussfolgernden Fragen sind die Antworten nicht wörtlich im Text vorhanden und hier scheitern SuS mit einer Sprachverständnisstörung meistens (Reber und Schönauer - Schneider, 2011, S. 166f.).

Im Unterricht muss darauf geachtet werden, dass Sprachbarrieren vermieden werden, damit die SuS ihren Fähigkeiten entsprechend Lernfortschritte erzielen können. Nach Locke (1995) und Daines und Ripley (1995) sind allgemeine Prinzipien guten Unterrichts für die Umsetzung der Lernumgebung hilfreich:

Die Lernumgebung oder das Projekt soll an das Vorwissen der SuS anknüpfen. Hierbei liegt der Fokus auf sprachlichem Vorwissen. Zudem sollen konkrete Erfahrungen und praktische Aktivitäten als Ausgangspunkt dienen. Je mehr Kontext und je konkreter das Anschauungsmaterial ist, desto einfacher ist das Verstehen. Für SuS mit Sprachverständnisschwierigkeiten ist es besonders wichtig, genug Übung und Wiederholung zu erfahren. Sie brauchen viel Zeit, Wiederholung, Übung und immer wiederkehrende Strukturen wie auch ritualisierte Abläufe.

5 Förderung der Leseflüssigkeit durch Viellese- und Lautleseverfahren¹⁶

5.1.1 Vielleseverfahren

Das Vielleseverfahren ist das stille und regelmässige Lesen im Unterricht, wobei die Lernenden selbst die Texte auswählen. Mit der Steigerung des Anspruchsniveaus der Lektüre vergrössern die SuS ihren Wortschatz, die Lesegeschwindigkeit sowie ihr allgemeines Wissen. Bamberger (2000) entwickelte die „Leseolympiade“, wobei SuS zu einem sportlichen Wettkampf aufgefordert werden. Das Ziel ist es, innerhalb einer begrenzten Zeit möglichst viele Bücher zu lesen. Schwächere Leser können bei diesem Verfahren überfordert sein. In solchen Situationen kommen andere Wege zur Förderung in Frage (Rosebrock et al., 2014, S. 21), welche untenstehend erläutert werden.

5.1.2 Lautleseverfahren

Beim Lautleseverfahren handelt es sich um eine andere Förderlogik. Hier lesen Kinder bewusst laut oder halblaut vor. Bei dieser Methode müssen sie die Texte auch für andere hörbar machen und objektivieren. Dadurch können auch die schwächeren Leser dank der Unterstützung von Lehrpersonen und Mitschülern an ihrer Leseflüssigkeit arbeiten. Es geht um die direkte Leseförderung. Der Leser kann dabei für sich laut oder halblaut lesen (Rosebrock et al., 2014, S. 22ff.).

5.1.3 Grundformen des Lautlesens

Es gibt zwei Grundformen des Lautlesens – das „wiederholte“ und das „chorische Lautlesen“. Diese Verfahren können auch miteinander kombiniert werden. Im Gegensatz zur angloamerikanischen Leseförderpraxis werden die dargestellten Lautleseverfahren im Unterricht an den Regelschulen im deutschsprachigen Raum kaum umgesetzt (Rosebrock et al., 2014, S. 26f.).

5.1.3.1 Wiederholtes Lautlesen

Diese Methode ist die bekannteste und am weitesten verbreitetste. Das Ziel des „wiederholten Lautlesens“ ist die Automatisierung des Wort- und Satzerkennens. Dabei lernen die schwachen Leser neue Buchstaben- und Wortkombinationen und vergrössern ihren Sichtwortschatz (Rosebrock & Nix, 2006, S. 12). Durch aktives Vorlesen sollen die Dekodierfertigkeiten der schwachen Leser soweit automatisiert werden, dass sie ihre kognitiven Ressourcen für die hierarchiehöheren Verstehensleistungen beim Lesen verwenden können (Rosebrock et al., 2014, S. 26ff.).

¹⁶ Die folgenden Abschnitte orientieren sich vorwiegend an Rosebrock et al., 2014.

5.1.3.2 Chorisches Lautlesen

Bei der zweiten Grundform des Lesens steht vor allem das „Lernen durch Beobachtung und Nachahmung“ im Vordergrund. Ziel ist die Steigerung der Leseflüssigkeit auf Satzebene. Bei dieser Methode wird ein guter Leser als Lesevorbild eingesetzt. Mit einem weniger gut lesenden Schüler liest dieser einen Text laut vor. Das Lesevorbild demonstriert die Lesegeschwindigkeit, die Betonung sowie eine sinnvolle prosodische Segmentierung des Satzes (Rosebrock et al., 2014, S. 29ff.).

5.1.4 Formen und Wirkungen von Lautleseverfahren

Die Gemeinsamkeiten der im Kapitel 5.1.3. genannten Grundformen bestehen darin, dass Texte immer laut gelesen und von einem Lesemodell begleitet werden. Unterschiede gibt es in der Auswahl des Lesemodells. Für die Rolle des Lesemodells können sich Lehrkräfte, Mitschüler oder Hörbücher eignen. Zudem stellt sich die Frage, welche spezifischen Betreuungsaufgaben der Tutor übernimmt. Diese reichen von Fehlern dokumentieren und verbessern über Intonation bis zur Führung des Gelesenen (Rosebrock et al., 2014, S. 23f.).

5.1.4.1 Partnerlesen

Beim Partnerlesen lesen Tutand und Tutor gleichzeitig ein Textstück aus der Klassenlektüre halblaut vor. Der Tutor führt jeweils mit dem Finger mit. Auftretende Lesefehler des Tutanden werden vom Tutor sachbezogen verbessert. Danach setzen beide neu an und lesen gemeinsam weiter (Rosebrock et al., 2014, S. 36f.).

Abbildung 5: MK und AR beim Partnerlesen

5.1.4.2 Kombinierte Lautleseverfahren

Diese Methode ist von Thomas Rasinski (2003) und seinem Team entwickelt worden. Bei diesem Verfahren entsteht eine Routine, welche immer wieder komplett durchlaufen wird. Es wird empfohlen, dieses Verfahren längerfristig einzuüben, damit die SuS diese verstehen und internalisieren. Optimal wäre eine Durchführung viermal wöchentlich während je 15 Minuten mit literarischen Texten von ungefähr 100 bis 200 Wörtern. Bei diesem Verfahren liest die Lehrperson einen ausgewählten Text vor und dient somit als Lesemodell. Die SuS hören den Text, welchen sie gleichzeitig auf ihrer Kopie mitlesen. Darauf folgt ein kurzes Gespräch über den Textinhalt, wobei unklare Wörter geklärt werden. Die Lehrperson macht auf mögliche Leseschwierigkeiten des Textes aufmerksam. Anschliessend liest die Klasse den Text mehrmals im Chor. Erst dann wird das Lautlesen mit dem Lesepartner praktiziert. Jedes Kind soll den Text mindestens dreimal vorlesen können (Rosebrock et al., 2014, S. 39ff.).

5.1.4.3 Lüneburger Modell

Das Lüneburger Modell steht in einem Zusammenhang zwischen Viellese- und Lautleseverfahren. Es ist ein „hörbuchgestütztes Leseförderverfahren“ (Gailberger, 2011, S. 76f.). Die Kinder lesen einen Text simultan zum Hören eines Hörbuchs halblaut mit. Laut Gailberger fördert dieses Verfahren verschiedene Aspekte der Lesekompetenz. Auf der Prozessebene fördert es die Leseflüssigkeit, auf der Subjektebene Spass, Freude und Genuss am Lesen. Zudem steigert sich laut Rasinski (2003, S. 70f.) das Selbstwertgefühl, da die SuS sich so fühlen, als ob sie den Text ganz alleine lesen konnten.

6 Forschungsfragen und Hypothesen

In der Theorie wurde ersichtlich, dass das Lesen ein komplexer Vorgang ist, welcher verschiedene Bereiche umfasst. Einerseits geht es um die Leseflüssigkeit und andererseits um das Verständnis, welches ein hierarchiehoher Prozess darstellt. Schüler mit einer Sprachstörung haben Schwierigkeiten, Handlungszusammenhänge in Texten zu erkennen, daher haben sich folgende Fragestellungen ergeben:

Inwiefern verändert sich die Leseflüssigkeit bei SuS in der 6. Klasse mit und ohne Sprachstörung, indem man Lautleseverfahren anwendet?

Zur ersten Forschungsfrage stellt die Studierende folgende Hypothese auf:

Die Leseflüssigkeit verändert sich nach der Anwendung von Lautleseverfahren positiv.

Dies ist zu erwarten, da durch das wiederholte Lautlesen die Dekodierfähigkeit automatisiert wird und somit die Lesegeschwindigkeit steigt (vgl. Kapitel 5.1.3.1.). Um flüssig lesen zu können, braucht es gezieltes und regelmässiges Üben, dies ist im Leseprojekt gewährleistet, daher sind verbesserte Werte zu erwarten (vgl. Kapitel 3.4.1.).

Inwiefern verändern sich die Leistungen im Bereich Textverständnis nach der Förderung von Leseflüssigkeit von SuS mit und ohne Sprachstörung aus einer 6. Klasse?

Zur zweiten Forschungsfrage stellt die Studierende folgende Hypothese auf:

Das Textverständnis verändert sich nach der Förderung von Leseflüssigkeit positiv.

Das Textverständnis kann den hierarchiehohen Prozessen zugeordnet werden. Damit diese Prozesse funktionieren, müssen die hierarchieniederen Prozesse abgeschlossen sein, dazu gehört vor allem die Leseflüssigkeit. In der Regel wird mehr vom Textinhalt verstanden, wenn flüssig gelesen werden kann (vgl. Kapitel 3.3.2.). Daher sind nach der Förderung von Leseflüssigkeit verbesserte Werte zu erwarten.

Da der Schüler ER momentan Schwierigkeiten in der Klasse hat, sich unwohl fühlt und die anderen ihn teilweise ausschliessen, ergibt sich eine Nebenfragestellung:

Wie verändert sich die Klassenkonstellation und die Beziehung zu ER, nachdem man das Tandemlesen über eine längere Zeit angewendet hat?

Auch zur Nebenfragestellung stellt die Studierende eine Hypothese auf:

Die Beziehung zu ER verändert sich nach dem Leseprojekt positiv.

Der Umweltfaktor spielt nach ICF eine wichtige Rolle. Durch die bewusste Gruppenzusammensetzung (vgl. Kapitel 5.1.5.5.) bekam ER die Rolle als Helfer, dies könnte sein Selbstbewusstsein steigern. In der Geschichte spielte er die Rolle von Mirko, welcher einer der Hauptakteure darstellt. Die SuS merken, dass ER wichtig ist und dass es ohne ihn nicht funktioniert. Daher ist zu erwarten, dass sich die Beziehung zu ER positiv verändert.

7 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

7.1 Aktionsforschung

Die Aktionsforschung besteht darin, soziale Themen transparent zu machen und in der Praxis konkrete Änderungen vorzunehmen. Ziel ist es, die Praxis, in unserem Fall des Lehrens und Lernens an der Schule und die Bedingungen, unter deren Lehrpersonen und Schüler arbeiten, zu verbessern (Altrichter & Posch, 2007, S. 13).

7.2 Quantitative und qualitative Methode

Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen quantitativer und qualitativer Forschungsmethode ist die Art des Datenmaterials. Die quantitative Forschung beschreibt numerisch, während bei der qualitativen Forschung die Erfahrungsrealität verbalisiert wird. (Bortz & Döring, 2003, S. 137ff.).

Quantitative Methode

Zur quantitativen Methode gehören vor allem Tests, welche standardisiert sind. Sie beinhalten Häufigkeitsverteilungen, Grössenordnungen und Wahrscheinlichkeiten. Zudem zielen sie darauf ab, messbare Erscheinungen zu erheben sowie Gesetzmässigkeiten festzuhalten. Das Finden von Gesetzmässigkeiten und verallgemeinernden Aussagen kann durch Verfahren und Techniken der analytischen Statistik erreicht werden (Hug, 2001, S. 22).

Qualitative Methode

Bei qualitativen Forschungsmethoden wird die Erfahrungswirklichkeit verbalisiert und nicht wie bei quantitativen Methoden in Zahlen abgebildet. Hierbei verwendet man „nichtnumerisches“ Material wie Beobachtungsprotokolle, Interviewtexte, Briefe, Fotografien, Zeichnungen oder Filme. Somit erhält man viel mehr Details als nur ein Messwert (Bortz & Döring, 2003, S. 295f.).

In der vorliegenden Arbeit werden quantitative sowie qualitative Methoden angewendet. Hauptsächlich werden Aussagen und Erkenntnisse einer qualitativen Forschung generiert, wobei auf Einzelfälle eingegangen wird. Somit ist es eine Mixed-Method (Kuckartz, 2014, S. 13f.) da sowohl Elemente der quantitativen wie auch der qualitativen Forschung miteinbezogen werden. Bei den quantitativen Elementen werden Berechnungen gemacht und die Resultate werden in einem qualitativen Teil stark auseinandergenommen und als Einzelfälle analysiert.

7.3 Forschungsinstrumente

Die ausgewählten Forschungsinstrumente Forschungstagebuch, ELFE 1-6, SLRT II 1-Minuten-Lesetest, Lückentext und das Soziogramm werden nachfolgend erläutert.

7.3.1 Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch gehört zu den wichtigsten Werkzeugen von forschenden Lehrpersonen, denn es können unterschiedliche Daten eingetragen werden. Das Tagebuch sollte regelmässig und in übersichtlicher Art verfasst sein. Für eine schnelle und übersichtliche Darstellung helfen Titel oder Untertitel. Alle Daten, welche für den Forschungsprozess wichtig sind, werden gesammelt und aufgezeichnet (Altrichter & Posch, 2007, S. 30ff.).

Die Studierende hat nach den durchgeführten Lektionen des Leseprojekts Beobachtungen und Erfahrungen schriftlich festgehalten, reflektiert und analysiert. Dies hilft ihr, Erkenntnisse und Anregungen oder Massnahmen in die folgenden Lektionen einfliessen zu lassen (Auszug siehe Anhang S. 37f.). Teilweise hat die Studierende Video- oder Tonaufnahmen gemacht, um den Leseprozess festzuhalten. So sind Veränderungen besser erkennbar.

7.3.2 Test (ELFE 1-6)

Für die Erfassung des Lernstandes der SuS aus der 6. Klasse in Forns wählt die Studierende den ELFE 1 - 6 Leseverständnistest aus. Dieser wird zu Beginn und am Ende des Leseprojektes durchgeführt. Der Schwerpunkt des Tests liegt in der Ermittlung des Leseverständnisses. Im ELFE 1 - 6 (Lenhard & Schneider, 2006, S. 12) wird das Leseverständnis auf folgenden Ebenen erfasst:

- Wortverständnis (Dekodieren, Synthese)
- Lesegeschwindigkeit (Schwelle der visuellen Worterkennung) → nur in der PC-Version
- Satzverständnis (sinnentnehmendes Lesen, syntaktische Fähigkeiten)
- Textverständnis (Auffinden von Informationen, satzübergreifendes Lesen, schlussfolgerndes Denken)

Der Test eignet sich gut, um den Lernstand des Leseverständnisses der SuS zu Beginn und am Ende des Leseprojekts zu ermitteln. Im Kapitel 9 werden die Ergebnisse dargestellt. Die differenzielle Auswertung vom ELFE 1-6 Leseverständnistest der vier SuS mit zusätzlicher Unterstützung befindet sich im Anhang ab S. 14.

7.3.3 SLRT II – 1 Minuten – Lesetest

Der SLRT II - 1 Minuten - Lesetest ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Diagnose im synthetischen, lautierenden Lesen und in der automatischen, direkten Worterkennung. Es werden Wörter und Pseudowörter innerhalb einer Minute vorgelesen und somit ist der Test als Individualtest durchführbar. Bei diesem Verfahren werden Lesefehler und Lesezeit nicht getrennt beurteilt, sondern in einem kombinierten Wert analysiert (Moll & Landerl, 2010, S. 9ff.).

7.3.4 Lückentexte

Für eine wenig aufwendige und informelle Erhebung der Lesegeschwindigkeit eignet sich ein einfacher Lückentext. Dieses Verfahren hat Bamberger (2000, S. 209) schon in den 1970-er Jahren in die Lesedidaktik eingeführt. Mithilfe von Lückentexten hat er Verbesserungen der Lesegeschwindigkeit erhoben.

Alle Kinder erhalten eine Kopie eines kurzen Lesetextes. Im Text fehlen einzelne Wörter und aus einer Auswahl möglicher Wörter muss das jeweils richtige angekreuzt werden. So soll sichergestellt werden, dass verstehend gelesen wird. Während die Kinder den Lückentext lesen, stoppt die Lehrperson die Zeit. Die erreichte Zeit wird vom Kind notiert. Nachdem alle Kinder zu Ende gelesen haben, werden die Ankreuzaufgaben überprüft. Bei gemachten Fehlern gibt es Aufschläge in der Zeit. Unter Berücksichtigung dieser Zeitaufschläge lässt sich die Lesegeschwindigkeit errechnen oder ablesen (Rosebrock et al., 2014, S. 93).

Diese Methode wird drei Mal durchgeführt, um die Veränderungen der Lesegeschwindigkeit zu ermitteln, zu Beginn, nach drei Wochen und am Ende des Leseprojekts.

7.3.5 Soziogramm

Ein Soziogramm ist ein Instrument, um soziale Beziehungen zu visualisieren. Kriterienbezogene Wahlen wie Nähe und Distanz der SuS lassen sich somit leicht erkennen (Gerstmann-Kramer, 2009, S. 252). Positive Wahlen werden in grüner Farbe, negative Wahlen in roter Farbe dargestellt. Das erste Soziogramm, welches zu Beginn erstellt wurde, ist im Kapitel 9.1. ersichtlich, das zweite Soziogramm im Kapitel 9.3.

7.4 Begründung der Forschungsinstrumente

Die oben beschriebenen Forschungsinstrumente wurden ausgewählt, um differenzierte Ergebnisse zu erhalten und die verschiedenen Faktoren nach ICF zu beleuchten. Das Forschungstagebuch dient der Beobachtung, damit qualitative Aussagen gemacht werden können. Der ELFE 1-6 Lesetest ist in verschiedene Bereiche unterteilt, was die Auswertung der Ergebnisse vereinfacht. Beim ELFE 1-6 Lesetest wird die Lesegeschwindigkeit gemessen, jedoch macht dies der PC. Der Studierenden war es wichtig, die SuS zu hören, deshalb wurde der SLRT II 1-Minuten-Lesetest zusätzlich ausgewählt. Zudem wird den SuS die Geschwindigkeit visualisiert, in dem sie sehen, wie weit sie in einer Minute gekommen sind. Bei den Lückentexten wird ebenfalls die Lesegeschwindigkeit analysiert, unter Einbezug des verstehenden Lesens. Dies ist ein Teil der hierarchiehoher Prozesse (siehe Kapitel 3.3.2.).

8 Aktivitäten des Leseprojekts der 6. Klasse Forns

Leseprojekte, welche über eine längere Zeit durchgeführt werden, fördern die Lesemotivation merklich (Rosebrock, 2014, S. 33). Die Aktivitäten des Leseprojekts starten im August 2017 und erstrecken sich über sieben Wochen. Das Ziel des Leseprojekts ist die Steigerung der Leseflüssigkeit sowie der Lesemotivation durch verschiedene, unten aufgeführte Aktivitäten rund um das Lesen:

- Die Leseflüssigkeit anhand von Lautlesemethoden trainieren
- Anhand der Klassenlektüre die Leseerfahrungen in Anschlusskommunikationen weiterpflegen
- Ihr Leseverständnis mittels Antolin üben
- Die Wirkung der Intonation kennenlernen und anhand Hörbüchern erfahren

8.1 Begründung der Klassenlektüre

Im Verlauf des Leseprojekts liest die Studierende mit den SuS eine Geschichte aus der Kaminski-Kids Reihe. Die Kinder- und Jugendbücher dieser Reihe werden von Jugendwerken empfohlen und in verschiedenen Schulen eingesetzt. Jedes Buch dieser Reihe behandelt ein bestimmtes Thema. Die Bücher werden bei Themen-Fachleuten, Pädagogen und der Polizei recherchiert sowie jungen Testlesern vorgelegt. Sie stossen bei Kindern und Jugendlichen auf besonderes Interesse, da der Autor auch seine drei eigenen Kinder beim Schreiben miteinbezieht (Meier, C. https://www.carlomeier.ch/startseite_carlomeier.html. Zugriff am 30.11.2017.).

Als Klassenlektüre wird eine „Short Story“ ausgewählt. Dies ist eine Abenteuer-Reihe für lesechwache Kinder. Im Kapitel 3.4.4. wird erläutert, was der LiX ist. Das ausgewählte Buch hat einen LiX von 25 und ist somit sehr gut geeignet für CP und viele andere SuS aus der Klasse. Aus den drei möglichen „Short Storys“ durfte die Klasse abstimmen, welche sie lesen möchte. Die „Short Storys“ eignen sich dank grosser Schrift und vielen Bildern hervorragend für lesechwache Kinder ab 8 Jahren. An ausgewählten Stellen wird die Geschichte unterbrochen und anschliessend zusammengefasst mit „Was bisher geschah“. Danach können die Leser mitmachen: Sie nehmen Stellung zum Geschehen und können ihren Spürsinn bei Suchbildern unter Beweis stellen. Denn wie im Kapitel 3.3.2 schon erwähnt, soll nicht nur die Lesegeschwindigkeit trainiert werden, sondern auch das Sprachverständnis.

8.2 Durchführung

Die Durchführung des Leseprojekts startete gleich nach den Sommerferien am 22.08.17 und dauerte insgesamt sieben Wochen.

Zu Beginn des Projekts wurden die Personen der Geschichte eingeführt und die SuS erhielten die Aufgabe, einige Kapitel zu Hause schon zu lesen, damit sie wissen, was in der Geschichte passiert. Gemeinsam wurde über den Inhalt gesprochen und somit das Interesse der Klasse geweckt.

In den ersten zwei Wochen lag das Hauptziel darin, mit der Lautlesemethode vertraut zu werden. Diese Form war den SuS zuvor noch unbekannt. Es wurde ein Einführungsvideo aus Rosebrock et al. (2014) gezeigt und die wichtigsten Regeln wurden besprochen und visualisiert.

In der dritten und vierten Woche wurde intensiv an der Intonation gearbeitet. Dazu wurden Textausschnitte in verschiedenen Gefühlslagen gesprochen. Auch Rollenspiele sind dafür eingesetzt worden. Die Lautlesemethode wurde stets weitergeführt. Ein Highlight war der Besuch der Theaterpädagogin. Zwei Mal durften die SuS ihren Workshop von je 90 Minuten genießen. Da in der Geschichte ein Hund vorkommt, hat die Theaterpädagogin ihren eigenen mitgenommen, damit sich die SuS besser in die Geschichte hineinversetzen konnten.

In der fünften und sechsten Woche wurden die Rollen für das Hörbuch verteilt. Jeder Schüler und jede Schülerin bekam eine Rolle zugeteilt. Hauptrollen wurden doppelt besetzt und kleine Rollen einfach. Die Studierende hat darauf geachtet, dass die SuS mit Förderbedarf eine passende Rolle mit nicht allzu viel Text bekamen. Die Lautlesemethode wurde weitergeführt und zusätzlich gab es Übungen in den einzelnen Kapiteln, nachdem versucht wurde, die Gefühlslage richtig zu interpretieren.

In der siebten und letzten Woche sind Aufnahmen für das Hörbuch gemacht worden. Das zweite Highlight als krönender Abschluss war der Besuch von Carlo Meier, dem Kinderbuchautor der ausgewählten Klassenlektüre. Er gab den SuS Tipps und Tricks für ein spannendes Vorlesen.

Abbildung 6: SZ beim Einüben ihrer Rolle

8.2.1 Lautlesemethoden

Drei bis viermal wöchentlich je 20 Minuten trainierte die Studierende mit den SuS der 6. Klasse aus Forns gezielt die drei Lautleseverfahren (Partnerlesen, Chorlesen und Lückenlesen). Die Lesetandems wurden anhand der Auswertung des ersten Lückentextes von der Studierenden in Absprache mit der Lehrperson zusammengestellt. Dabei galt, dass je ein stärkerer Leser mit einem schwächeren Leser ein Lesetandem bildet (siehe Kapitel 5.1.4.1.).

Im Kapitel 5.1.4.3. wurde das Lüneburger Modell erwähnt, welches eine hörbuchgestützte Methode darstellt. Dabei lesen die SuS gleichzeitig mit. Da die ausgewählte Short Story von den Kaminski Kids kein Hörbuch hat, welches exakt passt, wurde die Form angepasst. Als Einstieg in das Lautlesen wurde jeweils ein Kapitel der Originalversion der Geschichte gehört und danach in den Lesetandems gelesen. Somit bekamen die SuS einen Eindruck, wie die Geschichte erzählt wird und wie die einzelnen Charaktere klingen.

Partnerlesen

Beim Partnerlesen lesen Tutand und Tutor gleichzeitig ein Textstück aus der Klassenlektüre halblaut vor. Der Tutor führt jeweils mit dem Finger mit. Auftretende Lesefehler des Tutanden werden vom Tutor sachbezogen verbessert. Danach setzen beide neu an und lesen gemeinsam weiter (Rosebrock et al., 2014, S. 36f.). Laut der Studie von Limbrick et al. (1985) konnte nach der Durchführung des Partnerlesens über einen Zeitraum von sechs bis zehn Wochen eine Verbesserung von mindestens sechs Monaten im Lesen beobachtet werden. Andere Studien (Topping, 1989, S. 493) beobachteten eine Verbesserung, die dreimal so hoch war wie erwartet. Das Partnerlesen ist geeignet für SuS von der Primarschule bis zu weiterführenden Schulen wie Gymnasium oder Hochschulen (Rasinski, 2003, S. 68).

Chorlesen

Während beim Partnerlesen der Schwerpunkt bei der individuellen Betreuung und der Fehlerkorrektur durch den Lesetutor liegt, kommt beim gemeinsamen Chorlesen die Komponente der Wiederholung hinzu. Erfahrungsberichte von Lehrenden zeigen, dass das gemeinsame Lesen gern praktiziert wird, da ein gemeinsam artikulierter Text besonders eindrucksvoll klingt (Rosebrock et al., 2014, S. 39).

Lückenlesen

Beim Lückenlesen setzt der Tutor an bestimmten Textstellen aus, sodass der Tutand so lange spontan weiterführen muss, bis der Tutor die Führung wieder übernimmt (Rosebrock et al., 2014, S. 31).

8.2.2 Bibliothek und Leseförderungsprogramm Antolin

Alle zwei Wochen besuchte die Studierende mit den SuS der 6. Klasse aus Forns die Bibliothek. Während des Besuchs hatten die SuS rund 15 Minuten Zeit, um sich ein Buch auszuwählen, sich zurückzuziehen und darin zu lesen. Nach der Lektüre eines Buches lösten die Schüler die Quiz-

Abbildung 7: Lesenacht

fragen bei Antolin. So konnten sie überprüfen, ob sie den Inhalt einer Geschichte verstanden haben. Die Bücher der Kaminski-Kids-Reihe sind ebenfalls auf Antolin zu finden, jedoch nur die normale Version, nicht die Short-Story. Die Bibliothek der Schule Forns führt jedes Jahr ein Lesebarometer in den MS II Klassen ein. Hierbei handelt es sich um eine Viellesemethode, welche vergleichbar mit der Leseolympiade aus Bamberger (siehe Kapitel 5.1.1.) ist. Jedes Kind erhält pro gelesenes Buch eine Kugel. Schafft die Klasse insgesamt 70 Bücher in einem Semester zu lesen, erhalten sie eine Überraschung. Ein weiteres Angebot das die Bibliothek anbietet sind Lesenächte. Die

SuS können in der Bibliothek so viele Bücher ausleihen wie sie möchten und am Abend darin lesen. Gemeinsam als Klasse wird danach in der Bibliothek übernachtet.

8.2.3 Theaterpädagogin

Die theatralische Umsetzung einer Geschichte ist eine Grunderfahrung, denn es braucht einen vertieften Umgang mit dem Text. Die meisten SuS lieben es, Theater zu spielen. Die theatralische Umsetzung ist eine einfache und effektive Methode, den Körper und das Lesen zu verbinden (Rasinski, 2003, S. 150). Die offene und humorvolle Art der Theaterpädagogin Karin Koller begeisterte die SuS. Gemeinsam bearbeitete und besprach die Studierende mit den SuS das Buch „Unter Verdacht“ von den Kaminski-Kids. Die Theaterpädagogin setzte einzelne Kapitel der Geschichte mit den SuS theatralisch um.

Abbildung 8: Sprechübung mit Karin Koller

In Rollenspielen versuchten die SuS sich in die Geschichte hineinzufühlen und die verschiedenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Auffallend ist bei Karin Koller ihre sehr präzise Beobachtungsgabe, mit welcher sie immer wieder Details bei den SuS bemerkte und dank der sie den SuS klare Rückmeldungen und Umsetzungsmöglichkeiten geben konnte. Beim zweiten Besuch wurden die Rollen der einzelnen SuS mittels Sprechtraining geübt. SuS, welche sich nicht trautes, vor der ganzen Klasse zu stehen, haben sich hinter eine Stellwand gestellt und ihre Texte gesprochen. Die Freude war bei allen zu spüren.

8.2.4 Kinderbuchautor

Da die Klasse schon im Schuljahr zuvor mit dem Kinderbuchautor Carlo Meier arbeiten durfte, kannten sie ihn schon. Er erzählte den Kids, wie die Geschichte „Unter Verdacht“ entstanden ist und auf was man achtet, wenn man eine spannende Geschichte schreiben möchte. Zudem gab es Tipps und Tricks für ein spannendes Vorlesen. Die SuS übten ihre Rollen und Carlo Meier hörte sich die einzelnen Gruppen an und gab ihnen ein professionelles Feedback.

Abbildung 9: Besuch von Carlo Meier

8.2.5 Hörbuchproduktion

Ziel der Studierenden ist es, im Anschluss an die Umsetzung der Förderung, ein Hörbuch mit den gelesenen Texten zu produzieren. Die Klassenlektüre soll so gut geübt werden, dass alle SuS die Texte betont vorlesen und aufnehmen können. Diese Aufnahmen können möglicherweise intern weiterverwendet werden, da somit eine exakte Version der Short Story vorhanden ist. Da das Ziel des Projekts hauptsächlich um die Steigerung der Leseflüssigkeit geht, wird auf eine professionelle Produktion eines Hörbuches mit unterstützenden Geräuschen verzichtet.

9 Ergebnisse

Für die vorliegende Arbeit wurden vor und nach der Durchführung des Leseprojekts quantitative Daten mithilfe dieser Instrumente erhoben: ELFE 1-6 Lesetest, Lückentext und SLRT II 1-Minuten-Lesetest. Während der Durchführung wurde noch ein weiterer Lückentext integriert. Zudem wurde zu Beginn und am Ende ein Soziogramm erstellt, welches die Beziehungen innerhalb der Klasse aufzeigt, was ein wichtiger Umweltfaktor darstellt. Die Ergebnisse werden in den folgenden Unterkapiteln dargestellt und diskutiert.

9.1 Vortest

ELFE 1-6

Wie im Kapitel 6.3.2 schon erwähnt, werden beim ELFE 1-6 Leseverständnistest die Bereiche Wortverständnis, Lesegeschwindigkeit, Satzverständnis und Textverständnis analysiert. Zur Interpretation von Prozenträngen dienen folgende Hilfskategorien aus ELFE:

Tabelle 4: Hilfskategorien zur Interpretation von Prozenträngen

Prozentrang	Bewertung
$0 \leq PR \leq 10$	Achtung! Das Leseverständnis des Kindes ist sehr schwach ausgeprägt. Unter Umständen liegt eine Lese-Rechtschreibstörung vor.
$10 < PR \leq 25$	Das Kind verfügt über ein unterdurchschnittliches Leseverständnis.
$25 < PR \leq 75$	Das Kind verfügt über ein völlig normal ausgeprägtes Leseverständnis.
$75 < PR \leq 90$	Das Kind verfügt über ein überdurchschnittlich gut ausgeprägtes Leseverständnis.
$90 < PR \leq 100$	Das Kind verfügt über ein weit überdurchschnittlich gut ausgeprägtes Leseverständnis.

Die Ergebnisse aus dem Vortest sind in der untenstehenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 10: ELFE 1-6 Leseverständnistest vom 03.07.2017 / Prozentrang

Die Auswertung zeigt, dass die meisten SuS ein normal (PR $25 \leq 75$) bis weit überdurchschnittliches ($90 \leq 100$) Leseverständnis aufweisen. CP ist im Bereich „Satzverständnis“ auf dem Prozentrang 5.2. Das Leseverständnis ist dort sehr schwach ausgeprägt. JS weist in den Bereichen „Satz- und Textverständnis“ mit PR 9.7 und 8.2 einen tiefen Wert auf. Das Leseverständnis ist dort sehr schwach ausgeprägt. FM weist im Bereich „Wortverständnis“ mit PR 11.2 ein unterdurchschnittliches Leseverständnis auf. Auffällig ist, dass neun SuS (JW, SV, LS, MK, JT, PE, ER, SN und MP) über ein weit überdurchschnittliches Leseverständnis im Bereich „Wortverständnis“ verfügen. Von diesen neun lässt sich bei allen ausser LS und MP ebenfalls ein überdurchschnittliches Leseverständnis in den Bereichen „Satz- und Textverständnis“ erkennen. MP erreicht einen normalen Wert im „Satzverständnis“ jedoch wieder überdurchschnittliche Leistung im „Textverständnis“. Spannend sind die Ergebnisse von SZ. In den Bereichen „Wort- und Satzverständnis“ ist sie im normalen Leseverständnisbereich. Im „Textverständnis“ zeigt sie eine weit überdurchschnittliche Leistung.

Abbildung 11: ELFE1-6 Lesegeschwindigkeitstest vom 03.07.2017 / Prozentrang

Bei den meisten SuS ist auch die Lesegeschwindigkeit im Normbereich (ab PR 25). Die Lesegeschwindigkeit von JS ist sehr schwach. AO ist an der Grenze zur durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit.

SLRT II - 1 Minuten – Lesetest

Wie im Kapitel 7.3.3 schon erwähnt, werden beim SLRT II - 1 Minuten - Lesetest die Bereiche des synthetischen, lautierenden Lesens und der automatischen sowie direkten Worterkennung analysiert.

Für die Auswertung der Ergebnisse liegt eine Normtabelle vor (siehe Anhang, S. 32). Auf dieser ist ersichtlich, mit wie vielen richtig gelesenen Wörtern man auf welchem Prozentrang liegt. Zu-

dem gibt es eine nach Schulstufen getrennte Übersicht für Mittelwerte und Standardabweichungen¹⁷ in Klammern für den Fehlerprozentwert im Wort- und Pseudowortlesen.

Tabelle 5: Nach Schulstufen getrennte Mittelwerte (Standardabweichungen) für den Fehlerprozentwert im Wort- sowie Pseudowortlesen für Form A

Schulstufe	Wörter - Fehler%	Pseudowörter - Fehler%
5	2.9 (4.6)	5.6 (7.2)
6	2.3 (3.4)	5.5 (7.0)

In der folgenden Tabelle sind zwei verschiedene Werte sichtbar. Beim Wort- sowie Pseudowortlesen ist der Prozentrang dargestellt. Je höher der Wert, desto besser. Durchschnittliche SuS sind ungefähr bei Prozentrang 50. Zudem sind die Fehlerprozentwerte bei beiden Untertests dargestellt. Je kleiner der Wert, desto besser.

Abbildung 11: SLRT II - 1 Minuten - Lesetest vom 29.06.2017 / Prozentrang

CP sowie JS erreichen beide beim Wortlesen einen ähnlich tiefen Wert. 26 bei CP bedeutet, dass nur 26% der SuS auf seiner Schulstufe tiefere Werte erzielt haben und 74% bessere. JS weist zudem einen hohen Fehlerprozentwert im Wort- sowie im Pseudowortlesen auf. ER hat ebenfalls einen hohen Fehlerprozentwert im Pseudowortlesen. Der Prozentrang ist jedoch im Normbereich. Die Werte von CP, JS, FM, AO und PE befinden sich unterhalb des Normbereichs. MP ist beim Wort- sowie Pseudowortlesen auf einem sehr hohen Prozentrang von 96 und 94. Nur 4 beziehungsweise 6% erreichten einen höheren Wert.

¹⁷ Streuung um den Mittelwert, sie ist das gebräuchlichste Mass für die Variabilität eines Datensatzes. Sie entspricht der Wurzel aus der Varianz (Bortz & Döring, 2003, S. 690)

Lückentext

Wie im Kapitel 7.3.4 schon erwähnt, werden beim Lückentext die Bereiche Lesegeschwindigkeit in Verbindung mit verstehendem Lesen analysiert.

In der folgenden Tabelle sind zwei verschiedene Werte sichtbar. Zum Einen, wie viele Wörter pro Minute die SuS gelesen haben und zum Anderen, wie viele Ankreuzfehler gemacht worden sind. Jeder Ankreuzfehler generiert 30 Sekunden Zusatzzeit. Je höher der Wert bei Wörter pro Minute liegt, desto besser. Wie im Kapitel 3.4.1 schon beschrieben, beträgt die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit laut Hasbrouk und Tindal (2006, S. 639) am Ende der 5. Klasse 139 WpM.

Abbildung 12: Lückentext 1 vom 03.07.2017 / Wörter pro Minute

CP hat einen Wert von 60 WpM erreicht. Dieser Wert hat sich aufgrund von drei Ankreuzfehlern, welche 90 Sekunden Zusatzzeit generierten, ergeben. Hätte er keine Ankreuzfehler gemacht, wäre er auf einen Wert von 111 WpM gekommen. Dies bedeutet, dass er grundsätzlich eine leicht unterdurchschnittliche Lesegeschwindigkeit aufweist und grundsätzlich Förderbedarf im verstehenden Lesen braucht. Vier SuS (JS, LB, MK und SN) weisen in diesem Test eine durchschnittliche Lesegeschwindigkeit auf. Sieben SuS (FM, SZ, LS, JT, PE, ER und MS) liegen leicht unterhalb des Durchschnitts.

Soziogramm

Zu Beginn des Projekts wurde ein Soziogramm erstellt. Die SuS haben sich notiert, mit welchen SuS sie im Unterricht konzentriert und produktiv (Zuneigung, grün) arbeiten können und mit welchen nicht (Abneigung, rot).

Abbildung 13: Soziogramm vom 03.07.2017

Auf dem Soziogramm ist ersichtlich, dass zehn SuS die Arbeit mit ER als kontraproduktiv empfinden. Nur eine Person aus der Klasse kann konzentriert und produktiv mit ihm arbeiten. Während des Projekts wurde das Klassenklima nicht speziell gefördert. Die Autorin möchte jedoch herausfinden, ob durch dieses Leseprojekt eine positive Veränderung sichtbar wird. Das Soziogramm dient, wie im Kapitel 4.1.1.2 schon erwähnt, zusätzlich dazu, die Gruppeneinteilung bewusst zu gestalten. Laut ICF spielen Umweltfaktoren eine sehr wichtige Rolle und wenn sich SuS in der Schule gegenseitig ablenken, dann ist es kontraproduktiv, diese in die gleiche Gruppe einzuteilen.

9.2 Zwischentest

Lückentext

Wie im Kapitel 7.3.4. erwähnt, werden die Lückentexte vor, während und nach der Durchführung ausgewertet. Somit ist gewährleistet, dass Veränderungen der Lesegeschwindigkeit besser sichtbar sind.

Abbildung 14: Lückentext 2 vom 05.09.2017 / Wörter pro Minute

CP hat einen Wert von 85 WpM erreicht. Dieser Wert hat sich aufgrund von zwei Ankreuzfehlern, welche 60 Sekunden Zusatzzeit generierten, ergeben. Im Vergleich zum ersten Lückentext ist seine Lesegeschwindigkeit um 11 WpM gestiegen. Auch die Lesegeschwindigkeit von 12 SuS (FM, SZ, JW, SV, AR, LS, MK, CS, PE, ER, SN und MP), sprich von zwei Dritteln der SuS, ist

gestiegen. Nur die Geschwindigkeit von JT und MS sind konstant geblieben. Die Lesegeschwindigkeit von JS sowie AO sind hingegen gesunken. Eine mögliche Erklärung ist laut Tindal (2006, S. 639) oder Rosebrock et al. (2014, S. 60) – wie im Kapitel 3.4.1 schon erwähnt – die fehlende Übung während der Sommerferien. Nach den Sommerferien sind meistens schlechtere Werte beobachtbar. Zum Zeitpunkt des Zwischentests lief das Leseprojekt jedoch schon seit zwei Wochen.

9.3 Nachtest

ELFE 1-6

In der untenstehenden Tabelle sind die Ergebnisse vom ELFE-Vortest sowie Nachtest dargestellt.

Abbildung 15: Vergleich: ELFE 1-6 Leseverständnis vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozentrang

In dieser Darstellung sind die Veränderungen in den Bereichen Wortverständnis, Satzverständnis und Textverständnis des Vor- sowie Nachtest ersichtlich. Um die Ergebnisse besser analysieren zu können, wurde je eine separate Tabelle zu den einzelnen Bereichen erstellt.

Abbildung 16: Vergleich: ELFE 1-6 Wortverständnis vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozentrang

Auffällig ist, dass CP, JS, CS und MS beim Nachtest einen schlechteren Prozentrang aufweisen als beim Vortest. Bei CP und JS ist der Prozentrang minim gesunken, bei CS und MS jedoch stark. Bei allen anderen (also bei rund dreiviertel der SuS) ist der Prozentrang gestiegen. Bemerkenswert ist die Leistungssteigerung bei FM, AR und AO. Diese konnten sich im Prozentrang um ungefähr 20 steigern, AO sogar um 30. Bei 14 von 18 SuS (rund 80%) sind die Leistungen gestiegen, bei vier von 18 gesunken.

Abbildung 17: Vergleich: ELFE 1-6 Satzverständnis vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozentrang

Im Vortest liegen CP und JS auf einem sehr tiefen Prozentrang. Zum Zeitpunkt des Nachtests liegen sie auf einem viel höheren Prozentrang – beide im Bereich „normal ausgeprägtes Leseverständnis“. Alle SuS ausser JW, SV, PE und ER liegen im Nachtest auf einem höheren Prozentrang als beim Vortest. Somit lässt sich bei dreiviertel aller SuS eine Steigerung vermerken. Zwei SuS (JW und ER) weisen beim Vortest sowie beim Nachtest identische Prozenträge auf, bei zwei anderen SuS ist wiederum eine Abnahme erkennbar, so ist SV von Prozentrang 97 auf 88.5 gesunken und PE von 81.9 auf 73.3.

Abbildung 18: Vergleich: ELFE 1-6 Textverständnis vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozentrang

CP ist beim Nachtest auf einem tieferen Prozentrang als beim Vortest. Jedoch sind beide Werte im Normbereich. JS ist beim Nachtest auf einem deutlich höheren Prozentrang als beim Vortest. Auch bei FM ist eine starke Verbesserung ersichtlich. Weiter liegen auch SV, AR, LB, LS, PE, SN, MP und MS beim Nachtest auf einem höheren Prozentrang als beim Vortest. Insgesamt lässt sich also eine verbesserte Leistung von über der Hälfte der SuS vermerken. Die Leistungen von drei SuS (MK, JT, CS) sind minim gesunken. Die Leistung von AO hingegen ist von Prozentrang 40.3 auf 19.4 stark gesunken. Somit ist bei fünf der insgesamt 18 SuS eine Verschlechterung ersichtlich, weitere drei SuS weisen identische Werte auf wie beim Vortest.

Abbildung 20: Vergleich: ELFE 1-6 Lesegeschwindigkeitstest vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozentrang

Die Lesegeschwindigkeit von JS, LB, AO und LS, das heisst von vier von 18 SuS konnte gesteigert werden. Die Lesegeschwindigkeit von CP und FM hat sich verlangsamt. Bei den 12 anderen SuS (also bei zwei Dritteln der SuS) hat sich die Lesegeschwindigkeit nicht verändert.

SLRT II - 1 Minuten - Lesetest

Abbildung 19: Vergleich: SLRT II - 1 Minuten - Lesetest vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozentrang

Beim Wortlesen erreichten 14 SuS (CP, JS, FM, SV, AR, LB, AO, LS, MK, JT, SC, PE, ER und SN) – also fast 80% der SuS – beim Nachtest einen höheren Prozentrang. SZ und MS bleiben beim Vor- sowie beim Nachtest auf dem identischen Prozentrang. JW und MP befinden sich beim Nachtest auf einem leicht tieferen Prozentrang.

Beim Pseudowortlesen sieht es ähnlich aus. 15 der 18 SuS (CP, JS, FM, SV, AR, LB, LS, MK, JT, CS, PE, ER, SN, MP und MS) und somit über 80% der SuS sind beim Nachtest auf einem höheren Prozentrang. Die Leistungen von JW und AO sind gesunken, jedoch nur minim.

Abbildung 20: Vergleich: SLRT II - 1 Minuten - Lesetest vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Fehlerprozentwert

CP weist beim Nachtest einen höheren Fehlerprozentwert auf als beim Vortest. Im Vergleich zur Lesegeschwindigkeit – welche sich laut SLRT II gesteigert hat – kann folgendes gesagt werden: CP liest schneller als zuvor, gleichzeitig passieren ihm jedoch mehr Fehler, das Dekodieren wird somit ungenauer. JS weist beim Nachtest einen tieferen Fehlerprozentwert auf. Zudem hat sich seine Lesegeschwindigkeit gesteigert. Für ihn gilt Folgendes: Seine Leistungen in der Lesegeschwindigkeit sowie beim Dekodieren haben sich verbessert. Bei FM ist dasselbe Muster wie bei CP zu beobachten. Die Lesegeschwindigkeit konnte gesteigert werden, jedoch hat sie einen höheren Fehlerprozentwert beim Nachtest. Das Dekodieren hat sich verschlechtert. SZ erreicht beim Nachtest einen relativ hohen Fehlerprozentwert beim Pseudowortlesen. Vor dem Lesen hat sie erwähnt, dass sie sich nicht gut fühle, denn sie stehe unter Druck von zu Hause. Der Fehlerprozentwert von sechs SuS (AR, MK, CS, ER, MP und MS) hat sich verbessert und derjenige von AO sowie PE verschlechtert.

Somit erreichte ein Drittel der SuS einen besseren Fehlerprozentwert. Vier von 18, also rund 20% der SuS, erreichten schlechtere Werte.

Lückentext

Abbildung 21: Vergleich: Lückentext vom 03.07., 05.09. und 27.09.2017 / Wörter pro Minute

CP hat im Lückentext 3 einen Wert von 71 WpM erreicht. Dieser Wert hat sich aufgrund von drei Ankreuzfehlern, welche 90 Sekunden Zusatzzeit generierten, ergeben. Im Vergleich zum ersten Lückentext ist seine Lesegeschwindigkeit um 11 WpM gestiegen, im Vergleich zum zweiten Lückentext jedoch 14 WpM gesunken. SZ und LS hatten im zweiten Lückentext ebenfalls mehr WpM als im ersten und im dritten wiederum weniger als im zweiten. Bei JS, AO und AR war es genau umgekehrt. JS hat anfangs die höchste Leistung mit 143 WpM erreicht, sank auf 120 WpM und stieg wieder auf 141 WpM. AO hatte eine hohe Leistung von 167 WpM, sank auf 141 WpM und stieg dann auf die höchst mögliche Anzahl WpM. AR hatte ebenfalls eine hohe Leistung von 155 WpM, und sank dann auf 145 WpM. Bei allen anderen SuS (sprich bei zwei Dritteln der SuS) sind die Leistungen vom ersten zum zweiten Test gestiegen. Hiervon konnten sie beim dritten Test bei neun SuS gehalten werden und bei drei SuS sind sie erneut gestiegen.

Soziogramm

Auf dem ersten Soziogramm in Kapitel 9.1 ist ersichtlich, dass zehn SuS die Arbeit mit ER als kontraproduktiv (Abneigung, rot) empfinden. Nur eine Person aus der Klasse kann konzentriert und produktiv (Zuneigung, grün) mit ihm arbeiten. Nach dem Leseprojekt wurde nochmals ein Soziogramm erstellt.

	JT	AR	SN	JW	JS	PE	SV	LS	SZ	MK	CP	AD	CS	MS	FM	LB	MP	ER
JT		↑ neigt zu ↑		↑ neigt ab ↑	↑ neigt ab ↑		↑ neigt zu ↑	↑ neigt zu ↑			↑ neigt zu ↑							ggt. Zunehm.
AR										↑ neigt zu ↑	↑ neigt zu ↑		ggt. Abnehm.	↑ neigt ab ↑	↑ neigt ab ↑		ggt. Zunehm.	ggt. Abnehm.
SN				ggt. Zunehm.	ggt. Abnehm.					ggt. Zunehm.								↑ neigt ab ↑
JW						↑ neigt zu ↑						↑ neigt ab ↑						↑ neigt zu ↑
JS	↑ neigt zu ↑		ggt. Abnehm.								ggt. Zunehm.	ggt. Abnehm.				ggt. Abnehm.		↑ neigt zu ↑
PE	↑ neigt ab ↑				↑ neigt ab ↑			↑ neigt zu ↑				ggt. Zunehm.			↑ neigt ab ↑	↑ neigt zu ↑		ggt. Zunehm.
SV	↑ neigt ab ↑									ggt. Zunehm.								↑ neigt ab ↑
LS	↑ neigt ab ↑											↑ neigt zu ↑						↑ neigt ab ↑
SZ	↑ neigt ab ↑		↑ neigt zu ↑	↑ neigt ab ↑	↑ neigt ab ↑	↑ neigt ab ↑	↑ neigt zu ↑	↑ neigt ab ↑				↑ neigt zu ↑		↑ neigt zu ↑				↑ neigt ab ↑
MK			ggt. Zunehm.	↑ neigt ab ↑				ggt. Zunehm.										↑ neigt ab ↑
CP		↑ neigt ab ↑			ggt. Zunehm.	↑ neigt zu ↑	ggt. Zunehm.		↑ neigt ab ↑			↑ neigt zu ↑			↑ neigt ab ↑			ggt. Zunehm.
AD	↑ neigt zu ↑				ggt. Abnehm.	ggt. Zunehm.	↑ neigt zu ↑				↑ neigt ab ↑							ggt. Zunehm.
CS		ggt. Abnehm.										↑ neigt zu ↑		ggt. Zunehm.	↑ neigt ab ↑	↑ neigt zu ↑	↑ neigt zu ↑	
MS							↑ neigt zu ↑							ggt. Zunehm.	↑ neigt ab ↑	↑ neigt zu ↑	ggt. Abnehm.	ggt. Zunehm.
FM	↑ neigt ab ↑	↑ neigt zu ↑	↑ neigt zu ↑									ggt. Abnehm.		↑ neigt zu ↑				↑ neigt ab ↑
LB	↑ neigt ab ↑				↑ neigt ab ↑	ggt. Abnehm.	↑ neigt ab ↑	↑ neigt zu ↑	↑ neigt zu ↑		↑ neigt ab ↑			ggt. Abnehm.	↑ neigt ab ↑	↑ neigt ab ↑	ggt. Zunehm.	↑ neigt ab ↑
MP		ggt. Zunehm.			↑ neigt ab ↑								ggt. Zunehm.	↑ neigt zu ↑	↑ neigt ab ↑	ggt. Zunehm.		↑ neigt ab ↑
ER	ggt. Abnehm.			↑ neigt ab ↑	↑ neigt ab ↑	ggt. Zunehm.		↑ neigt zu ↑				ggt. Zunehm.						↑ neigt ab ↑

Abbildung 22: Soziogramm vom 27.09.2017

Besonders auffällig ist die positive Veränderung bei ER. Nur noch sechs SuS empfinden die Arbeit mit ihm als kontraproduktiv und vier SuS aus der Klasse können nach dem Projekt konzentriert und produktiv mit ihm arbeiten. Allgemein kann ausgesagt werden, dass die Zahl der Abneigung (rot) sowie die Zahl der Zuneigung (grün) nach dem Projekt gestiegen ist.

9.4 Diskussion

Nachdem die Ergebnisse dargestellt wurden, folgt deren Interpretation. Es wird versucht, mögliche Ursachen für die dargestellten Veränderungen zu ermitteln. Im ersten Teil werden die Interpretationen in die einzelnen Forschungsinstrumente unterteilt. In einem zweiten Teil werden die Interpretationen zusammengefasst.

ELFE 1-6 Leseverständnistest

Im Bereich Wortverständnis kann die Verschlechterung der Werte so interpretiert werden, dass der Leser nicht mehr die lokale Kohärenzbildung anwendet, sondern die globale Kohärenzbildung (vgl. Kapitel 3.3.2.). Hierarchiehohe sowie hierarchieniedere Prozesse stehen immer in einem Wechselspiel. Demnach ist eine Verbesserung der Werte im Bereich Wortverständnis so zu deuten, dass wenn der globale Zusammenhang besser verständlich ist, auch einzelne Wörter besser verstanden werden.

Im Bereich Satzverständnis sind die verbesserten Werte so zu deuten, dass wenn der globale Zusammenhang besser verständlich ist, auch die Semantik einzelner Sätze besser verstanden wird. Wenn sich die lokale Kohärenzbildung verbessert hat, wie bei FM, dann steigt auch das Verständnis für Sätze. SV und PE weisen im Nachtest im Bereich Satzverständnis tiefere Werte auf als beim Vortest. Diese Abnahme lässt sich möglicherweise durch die Steigerung der Lesegeschwindigkeit erklären. Es ist möglich, dass durch schnelleres Lesen ungenauer dekodiert wird.

CP hat sich im Bereich Textverständnis verschlechtert, jedoch im Satzverständnis stark verbessert. Er ist in einem Prozess, jedoch sind die hierarchiehohe Prozesse noch nicht abgeschlossen. Laut Reber/Schönauer haben SuS mit einer Sprachverständnisstörung Schwierigkeiten, Handlungszusammenhänge in Texten zu erkennen, auch wenn sie alle Wörter und Satzkonstruk-

tionen verstehen (vgl. Kapitel 4.1.2.3). Einfache Informationsfragen sind für sie leichter zu beantworten als schlussfolgernde Fragen. Dies begründet auch die unveränderten Ergebnisse bei der Bildung von Inferenzen (vgl. Anhang S. 16).

Verbesserungen in diesem Bereich sind auf die Verbesserung auf Wort- und Textebene zurückzuführen.

Die Lesegeschwindigkeit (ELFE + SLRT II 1-Minuten-Lesetest) nimmt zu, wenn man Texte häufig liest. Es braucht also viel Übung. Verluste nach einer Periode mit wenig Übung scheinen somit erklärbar (vgl. Kapitel 3.4.1). Eine weitere Erklärung für die Verschlechterung der Ergebnisse könnte die fehlende Motivation oder Konzentration sein.

Lückentext

Eine mögliche Interpretation für die Leistungssteigerung in der Mitte und die Verschlechterung am Ende des Projekts könnte die Motivation sein. In der Mitte des Projekts waren die SuS top motiviert und somit hoch emotional bei der Sache. Gegen Ende des Projekts könnten die Emotionen und die Motivation gesunken sein, was einen Einsturz der Leistung zur Folge hat. Werte, welche anfangs hoch waren, sich danach verschlechterten und am Ende wieder hoch waren, kann man mit der fehlenden Übung erklären. Während der Sommerferien haben sie möglicherweise nicht viel gelesen und sich somit nicht mit Texten auseinandergesetzt.

Soziogramm

Es ist möglich, dass durch das Projekt gewisse Gruppenzusammensetzungen gefestigt wurden und diese somit weniger flexibler wurden, daher der Anstieg der Abneigung. Durch das Projekt haben SuS miteinander gearbeitet, welche zuvor möglicherweise keinen grossen Kontakt gepflegt haben. Somit konnten sich die SuS besser kennenlernen und positive Seiten aneinander entdecken, daher der Anstieg der Zuneigung.

Die ganze Veränderung des Soziogramms kann auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. Zum einen hatte sicherlich das Projekt einen Einfluss und zum anderen spielen im Alltag Emotionen und das Umfeld eine sehr wichtige Rolle. In dieser Zeit war die Klassenkonstellation allgemein schwierig. Es gab viel Streit unter den SuS, weshalb die Schulsozialarbeit (SSA) beigezogen wurde. Die Klasse hatte mehrere Sitzungen mit der SSA, um am Klassenzusammenhalt zu arbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verschiedene Faktoren die dargestellten Ergebnisse begründen. Einerseits sind es die Aktivitäten während des Projekts. Es wurde über eine längere Zeit intensiv in Tandems gelesen und über den Inhalt ausgetauscht. Möglicherweise war die Zeit aber auch zu kurz, um noch grössere Veränderungen zu erkennen. Auch wurden die Texte szenisch umgesetzt. Der Körper und die Emotionen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Die SuS waren in der Mitte des Projekts hoch emotional und top motiviert. Mit der Zeit wurde es für sie „normal“ und somit waren sie teilweise nicht mehr so motiviert wie zuvor. Hinzu kommen die

verschiedenen Umweltfaktoren wie die Familie, die Schule und die Peers. Die Klasse hatte in dieser Zeit stark an sich gearbeitet. Es gab häufig Streit untereinander und einzelne Kinder wurden ausgeschlossen. Mithilfe der SSA wurde ein guter Weg gefunden.

10 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund des Literaturstudiums und den durchgeführten Forschungsmethoden wird versucht, die gewonnenen Ergebnisse mit den Hauptfragen und der Nebenfrage in Zusammenhang zu bringen.

Die erste Hypothese lautete:

Die Leseflüssigkeit verändert sich nach der Anwendung von Lautleseverfahren positiv.

Von Leseflüssigkeit spricht man, wenn ein Text mühelos und routiniert gelesen werden kann. Dazu gehört das schnelle und genaue Dekodieren auf Wort- und Satzebene.

Beim Schüler mit einer Sprachstörung hat sich die Lesegeschwindigkeit laut ELFE 1-6 verschlechtert. Im SLRT II 1-Minuten-Lesetest sowie im Lückentext ist jedoch ersichtlich, dass sich der Schüler im Wortlesen sowie Pseudowortlesen stark verbessert hat. Demnach ist auch die Anzahl Wörter pro Minute gestiegen. Gemäss den Beobachtungen im Unterricht kann dies zusätzlich bestätigt werden. Der Schüler liest routinierter als vor Beginn des Projekts. Gleichzeitig muss jedoch gesagt werden, dass laut SLRT II 1-Minuten-Lesetest der Fehlerprozentwert im Lesen gestiegen ist. Dies bedeutet, dass er zwar schneller liest, aber das Dekodieren einzelner Wörter ungenauer wurde. Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Zunahme der Lesegeschwindigkeit beim Schüler mit einer Sprachstörung eine negative Auswirkung auf die Genauigkeit des Dekodierens hat.

Bei den SuS ohne Sprachstörung ist gemäss den Ergebnissen grundsätzlich eine Steigerung der Lesegeschwindigkeit festzustellen, denn die meisten SuS konnten ihre Lesegeschwindigkeit verbessern (ELFE 4 SuS + SLRT II 12 SuS). Der Fehlerprozentwert ist bei den einen SuS gesunken und bei anderen gestiegen.

Auffällig ist, dass die SuS, welche schon vor dem Beginn des Projekts sehr gut waren, ihre Leistung halten konnten. Teilweise konnte deren Leistung gesteigert werden, jedoch nicht stark. Die grössten Veränderungen nach dem Projekt sind bei den SuS mit niedriger oder mittelmässiger Leistung vor Beginn des Projekts zu erkennen.

Die Hypothese lässt sich beim Schüler mit einer Sprachstörung nicht verwerfen. Die Lesegeschwindigkeit hat sich positiv verändert, jedoch wurde das Dekodieren ungenauer.

Bei den SuS ohne Sprachstörung kann die Hypothese ebenfalls nur teilweise verworfen werden. Die Lesegeschwindigkeit konnte mehrheitlich gesteigert werden. Die Dekodierfähigkeit hat sich bei einem Drittel der SuS verbessert und bei vier von 18 SuS verschlechtert.

Inwiefern verändert sich die Leseflüssigkeit bei SuS in der 6. Klasse mit und ohne Sprachstörung, indem man Lautleseverfahren anwendet?

Da die Hypothese grösstenteils nicht verworfen werden kann, lautet die Antwort auf die erste Frage:

Nach der siebenwöchigen Anwendung verändert sich die Leseflüssigkeit insofern positiv, als sich die Lesegeschwindigkeit verbessert. Um jedoch flüssig lesen zu können, bedarf es einer Dekodierfähigkeit von mindestens 95%. Die Dekodierfähigkeit hat sich bei ungefähr einem Drittel der SuS verbessert und bei ungefähr einem Viertel verschlechtert.

Um noch robustere Resultate zu erhalten, müsste das Projekt über eine längere Zeitspanne durchgeführt werden.

Die zweite Hypothese lautete:

Das Textverständnis verändert sich nach der Förderung von Leseflüssigkeit positiv.

Das Textverständnis gehört zusammen mit dem Wort- und Satzverständnis zum Leseverständnis. Der Schüler mit einer Sprachstörung hat sich im Bereich Wortverständnis verschlechtert, hingegen im Satzverständnis stark verbessert. Im Bereich Textverständnis hat seine Leistung wiederum abgenommen. Wie in der Theorie schon erwähnt wurde, haben Kinder mit Sprachverständnisstörungen häufig Schwierigkeiten, Handlungszusammenhänge in Texten zu erkennen, auch wenn sie alle Wörter und Satzkonstruktionen verstehen.

Bei den SuS ohne Sprachstörung ist in allen drei Bereichen grundsätzlich eine Steigerung zu erkennen. Im Bereich Wortverständnis weisen 14 von 18 SuS, also fast 80%, einen höheren Prozentrang auf als vor dem Projekt. Im Bereich Satzverständnis weisen ebenfalls 14 von 18 SuS (fast 80%) einen höheren Prozentrang auf und im Bereich Textverständnis zehn von 18.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sich die Förderung der Leseflüssigkeit durchaus positiv auf die Leistungen im Bereich des Textverständnisses auswirkt.

Somit gibt es eine eindeutige positive Korrelation zwischen Leseflüssigkeit und Textverständnis. Je besser die Leseflüssigkeit, desto besser das Textverständnis. Somit lässt sich auch Hypothese zwei nicht verwerfen.

Inwiefern verändern sich die Leistungen im Bereich Textverständnis nach der Förderung von Leseflüssigkeit von SuS mit und ohne Sprachstörung aus einer 6. Klasse?

Da die Hypothese nicht verworfen wird, lautet die Antwort auf die zweite Frage:

Nach der siebenwöchigen Anwendung verändert sich das Textverständnis positiv. In den drei Bereichen Wort-, Satz- sowie Textverständnis sind mehrheitlich verbesserte Werte erkennbar.

Durch das Trainieren von hierarchieniederen Prozessen (Leseflüssigkeit) kann die lokale sowie globale Kohärenz gefördert werden. Die SuS verstehen einzelne Wörter und Sätze besser und somit erhalten sie ein vertiefteres Verständnis für Texte.

Die Hypothese zur Nebenfrage lautete:

Die Beziehung zu ER verändert sich nach dem Leseprojekt positiv.

Nach dem Projekt ist eine positive Veränderung sichtbar geworden. ER wird nicht mehr so stark ausgeschlossen wie vor dem Projekt. Zudem gibt es SuS, welche nach dem Projekt gerne mit ihm arbeiten, was zuvor nicht der Fall war. Auch diese Hypothese wird somit nicht verworfen.

Wie verändert sich die Klassenkonstellation und die Beziehung zu ER, nachdem man das Tandemlesen über eine längere Zeit angewendet hat?

Da die Hypothese nicht verworfen wird, lautet die Antwort auf die Nebenfrage:

Die Klassenkonstellation wurde gefestigt und ER fühlt sich wohler. Dies ist auch im Unterricht beobachtbar. Die SuS nehmen mehr Rücksicht aufeinander, sind respektvoller im Umgang miteinander und akzeptieren die Meinung anderer besser als zuvor.

10.1 Wichtigste Erkenntnisse der Evaluation

Stellenwert der Erkenntnisse der Evaluation

Die vorliegende Arbeit ist zunächst auf ein kleines Umfeld ausgerichtet. Folglich ist kein umfassendes und vielschichtiges Bild der Erfassung von Lesekompetenz und Darstellung von deren Veränderung gegeben. In unserem Fall geht es lediglich um SuS der 6. Klasse aus Forns. Unter Berücksichtigung der SuS mit Förderbedarf wird dieser Kreis noch kleiner. Das Anliegen besteht jedoch darin, die empirische Erhebung auf ein kleines Umfeld zu konzentrieren, damit in diesem Rahmen vertiefere Erkenntnisse gemacht und Aussagen generiert werden können. Somit können auch Begründungen für gewisse Verhaltensweisen herauskristallisiert werden, was in diesem Masse nur im Rahmen einer qualitativen Studie möglich ist.

Praktische Vorgehensweise

Zur Lernstandserfassung im Bereich Lesekompetenz führte die Studierende zu Beginn und am Ende des Leseprojekts den ELFE 1-6 Lesetest, den SLRT II 1-Minten-Lesetest und Lückentexte durch. Die Ergebnisse geben eine detaillierte Übersicht zu den Wort-, Satz- und Textbereichen der SuS. So ist es möglich, ressourcenorientiert mit Einbezug der Lautlesemethoden zu arbeiten. Die Studierende würde diese Tests auch in zukünftigen Leseprojekten wieder einsetzen, da sie den Stand der verschiedenen Teilbereiche klar aufzeigen. Um die Klassenkonstellation zu visualisieren, wurde zu Beginn und am Ende des Projekts ein Soziogramm erstellt. Dies ist eine gute

Methode, geeignete Gruppen zu bilden. Für ein Projekt, das über einen längeren Zeitraum durchgeführt wird, ist es besonders wichtig, dass die SuS gut und gerne miteinander arbeiten können.

Positive Eindrücke des Leseprojekts in der 6. Klasse

Für die Studierende war das ganze Projekt spannend und erfreulich. Die SuS blühten auf, sie trauten sich plötzlich vor der Klasse zu stehen und Texte betont vorzulesen. Auch der Schüler mit einer Sprachstörung konnte durch seine Stimme überzeugen. Er traute sich, Gefühle zu zeigen, indem er Textpassagen laut, deutlich und mit veränderter Stimme vorlas. Diese positive Erfahrung erwies sich für ihn als sehr wichtig und hat sein Selbstvertrauen auch für zukünftige Beiträge im Klassenverband gestärkt. Die SuS haben gemerkt, dass Lesen auch Spass machen kann, denn sie durften ihren Körper dabei einsetzen. Es ging darum, Geschichten zu fühlen, zu spielen und zu leben.

Dank des intensiven Übens mit den Lautlesemethoden konnte die Mehrheit der SuS das Leseverständnis deutlich steigern.

Die Besuche der Theaterpädagogin und des Kinderbuchautors waren der Höhepunkt des Leseprojekts. Alle SuS waren begeistert von diesen Aktivitäten und zeigten grosses Interesse und Engagement.

Ausblick

Aufgrund der positiven Erfahrungen wird die Studierende auch in künftigen Klassen ein Leseprojekt dieser Art einplanen. Dazu gehört die Arbeit mit der Theaterpädagogin und die Aufnahme der Geschichte als Hörbuch. Zudem könnte das Projekt erweitert werden, indem intensiver an der Intonation gearbeitet wird. Die Intonation wurde trainiert, doch die Zeit für das Projekts war begrenzt.

Die Lautlesemethode kann auch mit anderen Geschichten durchgeführt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass SuS eigene Geschichten mitbringen und mit diesen trainieren.

Nicht zuletzt ist zu überlegen, wie sich der Zugang zu anderen Textsorten fördern liesse. Möglich wären beispielsweise Texte von verschiedenen Sängern. Dazu könnten Sänger eingeladen und die Lieder eingeübt werden. Ziel eines Leseprojekts ist es, den SuS die Freude am Lesen zu wecken und zu fördern.

Die Schule Forns arbeitet momentan an der Entwicklung eines neuen Konzepts der Leseförderung. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit werden sicherlich in die Entwicklung des Konzepts einfließen.

Zukünftige Forschung

Nach diesem Projekt wäre es interessant, die Methoden auszuweiten und weiterführende Forschung zu betreiben. So könnte das Projekt im Rahmen eines Experiments durchgeführt werden, bei welchem man eine oder mehrere Klassen der gleichen Stufe auf zwei Gruppen aufteilt, eine

Experimental- und eine Kontrollgruppe und die Fortschritte der Gruppe anschliessend vergleicht. Wie würden da die Veränderungen aussehen? Ist die durchgeführte Methode unterstützend oder ist es an erster Stelle die allgemeine Entwicklung der SuS, welche eine positive Veränderung in der Leseflüssigkeit und im Textverständnis mit sich bringt?

Spannend wäre auch herauszufinden, ob das Projekt Einfluss auf die Leistungen der SuS in anderen Fächern hat. Man sollte dies annehmen, denn wenn die Leseflüssigkeit steigt, dann müsste diese in jedem Fach steigen. Wie sieht es jedoch mit Fächern wie Mathematik oder Musik aus? Sind auch hier Unterschiede zu erkennen? Ein Projekt dieser Art könnte auch im Fremdsprachenunterricht durchgeführt werden, um die sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der SuS auch dort zu verbessern.

Selbstkritik

Da das Leseprojekt in nur einer Klasse durchgeführt wurde, ist keine Vergleichbarkeit der Resultate möglich. Die Resultate könnten verglichen werden, wenn das Projekt beispielsweise wie oben beschrieben im Rahmen eines Experiments mit mehreren Klassen durchgeführt worden wäre. Da das Ziel dieser Arbeit das Aufzeigen der Korrelation zwischen Leseflüssigkeit und Textverstehen in der untersuchten Klasse war, sind die Ergebnisse für diese kleine Fallzahl zwar aussagekräftig, aber keinesfalls repräsentativ. Weiter war es im Rahmen dieses Projekts, das über mehrere Erhebungszweitpunkte verlief, im Gegenteil zur Forschung, die beispielsweise im Labor durchgeführt wird, nicht möglich, einflussnehmende Faktoren wie beispielsweise die Umwelteinflüsse stabil zu halten. Deshalb lässt sich schwer erkennen, welche anderen Faktoren die Resultate beeinflusst haben.

Schlusswort

Ein intensives, interessantes und erfolgreiches Projekt geht zu Ende. Es waren Zeiten mit tollen Erfahrungen, viel Arbeit und grosser Motivation. Es gab schöne Momente zu beobachten. Auch die Ergebnisse sind durchaus positiv. Die Lesegeschwindigkeit konnte mehrheitlich gesteigert werden. Im Wort- sowie Satzverständnis haben fast 80% der SuS am Ende des Projekts einen höheren Prozentrang erreicht als noch vor dem Projekt. Im Bereich Textverständnis hat mehr als die Hälfte – 55% der SuS – am Ende des Projekts bessere Leistungen erbracht.

Die verschiedenen Lautlesemethoden aus dem angloamerikanischen Raum, mit welchen die Leseflüssigkeit trainiert wird, sollten in unserem Schulsystem mehr Platz bekommen. Alle SuS können von diesen Methoden profitieren, sowohl die geübten wie auch die ungeübten Leser.

Wie in der Einleitung schon erwähnt: „Wer lesen kann, ist im Vorteil“, sagt ein MS II Lehrer zu seinen SuS. Sind die Kinder, die nicht richtig lesen können, wirklich im Nachteil, so wie der MS II Lehrer sagt? Kurz gesagt: Ja, sie sind im Nachteil, wenn sie nicht richtig lesen können. Nicht nur auf fachlicher Ebene, sondern auch auf der sozialen Ebene. Versteht man den Inhalt oder den Zusammenhang eines schriftlichen Textes nicht, ist es schwierig für die Anschlusskommunikation. Lesen verbindet Menschen, Lesen ist der Schlüssel zu Wissen und in diesem Sinne ist es unsere Aufgabe, die jungen Menschen für das Lesen zu begeistern.

Durch die vorliegende Masterarbeit konnte ich fachlich und persönlich viel Neues lernen. Einen wichtigen Beitrag leisteten die SuS aus der 6. Klasse, indem sie das ganze Projekt motiviert mitgemacht haben. In bester Erinnerung sind mir die SuS dieser Klasse und mein herzliches Dankeschön geht an alle Beteiligten.

Mein Dank richtet sich auch an die Theaterpädagogin Karin Koller und den Kinderbuchautor Carlo Meier für die hilfreiche Unterstützung.

Für die wertvolle Unterstützung und Beratung von Frau Prof. Dr. Concita Filippini möchte ich mich herzlich bedanken. Als Betreuungsperson ist sie mir in fachlicher, methodischer und persönlicher Hinsicht stets zur Seite gestanden. Beeindruckend waren für mich die gewinnbringenden Gespräche, die mir bei vielen Fragen weitergeholfen haben und ihre fröhliche und offene Art.

11 Verzeichnisse

11.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Artelt, C., Schiefele, U., Schneider, W. (2001). Predictors of reading literacy. In: *European Journal of Psychology of Education*. H. 16, 363-383.
- Bamberger, R. & Vanecek, E. (1984). *Lesen – Verstehen – Lernen – Schreiben. Die Schwierigkeitsstufen von Texten in deutscher Sprache*. Wien: Jugend und Volk.
- Bamberger, R. (2000). *Erfolgreiche Leseerziehung in Theorie und Praxis. Mit besonderer Berücksichtigung des Projektes „Leistungs- und Motivationssteigerung im Lesen und Lernen unter dem Motto Lese- und Lernolympiade“*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Baumgartner, S. (1997) Perspektiven einer veränderten Wissensvermittlung in der Sprachheilpädagogik. *Die Sprachheilarbeit* 42, 260-276.
- Baumgartner, S. (2006). Sprachtherapie und Sprachförderung im Unterricht: Kritische Analyse und Konzeptbildung. *Die Sprachheilarbeit* 51, 268-277
- Bertschi-Kaufmann, A., Hagendof, P., Kruse, G., Rank, K., Riss, M. & Sommer, T. (2007). *Lesen. Das Training. Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer*. Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.
- Bertschi-Kaufmann, A., Hagendof, P., Kruse, G., Rank, K., Riss, M. & Sommer, T. (2008). *Lesen. Das Training. Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit, Lesestrategien. Stufe I ab Klasse 5*. (2. Aufl.). Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.
- Bertschi-Kaufmann, A. (5. Auflage, 2015). *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Bortz, J. & Döring, N. (2004). *Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- und Sozialwissenschaftler*. (3. Überarbeitete Auflage). Berlin: Springer-Verlag.
- Braun, O. (2004). Bildung, Erziehung und Unterricht in der Sprachheilpädagogik. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg). *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 5: Bildung, Erziehung und Unterricht* (S. 25 – 52). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Brinker, K., Antos, G., Heinemann, W. & Sager, S.F. (2000). *Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung*. 1. Halbband. Berlin: Walter de Gruyter.
- Cattell, M. (1886). The time it takes to see and to name objects. *Mind*, 2, 63-85.
- Coltheart, M. (1987). Lexical access in simple reading tasks. In: Underwood, G. (Ed.): *Strategies of Information Processing*. London: Academic.
- Coltheart, M. (2005). Modeling reading: The dual-route approach. In: M.J. Snowling & C. Hulmes (Eds.): *The science of reading. A handbook* (S. 6-23). Malden: Blackwell
- Daines, B. & Ripley, K. (1995). Comprehension: A Focus on the Classroom. *NAPLIC Conference Paper* (National Association of Professionals concerned with Language-Impaired Children, 17-21).
- DIMDI WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen (2005). *ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organization.
- Gailberger, St. (2011). *Lesen durch Hören. Leseförderung in der Sek. 1 mit Hörbüchern und neuen Lesestrategien*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Gerstmann Kramer, A. (2009). *Psychodrama*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Gold, A. (2009). Leseflüssigkeit. Dimensionen und Bedingungen bei leseschwachen Hauptschülern. In: A. Bertschi-Kaufmann & C. Rosebrock (Hrsg.): *Literalität. Bildungsaufgabe und Forschungsfeld* (S. 151-164). Weinheim, München: Juventa.
- Grohnfeldt, M., Reber, K., Schönauer-Schneider, W. (2007). Sprachheilpädagogischer Unterricht – Unterrichtsprinzipien, Methoden und Unterrichtsplanung. *Sonderpädagogik in Bayern* 50, 3, 19-31.
- Gross, S. (1994). *Lesen-Zeichen. Kognition, Medium und Materialität im Leseprozess*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Hasbrouk, J. & Tindal, G.A. (2006). Oral reading fluency norms: A valuable assessment tool for reading teachers. In: *The Reading Teacher*. 59 (7), 636 – 644.

Heimann, P., Otto, G., Schulz, W. (1965). *Unterricht – Analyse und Planung*. Hannover: Schroedel.

Holle, K. (2006). Flüssiges und phrasiertes Lesen (fluency). In: S. Weinhold (Hrsg.) *Schriftspracherwerb empirisch. Konzepte – Diagnostik – Entwicklung* (S. 87-119). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren

Huey, S. E. (1908/1968). *The Psychology and pedagogy of reading*. Cambridge: MIT Press.

Hug, T. (2001). Erhebung und Auswertung empirischer Daten. Eine Skizze für AnfängerInnen und leicht Fortgeschrittene. In T. Hug (Hrsg.), *Wie kommt Wissenschaft zu Wissen?* Band 2 (S. 11-29). Baltmannsweiler: Schneider.

ICD – 10 <http://www.icd-code.de/icd/code/F80.1.html> Zugriff am 14.07.2017

Klicpera, C. & Klicpera-Gasteiger, B. (1993). *Lesen und Schreiben – Entwicklung und Schwierigkeiten. Die Wiener Längsschnittuntersuchung über die Entwicklung, den Verlauf und die Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten in der Pflichtschulzeit*. Bern: Huber Verlag.

Klicpera, C. & Klicpera-Gasteiger, B. (1998). *Psychologie der Lese- und Schreibschwierigkeiten. Entwicklung, Ursachen, Förderung*. (2. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2012). *Lesen. Das Training 2 – Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer*. Bern: Schulverlag plus.

Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer VS.

LaBerge, D. & Samuels, J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading. *Cognitive Psychology*, 6, 293-323.

Lenhard, W. & Lenhard, A. (2014). *Berechnung des Lesbarkeitsindex LIX nach Björnson*. Zugriff am 30.11.2017 unter <http://www.psychometrica.de/lix.html>. Bibergau: Psychometrica.

Lenhard, W. & Schneider W. (2006). *ELFE 1-6. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler. Manual*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Limbrick, L., McNaughton, S., & Cameron, M. (1985). Peer tutoring. *Journal issue*, (2).
- Locke, A. (1995). Teaching Children with Comprehension Difficulties in Mainstream Schools. Spoken Language, Written Language and Higher Order Skills. *NAPLIC Conference Paper* (National Association of Professionals concerned with Language-Impaired Children), 31-36.
- Maik, P. (2013). *Lese- und Schreibunterricht*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh.
- Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Meier, C. <https://www.carlomeier.ch/ueber-carlo-meier.html>. Zugriff am 30.11.2017.
- Meier, C. (2016). *Die Kaminski-Kids. Short Story 3. Unter Verdacht*. Brunnen Basel: Fontis.
- Moll, K., & Landerl, K. (2010). *SLRT – II. Lese- und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT). Manual*. Bern: Verlag Hans Huber.
- OECD (2016a). PISA 2015 reading framework. In: *PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy*, OECD Publishing, Paris, 47-61, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en>. Zugriff am 30.11.2017
- Peterssen, W. H. (2000). *Handbuch Unterrichtsplanung. Grundfragen, Modelle, Stufen, Dimensionen*. (9. Aufl.). München, Düsseldorf, Stuttgart: Oldenbourg.
- Pisa Studie: <http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/che?lg=de>. Zugriff am 30.11.2017
- Rasinski, T. V. (2003). *The fluent reader. Oral Reading, Strategies for Building Word Recognition, Fluency and Comprehension*. U.S.A.: Scholastic.
- Richter, T. & Christmann, U. (2002). Lesekompetenz: Prozessebenen und interindividuelle Unterschiede. In: N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 25 – 58). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2006). Forschungsüberblick: Leseflüssigkeit (Fluency) in der amerikanischen Leseforschung und –didaktik. *Didaktik Deutsch*, 20, 90-112.

- Rosebrock, C. & Nix, D. (2008). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. (2. Aufl.). Baltmansweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2015). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. (7. Aufl.). Baltmansweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A (2014). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. (3. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, K. (2011). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Samuels, S.J. (2002). Reading fluency: Its development and assessment. In A. E. Farstrup & S.J. Samuels (Eds.). *What research has to say about reading instruction* (S. 166-183). Newark, DE: International Reading Association.
- Scheerer-Neumann, G. (2015). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie. Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmitt, K. & Weiss, P. (2004). Sprach- und Kommunikationsverhalten der Lehrkraft. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg). *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 5: Bildung, Erziehung und Unterricht* (S. 167-179) .Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer
- Schreiber, P. A. (1980). On the acquisition of reading fluency. *Journal of Reading Behavior*, 12(3), 177-186.
- Schreiber, P. A. (1987). Prosody and structure in children's syntactic processing. In R. Horowitz & S. J. Samuels (Eds.). *Comprehending oral and written language* (S. 243-270). New York: Academic Press.
- Topping, K. (1989). *Peer tutoring and paired reading: Combining two powerful techniques*. The Reading Teacher 42.7, 488-494.
- Walter, J. (2006). Wiederholtes Lesen (Repeated Reading) und das Training basaler Lesefertigkeit mit dem Programm Textstrahler: Eine erste experimentelle Pilotstudie. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 10, 362-370.
- Wember, F.B. (1999). *Besser Lesen mit System. Ein Rahmenkonzept zur individuellen Förderung bei Lernschwierigkeiten*. Neuwied; Berlin: Luchterhand.

11.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklungsvoraussetzungen auf Klassenebene.....	6
Tabelle 2: PISA-Studien: Durchschnittswerte im Kompetenzbereich Lesen	9
Tabelle 3: Schwierigkeitsstufen des LIX (Bamberger & Vanecek, 1984, S. 64)	18
Tabelle 4: Hilfskategorien zur Interpretation von Prozenträgen (ELFE Manual, S. 27).....	38
Tabelle 5: Nach Schulstufen getrennte Mittelwerte (Standardabweichungen) für den Fehlerprozentwert im Wort- sowie Pseudowortlesen für Form A (SLRT II Manual, S. 32)	40

11.3 Abbildungsverzeichnis

Titelbild (<https://phileidos.wordpress.com/2015/04/05/scherenschnitt-lesen-unterm-baum/lesen-unterm-baum/>) 27.11.17

Abbildung 1: Didaktisches Modell der Lesekompetenz (Rosebrock & Nix, 2008, S. 16).....	10
Abbildung 2: Lesestufen nach Wember (https://www.phbern.ch/foerderplanung/foerderplanung-im-unterricht/guetekriterien/theoriebezug-als-verstehensgrundlage.html) 01.12.2017.....	12
Abbildung 3: Leseprozesse (Rosebrock et al., 2014, S. 13).....	13
Abbildung 4: Münchener Modell zur Planung sprachheilpädagogischen Unterrichts (Reber & Schönauer-Schneider, 2011, S. 21).....	21
Abbildung 5: MK und AR beim Partnerlesen Foto von L. Yilmaz, 18.09.2017.....	27
Abbildung 6: SZ beim Einüben ihrer Rolle Foto von L. Yilmaz, 21.09.2017.....	35
Abbildung 7: Lesenacht Foto von L. Yilmaz, 27.09.2017.....	36
Abbildung 8: Sprechübung mit Karin Koller Foto von L. Yilmaz, 21.09.2017.....	37
Abbildung 9: Besuch von Carlo Meier Foto von L. Yilmaz, 26.09.2017.....	38
Abbildung 10: ELFE 1-6 Leseverständnistest vom 03.07.2017 / Prozenrang	38
Abbildung 11: ELFE 1-6 Lesegeschwindigkeitstest vom 03.07.2017.....	40
Abbildung 12: SLRT II - 1 Minuten - Lesetest vom 29.06.2017 / Prozenrang	40
Abbildung 13: Lückentext 1 vom 03.07.2017 / Wörter pro Minute.....	41
Abbildung 14: Soziogramm vom 03.07.2017.....	42
Abbildung 15: Lückentext 2 vom 05.09.2017 / Wörter pro Minute.....	42
Abbildung 16: Vergleich: ELFE 1-6 Leseverständnis vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozenrang.....	43
Abbildung 17: Vergleich: ELFE 1-6 Wortverständnis vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozenrang	44
Abbildung 18: Vergleich: ELFE 1-6 Satzverständnis vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozenrang.....	44
Abbildung 19: Vergleich: ELFE 1-6 Textverständnis vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozenrang.....	45
Abbildung 20: Vergleich: ELFE 1-6 Lesegeschwindigkeitstest vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozenrang....	47
Abbildung 21: Vergleich: SLRT II - 1 Minuten - Lesetest vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Prozenrang	46
Abbildung 22: Vergleich: SLRT II - 1 Minuten - Lesetest vom 03.07.2017 und 27.09.2017 / Fehlerprozentwert ...	47
Abbildung 23: Vergleich: Lückentext vom 03.07., 05.09. und 27.09.2017 / Wörter pro Minute.....	48
Abbildung 24: Soziogramm vom 27.09.2017.....	49

„Letztes Mal bin ich nicht so weit gekommen!“
(CP, 2017)

Förderung der Leseflüssigkeit durch Lautleseverfahren im
Unterricht – positive Auswirkungen auf das Textverständnis
als Nebeneffekt?

Anhang

Eingereicht von: Leyla Yilmaz
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum der Abgabe: 05.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1	BESCHREIBUNG DER VIER SUS NACH ICF	2
1.1	BESCHREIBUNG DES SCHÜLERS CP	2
1.1.1	AKTIVITÄTEN NACH ICF	2
1.1.2	ICF-ANALYSE-RASTER: WIRKUNGEN UND WECHSELWIRKUNGEN	4
1.2	BESCHREIBUNG DES SCHÜLERS JS	5
1.2.1	AKTIVITÄTEN NACH ICF	5
1.2.2	ICF-ANALYSE-RASTER: WIRKUNGEN UND WECHSELWIRKUNGEN	6
1.3	BESCHREIBUNG DER SCHÜLERIN FM	7
1.3.1	AKTIVITÄTEN NACH ICF	7
1.3.2	ICF-ANALYSE-RASTER: WIRKUNGEN UND WECHSELWIRKUNGEN	8
1.4	BESCHREIBUNG DES SCHÜLERS ER	9
1.4.1	AKTIVITÄTEN NACH ICF	9
1.4.2	ICF-ANALYSE-RASTER: WIRKUNGEN UND WECHSELWIRKUNGEN	10
2	FORSCHUNGSTAGEBUCH	11
3	ELFE 1-6 LESEVERSTÄNDNISTEST	14
3.1	DIFFERENTIELLE AUSWERTUNG VON CP	14
3.2	DIFFERENTIELLE AUSWERTUNG VON JS	18
3.3	DIFFERENTIELLE AUSWERTUNG VON FM	22
3.4	DIFFERENTIELLE AUSWERTUNG VON ER	26
4	SLRT II - 1 MINUTEN - LESETEST	30
5	AKTIVITÄTEN DES LESEPROJEKTS	33
5.1	LAUTLESETANDEM	33
5.1.1	LÜCKENTEXTE	33
5.1.2	EINTEILUNG DER LESETANDEMS	36
5.1.3	ABLAUF	36
5.2	KLASSENLEKTÜRE	39
5.2.1	ROLLENVERTEILUNG	76
5.3	THEATERPÄDAGOGIN	79
5.3.1	IDEENSAMMLUNG	79
5.3.2	PLANUNG	80
5.4	TERMINPLAN	82
6	VERZEICHNISSE	83
6.1	LITERATURVERZEICHNIS	83
6.2	TABELLENVERZEICHNIS	83
6.3	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	83

1 Beschreibung der vier SuS nach ICF

1.1 Beschreibung des Schülers CP

1.1.1 Aktivitäten nach ICF

Aktivitäten	Schüler mit Förderbedarf (CP), 6. Klasse, IS, LZA Deutsch, M&U, Englisch, Französisch notenbefreit
Allgemeines Lernen	CP arbeitet integrativ in der Klasse, teilweise auch in kleinen Lerngruppen. Die SHP ist acht Lektionen in den Fächern Deutsch, M&U und Mathematik anwesend und fördert ihn. Zusätzlich besucht er zweimal pro Woche die Logopädie Therapie. Die Ziele von CP sind teilweise die selben wie die Ziele der Klasse. Gewisse Themen macht er verkürzt oder mündlich.
Spracherwerb, Begriffsbildung	Die Muttersprache von CP ist italienisch. Sein Wortschatz ist bescheiden. Der Grundwortschatz ist vorhanden. Längere Texte zu lesen und sich den Inhalt zu merken fällt ihm schwer. Er neigt dazu, sich in Details zu verwickeln und somit gelingt es ihm nicht, den globalen Inhalt zu erfassen.
Lesen und Schreiben	CP liest einen einfachen Text in einem langsamen Lesetempo. Wenn der Text bekannt ist und er diesen schon mehrmals gelesen hat, liest er flüssig. Neue und schwierige Texte liest er stockend. Das Leseverständnis bereitet ihm Mühe, da ihm oft das Welt- und Allgemeinwissen fehlt. Seine frei geschriebenen Texte sind nicht immer verständlich, da er seine Gedanken nicht in einem verständlichen Ablauf formulieren kann. Die grammatikalischen Regeln kann CP gut anwenden, wenn ihm eine klare Struktur vorgegeben wird. Im Schreiben zeigt er feinmotorische Auffälligkeiten.
Mathematisches Lernen	Seine mathematischen Fähigkeiten und Fertigkeiten liegen im Normbereich. Teilweise fällt es ihm schwer, eine Aufgabe zu verstehen. Dies liegt daran, dass seine sprachlichen Fähigkeiten beeinträchtigt sind. Erklärt man ihm die Aufgaben, dann erkennt er die mathematischen Beziehungen.
Umgang mit Anforderungen	CP ist ein bequemer Schüler. Er kann gekonnt so tun, als ob er Aufträge „vergessen“ hat. Dies ist seine Strategie, wenn er etwas nicht versteht. Er sitzt da, schaut im Schulzimmer herum und wartet. Wenn man ihn darauf anspricht meint er, er wisse nicht, wie die Aufgabe geht. Er ist im Unterricht immer ruhig und wirkt eher passiv als aktiv.
Kommunikation	Anfangs 5. Klasse hat er kaum gesprochen. Nach und nach hat er sich gegenüber den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den Lehrpersonen geöffnet. Es kommt vor, dass er streckt und sich meldet. Wenn er nicht aufgerufen wird, ist ihm dies jedoch recht. In der Pause spricht er mit seinen engsten Freunden, da kommt es teilweise vor, dass er sogar seine Meinung in einem wütenden Tonfall sagt.
Bewegung und Mobilität	In der Freizeit spielt CP gerne Fussball. Er ist in einem Fussball-Verein und spielt regelmässig. In der Pause be-

	wegt er sich gerne und spielt mit seinen Freunden Fussball. Im Werken und Textilen Gestalten zeigt er feinmotorische Auffälligkeiten.
Für sich selbst sorgen	Seine allgemeine äusserliche Erscheinung ist gepflegt.
Umgang mit Menschen	CP ist ein ruhiger Schüler, welcher bei seinen Mitschülerinnen und Mitschülern durch seine Art wenig auffällt aber dennoch gut ankommt.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	JS ist sein bester Freund, er besucht die gleiche Klasse und den gleichen Fussball-Verein. Mit ihm unternimmt er viel in der Freizeit. Am Freitagabend besucht er oft das JUGI.

Tabelle 1: Beschreibung der Aktivitäten des Schülers mit Förderbedarf (CP) nach ICF

1.1.2 ICF-Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

CP hat Schwierigkeiten beim Verknüpfen von gespeicherten Informationen. Daher hat er Mühe, Gelerntes richtig anzuwenden. Die SHP unterstützt ihn, indem sie vor allem mündlichen Gruppenunterricht anbietet. Dort gelingt es ihm besser, Inhalte zu verknüpfen, da er nicht alles lesen muss. Er traut sich zu melden, da es eine Kleingruppe ist. Im Gruppenunterricht meldet er sich häufiger und ist aktiver. Da er nach ICD 10 eine Sprachstörung hat, stellt dies eine hemmende Wechselwirkung¹ zum Lesen und Sprechen dar. Da er gerne Fussball spielt ist CP in guter körperlicher Verfassung. Dieser Zusammenhang stellt eine fördernde Wechselwirkung dar.

Abbildung 1: ICF-Analyse-Raster des Schülers mit Förderbedarf (CP)

¹ Rote Pfeile: Hemmende Wirkungen und Wechselwirkungen / Grüne Pfeile: Fördernde Wirkungen und Wechselwirkungen

1.2 Beschreibung des Schülers JS

1.2.1 Aktivitäten nach ICF

Aktivitäten	Schüler mit Förderbedarf (JS), LZA Mathematik, Deutsch, M&U, Englisch, Französisch
Allgemeines Lernen	JS kann sich nicht gut konzentrieren und er hat Mühe, sich Neues zu merken. Aufgrund seiner fehlenden Konzentration, nimmt er Ritalin und somit kann er sich besser konzentrieren. Aufgrund seiner ausgewiesenen Lernbehinderung hat er Lernzielanpassungen in den Fächern Deutsch, Mensch & Umwelt, Mathematik, Englisch und Französisch. Bei Arbeitsanweisungen braucht er weitere Erklärungen und eine starke Führung. Sein Selbstvertrauen ist klein.
Spracherwerb, Begriffsbildung	JS kann sich altersgerecht äussern und spricht eine einigermassen gute Schriftsprache. Sein Wortschatz ist aber für sein Alter eher klein.
Lesen und Schreiben	JS liest nicht gerne lange und schwierige Geschichten, da er langsam liest und kaum auf die Betonung achtet. Das Verstehen von Zusammenhängen bereitet ihm Mühe. Beim mündlichen Austausch von Gelesenem gelingt ihm es jedoch sehr gut, Zusammenhänge zu verstehen.
Mathematisches Lernen	Seine mathematischen Fähigkeiten sind relativ gering. Das 1x1 kann er nur, wenn er dies intensiv geübt hat, ansonsten vergisst er es wieder. Bei Sachaufgaben hat er Schwierigkeiten und er braucht die Unterstützung der SHP oder einer LP.
Umgang mit Anforderungen	Wenn JS überfordert ist, überspielt er dies mit seinem kindlichen Verhalten. Wenn man dann zu ihm geht und ihn unterstützt, dann kann er lange sehr konzentriert arbeiten. Mit Anforderungen kann er nicht gut umgehen, er blockiert sich dann selber.
Kommunikation	Am mündlichen Unterrichtsgeschehen nimmt er nur selten teil. In Kleingruppen meldet er sich jedoch regelmässig, denn da traut er sich, etwas zu sagen.
Bewegung und Mobilität	JS ist sehr sportlich. Er spielt Fussball in einem Verein, gemeinsam mit CP.
Für sich selbst sorgen	Seine äusserliche Erscheinung ist gepflegt.
Umgang mit Menschen	JS ist in der Klasse gut integriert und er fühlt sich wohl. Mit den Mädchen hat er nicht viel zutun. Erwachsenen Personen gegenüber ist er freundlich und respektvoll. Ihm ist es sehr wichtig, dass alle fair behandelt werden.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Er trifft sich häufig mit CP in der Freizeit, um Fussball zu spielen. Am Freitagabend ist JS oft im JUGI.

Tabelle 2: Beschreibung der Aktivitäten des Schülers mit Förderbedarf (JS) nach ICF

1.2.2 ICF-Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

JS hat Schwierigkeiten beim Abrufen von gespeicherten Informationen. Daher hat er Mühe, Gelerntes richtig anzuwenden. Die SHP unterstützt ihn, indem sie Gruppenunterricht anbietet. Dort gelingt es ihm besser, Gelerntes abzurufen. Er traut sich zu melden, da es eine Kleingruppe ist. Im Gruppenunterricht meldet er sich sehr häufig, ist aktiv und top motiviert. Seine schwankende Motivation kann darauf zurückzuführen sein, dass er sich im Klassensetting nicht sicher genug fühlt, aktiv teilzunehmen. Dies wirkt sich hemmend auf das zügige Beginnen der Aufgaben aus. Da er gerne Fussball spielt ist JS in guter körperlicher Verfassung. Dieser Zusammenhang stellt eine fördernde Wechselwirkung dar.

Abbildung 2: ICF-Analyse-Raster des Schülers mit Förderbedarf (JS)

1.3 Beschreibung der Schülerin FM

1.3.1 Aktivitäten nach ICF

Aktivitäten	Schülerin mit Förderbedarf (FM)
Allgemeines Lernen	FM besucht einmal wöchentlich den DaZ-Unterricht und kann dem Unterrichtsgeschehen gut folgen. Sie zeigt Interesse am Unterrichtsgeschehen und kann sich auch über längere Zeit konzentrieren. Bei Arbeitsanweisungen braucht sie oft noch zusätzliche Erklärungen.
Spracherwerb, Begriffsbildung	Ihre Muttersprache ist albanisch und ihr Wortschatz noch bescheiden. Fachbegriffe kennt sie kaum.
Lesen und Schreiben	FM liest einen unbekanntem Text teilweise stockend und mit falscher Betonung. Beim mehrmaligen Lesen kann sie diesen aber fließend vorlesen. Das Leseverständnis bereitet ihr Mühe, da das Welt- und Alltagswissen fehlt. Bei frei geschriebenen Texten fehlt ihr oft die Fantasie. Ihr fällt es deshalb nicht leicht, ihre Gedanken und Ideen aufzuschreiben.
Mathematisches Lernen	FM beherrscht die vier schriftlichen Grundoperationen gut. Auch das Kopfrechnen fällt ihr leicht. Bei Sachaufgaben hat sie vermehrt Probleme, da sie gewisse Begrifflichkeiten nicht kennt und Schwierigkeiten hat, Zusammenhänge beim ersten Durchlesen zu erkennen.
Umgang mit Anforderungen	FM erledigt Hausaufgaben sehr pflichtbewusst. Sie arbeitet gerne in Kleingruppen, denn da meldet sie sich häufiger.
Kommunikation	Der muttersprachliche Akzent ist hörbar, aber nicht störend. Im Unterricht meldet sie sich kaum, wenn man sie nicht auffordert. Sie ist ein ruhiges Mädchen, welches in der Pause viel mit den Freundinnen spricht.
Bewegung und Mobilität	FM ist sportlich und bewegt sich in der Pause gerne. Sie geht ins Tanzen.
Für sich selbst sorgen	Oft ist sie über den Mittag alleine zu Hause und kocht dann auch selber.
Umgang mit Menschen	FM ist ein fröhliches und aufgestelltes Mädchen. Bei den Mitschülerinnen kommt sie gut an, bei anderen nicht so. Sie ist in ihrer Clique und hat kaum Kontakt mit anderen Mädchen aus der Klasse.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	In der Freizeit besucht sie einmal pro Woche das Tanzen. Oftmals schaut sie auch Serien im Fernsehen.

Tabelle 3: Beschreibung der Aktivitäten der Schülerin mit Förderbedarf (FM) nach ICF

1.3.2 ICF-Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

FM hat einen geringen Wortschatz. Deshalb hat sie Schwierigkeiten, Arbeitsanweisungen auf Anhieb zu verstehen. Sie braucht oft noch zusätzliche Erklärungen. Im Klassenunterricht meldet sich FM kaum, sie ist sehr ruhig und zurückhaltend. Die SHP unterstützt sie teilweise, indem sie Gruppenunterricht anbietet. Dort gelingt es ihr besser, Gelerntes abzurufen. Er traut sich zu melden, da es eine Kleingruppe ist. Im Gruppenunterricht meldet er sich sehr häufig, ist aktiv und motiviert. Ihre schwankende Motivation kann darauf zurückzuführen sein, dass sie sich im Klassensetting nicht sicher genug fühlt, aktiv teilzunehmen. Dies wirkt sich hemmend auf das zügige Beginnen der Aufgaben aus. Da sie gerne tanzt, ist FM in guter körperlicher Verfassung. Dieser Zusammenhang stellt eine fördernde Wechselwirkung dar.

Abbildung 3: ICF-Analyse-Raster der Schülerin mit Förderbedarf (FM)

1.4 Beschreibung des Schülers ER

1.4.1 Aktivitäten nach ICF

Aktivitäten	Schüler mit Förderbedarf (ER) im sozialen Bereich
Allgemeines Lernen	ER hat keine LZA oder Unterstützung im schulischen Bereich. Er ist ein intelligenter Junge und sein Selbstvertrauen ist klein. Neues zu merken fällt ihm leicht, jedoch möchte er dies nach aussen nicht zeigen.
Spracherwerb, Begriffsbildung	ER kann sich altersgerecht äussern und spricht eine gute Schriftsprache. Sein Wortschatz ist breit.
Lesen und Schreiben	ER liest flüssig und meist fehlerfrei. Texte richtig zu betonen, fällt ihm leicht. Er hat eine grosse Fantasie, was ihm beim Schreiben von Texten zu Gute kommt. Das Leseverständnis bereitet ihm keine Mühe.
Mathematisches Lernen	Er beherrscht die vier schriftlichen Grundoperationen sehr gut. Auch das Kopfrechnen bereitet ihm keine Probleme.
Umgang mit Anforderungen	Bei Anforderungen reagiert er mit kindlichem Verhalten, Verweigerung oder Provokation. Es kommt oft vor, dass er im Klassenzimmer sitzt und nicht arbeitet. Er dreht sich auf dem Stuhl, läuft im Schulzimmer herum und ist dauernd am schwatzen. Dies lenkt die anderen SuS ab. Wenn man ihn darauf anspricht, blockt er ab und sagt, er mache sowieso alles zu Hause mit seiner Mutter.
Kommunikation	Obwohl er sich sprachlich sehr gut ausdrücken kann, nimmt er am mündlichen Unterrichtsgeschehen nur selten teil.
Bewegung und Mobilität	ER ist sehr sportlich. Er spielt Fussball in einem Verein und er ist sehr talentiert.
Für sich selbst sorgen	Er stellt sehr hohe Anforderungen an sich selbst. Sein äusseres Erscheinungsbild ist sehr gepflegt. Er hat eine jüngere Schwester, auf die er sehr gut schaut.
Umgang mit Menschen	Erwachsenen Personen gegenüber ist er respektvoll. Ihm ist es wichtig, dass alle fair behandelt werden. Wenn ihm etwas nicht passt, dann merkt dies die andere Person und die Beziehung ist nur schwer aufzubauen.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Häufig ist er auf dem Fussballfeld anzutreffen, auch in der Pause.

Tabelle 4: Beschreibung der Aktivitäten des Schülers mit Förderbedarf (ER) nach ICF

1.4.2 ICF-Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

ER ist ein intelligenter Junge. Er liest fehlerfrei, betont richtig und hat eine grosse Fantasie Die Beziehung zu seiner Mutter ist sehr gut, was eine fördernde Wechselwirkung darstellt. Im Unterricht hat ER oft mit Stimmungs- und Motivationsschwankungen zu kämpfen. Teilweise verweigert er Aufgaben, ist zwar physisch anwesend aber psychisch nicht immer. ER erwähnt häufig, dass er sich mit dem KL nicht versteht, dies stellt eine hemmende Wechselwirkung dar. Aufgaben erledigt er lieber zu Hause mit der Mutter, denn diese hilft ihm immer.

Abbildung 4: ICF-Analyse-Raster des Schülers mit Förderbedarf (ER)

2 Forschungstagebuch

Auszug aus dem Forschungstagebuch:

Einheit	Datum	Inhalt
1	22.08.17	<p>Personen einführen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unter dem Beamer Bilder aus dem Buch und ich lese Steckbrief vor <p>Kapitel 1+2 hörbuchgestütztes Lesen: die SuS hören die ersten zwei Kapitel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was geschah? • Wie könnte es weiter gehen? • Eigene Erfahrungen, Gefühle? <p>Einführung Lese-Tandem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video aus: Leseflüssigkeit Fördern, Rosebrock + Nix • Wie ist der Ablauf, was konntet ihr erkennen? • Ablauf/Regeln besprechen - im SZ aufhängen (im Anhang) <p>Reader einführen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texte aus Kaminski Kids short story • Jeden Text jeweils mind. 4 mal lesen und Reflexion ausfüllen mit Datum <p>Lesetandems bekannt geben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plakat zeigen und aufhängen <p>Übungseinheit mit Text 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 Minuten Chor-Lesen
<p>Reflexion</p> <p>Die SuS waren sehr aufmerksam in der Personeneinführung und beim Zuhören der Kapitel eins und zwei. Sie wollten unbedingt noch weiter hören um herauszufinden, was in den nächsten Kapiteln alles geschieht. Jedoch wurde in die Einführung der Lese-Tandems gewechselt.</p> <p>Sie hörten gespannt zu und waren sehr aufmerksam. Die Methode kam bei den SuS gut an, sie waren gespannt, wie die Teams zusammen gestellt sind.</p> <p>Das Einzige, was sie im ersten Moment nicht mochten (sie machten Geräusche welche darauf hinweisen, dass es ihnen keinen Spass macht) war, dass sie jeden Text mindestens viermal lesen mussten, bevor sie weiter zum nächsten Kapitel wechseln konnten.</p> <p>Die Übungsphase verlief überraschend gut. Die Trainer haben die Sportler gut begleitet (mit dem Finger geführt, Wörter korrigiert und erklärt).</p> <p>ER wollte zuerst nicht Trainer sein, lieber Sportler. Aber er hat die Aufgabe gut aufgenommen.</p> <p>JS und JT waren teilweise unkonzentriert und haben zwischendurch über etwas anderes geschwätzt und nicht mehr gelesen.</p>		

4	28.08.17	Lesetandem 4. Durchlauf <ul style="list-style-type: none"> • 15' Lesetandem
<p>Reflexion</p> <p>Die Methode hat sich automatisiert. Die SuS wissen genau, wie das Tandemlesen funktioniert. Die Modulation der Stimme klappt bei CP und PE viel besser. Sie pausieren gemeinsam, verändern die Stimme und passen die Geschwindigkeit dem Inhalt an.</p> <p>ER und MS haben sich als Team eingespielt. Sie nehmen aufeinander Rücksicht und passen das Tempo einander an.</p> <p>MP und CS passen ihre Stimme dem Inhalt an.</p>		
8	04.09.17	Lesetandem mit Input <ol style="list-style-type: none"> 1. Mal lesen: traurig 2. Mal lesen: fröhlich 3. Mal lesen: wütend <p>Chor-Lesen Kapitel 1 → Stimme anpassen</p>
<p>Reflexion</p> <p>Beim ersten Durchlauf mussten die SuS schmunzeln. Sie waren es nicht gewohnt, Texte in verschiedenen Gefühlslagen vorzulesen.</p> <p>Beim zweiten Durchlauf waren „traurig“ und „wütend“ die besten Varianten. CP konnte diese zwei Gefühle sehr gut umsetzen. AO las immer noch monoton, ihm gelang es nicht, die verschiedenen Gefühle umzusetzen.</p> <p>Das Chor-Lesen hat sehr gut funktioniert. Die Klasse konnte gemeinsam in verschiedenen Gefühlslagen vorlesen.</p>		
14	14.09.17	Besuch Theaterpädagogin <ul style="list-style-type: none"> • Sprechtraining • Rollenspiel
<p>Reflexion</p> <p>LS konnte am Ende der Doppellektion seinen Sprechteil in einem Kapitel komplett auswendig. Ihm gelang es, seine Sprechteile in der richtigen Gefühlslage zu spielen und sprechen.</p> <p>CP, JS und FM hatten Mühe, sich vom Text zu lösen. Sie hängen am Text und somit fällt es ihnen schwer, die Sprechteile zu spielen und in der richtigen Gefühlslage zu sprechen.</p>		

21	26.09.17	Besuch Kinderbuchautor Carlo Meier <ul style="list-style-type: none"> • Tipps und Tricks beim Vorlesen
<p>Reflexion</p> <p>Der Kinderbuchautor hörte sich die Kapitel der SuS an und gab ihnen ein Feedback.</p> <p>LS: sehr gut, mit viel Gefühl!</p> <p>CP: kann seine Rolle gut umsetzen, Gefühle sind hörbar</p> <p>JS: kann seine Rolle gut umsetzen, Gefühle sind hörbar → mehr Sicherheit</p> <p>AO: gezielt Pausen einsetzen</p> <p>FM: lauter lesen!</p> <p>ER: spielt seine Rollen gut, Achtung: nicht ins Lächerliche ziehen</p>		

Tabelle 5: Auszug aus dem Forschungstagebuch

3 ELFE 1-6 Leseverständnistest

3.1 Differentielle Auswertung von CP

Wortverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 29 von 72 Aufgaben bearbeitet. 29 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 100%. Aufschlüsselung nach Silbenzahl:

- 9 von 9 Stimuli bei einer Wortlänge von 1 Silbe (entspricht 100%)
- 7 von 7 Aufgaben bei einer Wortlänge von 2 Silben (entspricht 100%)
- 6 von 6 Aufgaben bei einer Wortlänge von 3 Silben (entspricht 100%)
- 7 von 7 Aufgaben bei einer Wortlänge von 4 Silben (entspricht 100%)

Wortverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 27 von 72 Aufgaben bearbeitet. 27 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 100%. Aufschlüsselung nach Silbenzahl:

- 8 von 8 Stimuli bei einer Wortlänge von 1 Silbe (entspricht 100%)
- 7 von 7 Aufgaben bei einer Wortlänge von 2 Silben (entspricht 100%)
- 5 von 5 Aufgaben bei einer Wortlänge von 3 Silben (entspricht 100%)
- 7 von 7 Aufgaben bei einer Wortlänge von 4 Silben (entspricht 100%)

Abbildung 5: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Wortverständnis von CP

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Wortverständnistests von CP, so fallen nur minimale Unterschiede auf. Der Prozentsatz richtiger Lösungen ist beim ersten sowie beim zweiten Test identisch. Im zweiten Test wurden lediglich zwei Aufgaben weniger gelöst als im ersten Test.

Satzverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 12 von 28 Aufgaben bearbeitet. 11 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 91.7%. Aufschlüsselung nach Wortarten:

- 5 von 5 Adjektiven (entspricht 100%)
- 0 von 1 Verben (entspricht 0%)
- 5 von 5 Substantiven (entspricht 100%)
- 1 von 1 Präpositionen (entspricht 100%)

Satzverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 16 von 28 Aufgaben bearbeitet. 14 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 87.5%. Aufschlüsselung nach Wortarten:

- 5 von 5 Adjektiven (entspricht 100%)
- 1 von 1 Verben (entspricht 100%)
- 6 von 6 Substantiven (entspricht 100%)
- 1 von 1 Konjunktionen (entspricht 100%)
- 1 von 3 Präpositionen (entspricht 33.3%)

Abbildung 6: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Satzverständnis von CP

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Satzverständnistests von CP, so fällt auf, dass er im zweiten Test mehr Aufgaben bearbeiten konnte. Gleichzeitig ist die Anzahl richtiger Lösungen von 91.7% auf 87.5% gesunken. Bei den Verben verbessert er sich von 0% auf 100%. Bei den Substantiven löste er im zweiten Test eine Aufgabe mehr. Bei den Präpositionen löste er im Vergleich zum ersten Test mehr Aufgaben, gleichzeitig löste er diese jedoch falsch. Im Bereich Präpositionen sinkt der Prozentsatz richtiger Lösungen von 100% auf 33.3%. .

Textverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 20 von 20 Aufgaben bearbeitet. 11 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 55%. Aufschlüsselung nach Textarten:

4 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die das Auffinden isolierter Informationen erfordern (entspricht 66.7%).

4 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die zudem die Herstellung anaphorischer Bezüge (satzübergreifendes Lesen) erfordern (entspricht 66.7%).

2 von 7 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die darüber hinaus die Bildung von Inferenzen (schlussfolgerndes Denken) erfordern (entspricht 28.6%).

Textverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 20 von 20 Aufgaben bearbeitet. 10 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 50%. Aufschlüsselung nach Textarten:

4 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die das Auffinden isolierter Informationen erfordern (entspricht 66.7%).

3 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die zudem die Herstellung anaphorischer Bezüge (satzübergreifendes Lesen) erfordern (entspricht 50%).

2 von 7 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die darüber hinaus die Bildung von Inferenzen (schlussfolgerndes Denken) erfordern (entspricht 28.6%).

Abbildung 7: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Textverständnis von CP

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Textverständnistest von CP, so fällt auf, dass der Prozentsatz richtiger Lösungen von 55% auf 50% gesunken ist. Bei der isolierten Informationsaufnahme (Auffinden von Informationen) sowie bei der Inferenzbildung (schlussfolgerndes Denken) kommt er bei beiden Tests zum gleichen Ergebnis. Bei den anaphorischen Bezügen (satzübergreifendes Lesen) schneidet er im zweiten Test etwas schlechter ab.

Lesegeschwindigkeit 03.07.2017

Die Darbietungsdauer der Namen im Lesegeschwindigkeitstest begann mit 900ms und pendelte sich im Laufe des Tests auf 148 ms ein.

28 von 32 Aufgaben wurden richtig beantwortet. Das entspricht einem Prozentsatz richtiger Lösungen von 87.5%.

Lesegeschwindigkeit 27.09.2017

Die Darbietungsdauer der Namen im Lesegeschwindigkeitstest begann mit 900ms und pendelte sich im Laufe des Tests auf 348 ms ein.

25 von 32 Aufgaben wurden richtig beantwortet. Das entspricht einem Prozentsatz richtiger Lösungen von 78.1%.

Abbildung 8: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Lesegeschwindigkeit von CP

Vergleicht man die Lesegeschwindigkeit im ersten sowie im zweiten Test wird ersichtlich, dass sich seine Lesegeschwindigkeit verlangsamt hat. Zudem konnte er im zweiten Test innerhalb der gleichen Zeit weniger Aufgaben beantworten als im ersten Test. Der Prozentsatz richtiger Lösungen ist von 87.5% auf 78.1% gesunken.

Zusammenfassung

Im Wortverständnis ist der Prozentsatz richtiger Antworten gleich geblieben, jedoch konnte er weniger Aufgaben bearbeiten.

Im Satzverständnis konnte er mehr Aufgaben lösen und der Prozentsatz richtiger Antworten ist gesunken, das heißt, er hat mehr Fehler gemacht.

Im Textverständnis konnte er identisch viele Aufgaben lösen und der Prozentsatz richtiger Antworten ist ebenfalls gesunken.

Die Lesegeschwindigkeit wurde langsamer und die Anzahl richtiger Antworten ist gesunken.

3.2 Differentielle Auswertung von JS

Wortverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 36 von 72 Aufgaben bearbeitet. 35 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 97.2%. Aufschlüsselung nach Silbenzahl:

- 9 von 9 Stimuli bei einer Wortlänge von 1 Silbe (entspricht 100%)
- 9 von 9 Aufgaben bei einer Wortlänge von 2 Silben (entspricht 100%)
- 8 von 8 Aufgaben bei einer Wortlänge von 3 Silben (entspricht 100%)
- 9 von 10 Aufgaben bei einer Wortlänge von 4 Silben (entspricht 90%)

Wortverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 36 von 72 Aufgaben bearbeitet. 34 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 94.4%. Aufschlüsselung nach Silbenzahl:

- 9 von 9 Stimuli bei einer Wortlänge von 1 Silbe (entspricht 100%)
- 9 von 9 Aufgaben bei einer Wortlänge von 2 Silben (entspricht 100%)
- 8 von 8 Aufgaben bei einer Wortlänge von 3 Silben (entspricht 100%)
- 8 von 10 Aufgaben bei einer Wortlänge von 4 Silben (entspricht 80%)

Abbildung 9: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Wortverständnis von JS

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Wortverständnistests von JS, so fallen nur minimale Unterschiede auf. Die Anzahl der bearbeiteten Aufgaben bleibt identisch. Der Prozentsatz richtiger Lösungen ist vom ersten zum zweiten Test von 97.2% auf 94.4% gesunken. Bei den ein-, zwei- und dreisilbigen Wörtern erreicht er bei beiden Tests dasselbe Ergebnis. Bei den viersilbigen Wörtern verschlechtert sich sein Ergebnis.

Satzverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 15 von 28 Aufgaben bearbeitet. 11 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 80%. Aufschlüsselung nach Wortarten:

- 4 von 5 Adjektiven (entspricht 80%)
- 1 von 1 Verben (entspricht 100%)
- 5 von 6 Substantiven (entspricht 83.3%)
- 2 von 2 Präpositionen (entspricht 100%)

Satzverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 17 von 28 Aufgaben bearbeitet. 16 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 94.1%. Aufschlüsselung nach Wortarten:

- 5 von 5 Adjektiven (entspricht 100%)
- 1 von 1 Verben (entspricht 100%)
- 6 von 6 Substantiven (entspricht 100%)
- 1 von 1 Konjunktionen (entspricht 100%)
- 3 von 4 Präpositionen (entspricht 75%)

Abbildung 10: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Satzverständnis von JS

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Satzverständnistests von JS, so fällt auf, dass er im zweiten Test mehr Aufgaben bearbeiten konnte als im ersten Test. Gleichzeitig ist die Anzahl richtiger Lösungen von 80% auf 94% gestiegen. Bei den Adjektiven verbessert er sich von 80% auf 100% und bei den Substantiven von 83.3% auf 100%. Bei den Präpositionen konnte er im zweiten Test mehr Aufgaben lösen, jedoch sinkt der Prozentsatz richtiger Lösungen von 100% auf 75%, da er einen Fehler gemacht hat.

Textverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 20 von 20 Aufgaben bearbeitet. 6 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 30%. Aufschlüsselung nach Textarten:

4 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die das Auffinden isolierter Informationen erfordern (entspricht 66.7%).

1 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die zudem die Herstellung anaphorischer Bezüge (satzübergreifendes Lesen) erfordern (entspricht 16.7%).

0 von 7 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die darüber hinaus die Bildung von Inferenzen (schlussfolgerndes Denken) erfordern (entspricht 0%).

Textverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 20 von 20 Aufgaben bearbeitet. 9 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 45%. Aufschlüsselung nach Textarten:

6 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die das Auffinden isolierter Informationen erfordern (entspricht 100%).

1 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die zudem die Herstellung anaphorischer Bezüge (satzübergreifendes Lesen) erfordern (entspricht 16.7%).

1 von 7 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die darüber hinaus die Bildung von Inferenzen (schlussfolgerndes Denken) erfordern (entspricht 14.3%).

Abbildung 11: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Textverständnis von JS

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Textverständnistest von JS, so fällt auf, dass der Prozentsatz richtiger Lösungen von 30% auf 45% gestiegen ist. Bei den anaphorischen Bezügen (satzübergreifendes Lesen) sind die Ergebnisse im ersten sowie im zweiten Test identisch. Bei der isolierten Informationsaufnahme (Auffinden von Informationen) sowie bei der Inferenzbildung (schlussfolgerndes Denken) kommt er beim zweiten Test zu einem besseren Ergebnis. Bei der isolierten Informationsaufnahme steigert sich sein Prozentsatz richtiger Lösungen von 66.7% auf 100% und bei der Inferenzbildung von 0% auf 14.3%.

Lesegeschwindigkeit 03.07.2017

Die Darbietungsdauer der Namen im Lesegeschwindigkeitstest begann mit 900ms und pendelte sich im Laufe des Tests auf 616 ms ein.

27 von 32 Aufgaben wurden richtig beantwortet. Das entspricht einem Prozentsatz richtiger Lösungen von 84.4%.

Lesegeschwindigkeit 27.09.2017

Die Darbietungsdauer der Namen im Lesegeschwindigkeitstest begann mit 900ms und pendelte sich im Laufe des Tests auf 292 ms ein.

27 von 32 Aufgaben wurden richtig beantwortet. Das entspricht einem Prozentsatz richtiger Lösungen von 84.4%.

Abbildung 12: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Lesegeschwindigkeit von JS

Vergleicht man die Lesegeschwindigkeit im ersten sowie im zweiten Test wird ersichtlich, dass seine Lesegeschwindigkeit stark zugenommen hat, er wurde deutlich schneller. Der Prozentsatz richtiger Lösungen ist beim ersten sowie beim zweiten Test identisch.

Zusammenfassung

Im Wortverständnis konnte er gleich viele Aufgaben bearbeiten, jedoch ist der Prozentsatz leicht gesunken.

Im Satzverständnis konnte er mehr Aufgaben lösen und zudem ist der Prozentsatz richtiger Antworten gestiegen, das heißt, er hat weniger Fehler gemacht.

Im Textverständnis konnte er identisch viele Aufgaben lösen und der Prozentsatz richtiger Antworten ist ebenfalls gestiegen.

Die Lesegeschwindigkeit wurde deutlich schneller und der Prozentsatz richtiger Antworten ist identisch geblieben.

3.3 Differentielle Auswertung von FM

Wortverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 25 von 72 Aufgaben bearbeitet. 25 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 100%. Aufschlüsselung nach Silbenzahl:

- 8 von 8 Stimuli bei einer Wortlänge von 1 Silbe (entspricht 100%)
- 7 von 7 Aufgaben bei einer Wortlänge von 2 Silben (entspricht 100%)
- 5 von 5 Aufgaben bei einer Wortlänge von 3 Silben (entspricht 100%)
- 5 von 5 Aufgaben bei einer Wortlänge von 4 Silben (entspricht 100%)

Wortverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 30 von 72 Aufgaben bearbeitet. 29 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 96.7%. Aufschlüsselung nach Silbenzahl:

- 9 von 9 Stimuli bei einer Wortlänge von 1 Silbe (entspricht 100%)
- 7 von 7 Aufgaben bei einer Wortlänge von 2 Silben (entspricht 100%)
- 6 von 7 Aufgaben bei einer Wortlänge von 3 Silben (entspricht 85.7%)
- 7 von 7 Aufgaben bei einer Wortlänge von 4 Silben (entspricht 100%)

Abbildung 13: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Wortverständnis von FM

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Wortverständnistests von FM, so fällt auf, dass der Prozentsatz richtiger Lösungen vom ersten zum zweiten Test von 100% auf 96.7% minim gesunken ist. Die Anzahl der bearbeiteten Aufgaben ist hingegen gestiegen. Bei den zweisilbigen Wörtern ist das Ergebnis identisch. Bei den ein- und viersilbigen Wörtern hat sich das Ergebnis verbessert. Sie konnte mehr Aufgaben lösen und der Prozentsatz richtiger Lösungen ist bei 100% geblieben. Bei den dreisilbigen Wörtern konnte sie mehr Aufgaben lösen, jedoch ist ihr ein Fehler passiert. Dies begründet die Abnahme des Prozentsatzes von 100% auf 85.7%.

Satzverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 15 von 28 Aufgaben bearbeitet. 14 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 93.3%. Aufschlüsselung nach Wortarten:

- 5 von 5 Adjektiven (entspricht 100%)
- 1 von 1 Verben (entspricht 100%)
- 5 von 6 Substantiven (entspricht 83.3%)
- 1 von 1 Konjunktionen (entspricht 100%)
- 2 von 2 Präpositionen (entspricht 100%)

Satzverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 18 von 28 Aufgaben bearbeitet. 16 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 88.9%. Aufschlüsselung nach Wortarten:

- 5 von 5 Adjektiven (entspricht 100%)
- 1 von 2 Verben (entspricht 50%)
- 6 von 6 Substantiven (entspricht 100%)
- 1 von 1 Konjunktionen (entspricht 100%)
- 3 von 4 Präpositionen (entspricht 75%)

Abbildung 14: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Satzverständnis von FM

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Satzverständnistests von FM, so fällt auf, dass sie im zweiten Test mehr Aufgaben bearbeiten konnte als im ersten Test. Gleichzeitig ist die Anzahl richtiger Lösungen von 93.3% auf 88.9% gesunken. Bei den Adjektiven sowie den Konjunktionen bleiben die Ergebnisse identisch. Bei den Substantiven verbessert sie sich von 83.3% auf 100%. Bei den Präpositionen sowie den Verben konnte sie im zweiten Test mehr Aufgaben lösen, jedoch sinkt der Prozentsatz richtiger Lösungen. Bei den Präpositionen sinkt der Prozentsatz von 100% auf 75% und bei den Verben von 100% auf 50%.

Textverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 11 von 20 Aufgaben bearbeitet. 11 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 100%. Aufschlüsselung nach Textarten:

3 von 3 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die das Auffinden isolierter Informationen erfordern (entspricht 100%).

4 von 4 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die zudem die Herstellung anaphorischer Bezüge (satzübergreifendes Lesen) erfordern (entspricht 100%).

3 von 3 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die darüber hinaus die Bildung von Inferenzen (schlussfolgerndes Denken) erfordern (entspricht 100%).

Textverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 16 von 20 Aufgaben bearbeitet. 13 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 81.2%. Aufschlüsselung nach Textarten:

4 von 5 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die das Auffinden isolierter Informationen erfordern (entspricht 80%).

4 von 5 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die zudem die Herstellung anaphorischer Bezüge (satzübergreifendes Lesen) erfordern (entspricht 80%).

4 von 5 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die darüber hinaus die Bildung von Inferenzen (schlussfolgerndes Denken) erfordern (entspricht 80%).

Abbildung 15: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Textverständnis von FM

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Textverständnistests von FM, so fällt auf, dass der Prozentsatz richtiger Lösungen von 100% auf 81.2% gesunken ist. Dies lässt sich dadurch begründen, dass sie bei jeder Textart einen Fehler gemacht hat. Im ersten Test hatte sie keine Fehler. Somit sinkt der Prozentsatz richtiger Lösungen bei allen Textarten von 100% auf 80%. Die Anzahl der bearbeiteten Aufgaben ist jedoch gestiegen. In allen Bereichen konnte sie im zweiten Test mehr Aufgaben bearbeiten als im ersten.

Lesegeschwindigkeit 03.07.2017

Die Darbietungsdauer der Namen im Lesegeschwindigkeitstest begann mit 900ms und pendelte sich im Laufe des Tests auf 230 ms ein.

28 von 32 Aufgaben wurden richtig beantwortet. Das entspricht einem Prozentsatz richtiger Lösungen von 87.5%.

Lesegeschwindigkeit 27.09.2017

Die Darbietungsdauer der Namen im Lesegeschwindigkeitstest begann mit 900ms und pendelte sich im Laufe des Tests auf 348 ms ein.

26 von 32 Aufgaben wurden richtig beantwortet. Das entspricht einem Prozentsatz richtiger Lösungen von 81.2%.

Abbildung 16: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Lesegeschwindigkeit von FM

Vergleicht man die Lesegeschwindigkeit im ersten sowie im zweiten Test wird ersichtlich, dass sich seine Lesegeschwindigkeit verlangsamt hat. Der Prozentsatz richtiger Lösungen ist im ersten Test mit 87.5% höher, als beim zweiten Test mit 81.2%. Das heisst, im zweiten Test hat sie mehr Fehler gemacht als im ersten Test.

Zusammenfassung

Im Wortverständnis, Satzverständnis und im Textverständnis konnte sie mehr Aufgaben bearbeiten, jedoch ist der Prozentsatz richtiger Antworten gesunken.

Die Lesegeschwindigkeit wurde langsamer und der Prozentsatz richtiger Antworten ist leicht gesunken.

3.4 Differentielle Auswertung von ER

Wortverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 42 von 72 Aufgaben bearbeitet. 42 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 100%. Aufschlüsselung nach Silbenzahl:

- 10 von 10 Stimuli bei einer Wortlänge von 1 Silbe (entspricht 100%)
- 11 von 11 Aufgaben bei einer Wortlänge von 2 Silben (entspricht 100%)
- 9 von 9 Aufgaben bei einer Wortlänge von 3 Silben (entspricht 100%)
- 12 von 12 Aufgaben bei einer Wortlänge von 4 Silben (entspricht 100%)

Wortverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 48 von 72 Aufgaben bearbeitet. 48 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 100%. Aufschlüsselung nach Silbenzahl:

- 11 von 11 Stimuli bei einer Wortlänge von 1 Silbe (entspricht 100%)
- 13 von 13 Aufgaben bei einer Wortlänge von 2 Silben (entspricht 100%)
- 11 von 11 Aufgaben bei einer Wortlänge von 3 Silben (entspricht 100%)
- 13 von 13 Aufgaben bei einer Wortlänge von 4 Silben (entspricht 100%)

Abbildung 17: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Wortverständnis von ER

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Wortverständnistests von ER, so fallen nur minimale Unterschiede auf. Der Prozentsatz richtiger Lösungen bleibt identisch und die Anzahl bearbeiteter Aufgaben konnte von 42 auf 48 gesteigert werden.

Satzverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 20 von 28 Aufgaben bearbeitet. 20 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 100%. Aufschlüsselung nach Wortarten:

- 5 von 5 Adjektiven (entspricht 100%)
- 3 von 3 Verben (entspricht 100%)
- 6 von 6 Substantiven (entspricht 100%)
- 2 von 2 Konjunktionen (entspricht 100%)
- 4 von 4 Präpositionen (entspricht 100%)

Satzverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 21 von 28 Aufgaben bearbeitet. 20 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 95.2%. Aufschlüsselung nach Wortarten:

- 6 von 6 Adjektiven (entspricht 100%)
- 2 von 3 Verben (entspricht 66.7%)
- 6 von 6 Substantiven (entspricht 100%)
- 2 von 2 Konjunktionen (entspricht 100%)
- 4 von 4 Präpositionen (entspricht 100%)

Abbildung 18: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Satzverständnis von ER

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Satzverständnistests von ER, so fällt auf, dass er im zweiten Test mehr Aufgaben bearbeiten konnte als im ersten Test. Gleichzeitig ist der Prozentsatz richtiger Lösungen von 100% auf 95.2% gesunken.

Bei den Adjektiven konnte er eine Aufgabe mehr lösen und der Prozentsatz von 100% bleibt identisch. Die Ergebnisse bei den Substantiven, Konjunktionen sowie den Verben bleibt im ersten sowie im zweiten Test identisch. Bei den Verben verschlechtert sich das Ergebnis von 100% auf 66.7%.

Textverständnis 03.07.2017

Insgesamt wurden 20 von 20 Aufgaben bearbeitet. 19 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 95%. Aufschlüsselung nach Textarten:

5 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die das Auffinden isolierter Informationen erfordern (entspricht 83.3%).

6 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die zudem die Herstellung anaphorischer Bezüge (satzübergreifendes Lesen) erfordern (entspricht 100%).

7 von 7 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die darüber hinaus die Bildung von Inferenzen (schlussfolgerndes Denken) erfordern (entspricht 100%).

Textverständnis 27.09.2017

Insgesamt wurden 20 von 20 Aufgaben bearbeitet. 19 der bearbeiteten Aufgaben wurden richtig beantwortet. Der Prozentsatz richtiger Lösungen beträgt 95%. Aufschlüsselung nach Textarten:

6 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die das Auffinden isolierter Informationen erfordern (entspricht 100%).

6 von 6 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die zudem die Herstellung anaphorischer Bezüge (satzübergreifendes Lesen) erfordern (entspricht 100%).

6 von 7 Aufgaben wurden richtig beantwortet, die darüber hinaus die Bildung von Inferenzen (schlussfolgerndes Denken) erfordern (entspricht 85.7%).

Abbildung 19: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Textverständnis von ER

Vergleicht man die differentielle Auswertung der beiden Textverständnistest von ER, so fällt auf, dass der Prozentsatz richtiger Lösungen mit 95% identisch geblieben ist.

Bei der isolierten Informationsaufnahme (Auffinden von Informationen) verbessert sich der Prozentsatz von 83.3% auf 100%. Bei den anaphorischen Bezügen (satzübergreifendes Lesen) sind die Ergebnisse im ersten sowie im zweiten Test identisch. Bei der Inferenzbildung (schlussfolgerndes Denken) sinkt seine Leistung von 100% auf 85.7%, da er einen Fehler gemacht hat.

Lesegeschwindigkeit 03.07.2017

Die Darbietungsdauer der Namen im Lesegeschwindigkeitstest begann mit 900ms und pendelte sich im Laufe des Tests auf 130 ms ein.

32 von 32 Aufgaben wurden richtig beantwortet. Das entspricht einem Prozentsatz richtiger Lösungen von 100%.

Lesegeschwindigkeit 27.09.2017

Die Darbietungsdauer der Namen im Lesegeschwindigkeitstest begann mit 900ms und pendelte sich im Laufe des Tests auf 130 ms ein.

31 von 32 Aufgaben wurden richtig beantwortet. Das entspricht einem Prozentsatz richtiger Lösungen von 96.9%.

Abbildung 20: ELFE-Testprotokoll, differentielle Auswertung im Bereich Lesegeschwindigkeit von ER

Die Ergebnisse der beiden Tests der Lesegeschwindigkeit sind fast identisch. Die Lesegeschwindigkeit ist konstant bei 130ms geblieben. Im zweiten Test hat er eine Aufgabe falsch gelöst, deshalb sinkt der Prozentsatz richtiger Lösungen von 100% auf 96.9%.

Zusammenfassung

Im Wortverständnis konnte er im zweiten Test mehr Aufgaben bearbeiten als im ersten. Der Prozentsatz richtiger Antworten ist mit 100% identisch geblieben.

Im Satzverständnis konnte er mehr Aufgaben lösen. Der Prozentsatz richtiger Antworten ist leicht gesunken, das heißt, er hat mehr Fehler gemacht.

Im Textverständnis konnte er gleich viele Aufgaben lösen und der Prozentsatz richtiger Antworten ist identisch geblieben. Der Prozentsatz richtiger Antworten hat sich zwischen den Textarten verändert.

Die Lesegeschwindigkeit bleibt identisch und der Prozentsatz richtiger Antworten ist leicht gesunken.

4 SLRT II - 1 Minuten - Lesetest

Untenstehend sind die Unterlagen des 1 Minuten - Lesetests sowie die Normtabellen ersichtlich.

Haus	haben	Schlaf	versetzen	Bruder	Wunsch	Kopfstand	Gaststätte
küssen	weit	klappern	flüstern	Spatz	Gesicht	Anmerkung	Betrieb
gehen	wichtig	schwer	Horn	Schloss	grau	Entdecker	schwitzen
Seite	Kante	Zweifel	Scherze	Urwald	Puppenmutter	verschieden	Abfahrtszeit
Zahn	sollen	Strick	lockig	Spritze	Blick	Fläschchen	Teekanne
beissen	Land	Schlange	Durst	Geld	Kunststück	Werkstatt	Schlüsselbund
Ohr	kämmen	Ankunft	brennen	Sprache	Kopf	Jahrmarkt	Kundschaft
Tisch	fallen	Stirn	Strasse	Wunder	Schwanz	Feldweg	Schutzimpfung
Becken	Orkel	Kranz	beginnen	Krippe	Schirm	Rücksicht	Schneeball
Hut	Ring	Strauss	Gewitter	klingen	zwingen	Anschuldigung	Vögelchen
Karten	Tatze	fragen	Märchen	Zwerg	Klang	quetschen	Krankenzimmer
lachen	Rille	sprengen	stricken	schwindeln	Krug	Buttermilch	Aufbruch
Rose	Koch	Tropfen	Stimme	Kampf	streiten	Halsband	Sonnenblume
wissen	Hund	Specht	Wand	Kohle	Schüssel	Wartezeit	Nachbarschaft
Teller	Wald	Kreis	schleichen	Mäuschen	dumm	Abkürzung	Lieblingsspiel
denken	Hals	Körnchen	schlimm	Knochen	Geschenk	Bildschirm	Beleuchtung
Zunge	fasten	Fächer	Klasse	knarren	Dreck	Tierfilm	Dachboden
Stück	Schädel	Schlacht	Anfall	Schatten	Schritt	Verschluss	Zitronenschale
				Schwein	Rechenspiel	Unordnung	Rückstand
				Zapfen	Farbstoff	Nachbargarten	Bereitschaft
				Träger	Anschluss	Kaffeekanne	Suppenteller

SLRT-II Form A

Abbildung 21: Wortlesen SLRT II

mume	ilen	krato	flautel	gnelok	kispo	bräpfen	wunking
sesa	äsöl	pfida	drässin	fraleig	seulke	greinkem	mämsukt
lomi	ifam	gleki	grulak	schniluf	burnti	schreffil	knolempt
mafo	onim	pfomu	blibof	kraukos	haulso	kruspan	tontagst
remu	asel	brufe	schwenam	glifam	rechmu	pfleimken	zwusemt
loni	ulin	schweki	trepil	pfäluk	wurnso	trongul	schilump
fife	klumef	dräfa	kreiwu	krasen	pimko	glemdas	balbink
nelo	puchon	schwogu	brelo	praulik	quaston	schwenteg	zwinonten
rume	gresdk	flane	mucko	groneg	bimpok	blustof	pranesin
nani	blarol	kroku	fräso	bruton	tulbes	sdbim	künifogst
sola	knuhil	schmane	schladi	tresil	zeinkab	pfeimkul	bentlamp
rerı	safoz	glira	quaute	seisip	nofel	krawen	naunolepst
alof	plochin	trokal	precho	gnalof	fölmin	gnospik	dorafens
emas	zwofan	knütak	schwadu	frabur	pengos	drehtak	medosink
irun	trümes	blerrut	filiko	munga	wausten	flasomp	flamokan
usom	friwap	pfibol	glemi	fimbu	hilkug	schiropf	wusndkil
ofas	knomeil	grezub	preuke	schositi	lälzin	sitenk	paulopek
usil	glefom	frewad	pfrato	refrau	damdig	plönend	granosunk
				häski	quolkern	siskelm	zwolgokun
				nondu	burntas	domdekt	glatfomig
				limte	neilbuf	jümkins	quentolpas

Abbildung 22: Pseudowortlesen SLRT II

Tabelle A-13: Haupt/Realschule, 5. Klasse, Form A für richtig gelesene Wörter

PR	Richtig gelesene Wörter
>95	>108
93-95	102-108
91-92	101
90	100
88-89	99
86-87	98
81-85	95-97
79-80	94
78	93
77	92
73-76	91
68-72	88-90
67	87
66	86
62-65	85
59-61	84
57-58	83
55-56	82
53-54	81
50-52	80
47-49	79
44-46	78
42-43	77
40-41	74-76
37-39	71-73
35-36	70
30-34	67-69
27-29	63-66
26	62
22-25	59-61
19-21	56-58
16-18	54-55
14-15	53
13	52
10-12	51
9	50
6-8	45-49
3-5	38-44
1-2	32-37
<1	<32
Vertrauensintervall	$X \pm 8.31$
	<i>N</i> <i>M</i> (<i>SD</i>)
Gesamt	144 76.97 (19.27)
BW	22 78.18 (18.99)
S	122 76.75 (19.39)

Tabelle A-14: Haupt/Realschule, 5. Klasse, Form A für richtig gelesene Pseudowörter

PR	Richtig gelesene Pseudowörter
>98	>73
98	73
96-97	72
95	71
94	70
91-93	65-69
90	64
88-89	63
86-87	62
81-85	59-61
80	58
78-79	57
75-77	56
71-74	55
69-70	54
66-68	53
61-65	52
57-60	51
54-56	50
50-53	49
48-49	48
43-47	47
39-42	46
35-38	45
31-34	44
30	43
28-29	42
26-27	41
22-25	40
21	39
20	38
18-19	37
15-17	36
11-14	33-35
10	32
7-9	31
6	30
5	29
3-4	23-28
1-2	18-22
<1	<18
Vertrauensintervall	$X \pm 5.70$
	<i>M</i> (<i>SD</i>)
Gesamt	144 48.45 (12.12)
BW	22 47.50 (11.28)
S	122 48.62 (12.30)

Normtabellen Ein-Minuten-Leseflüssigkeitstest Form A

Abbildung 23: Normtabellen SLRT II

5 Aktivitäten des Leseprojekts

5.1 Lautlesetandem

Zur Einteilung der Lautlesetandems wird der erste Lückentext aus Rosebrock et al. (2014, S. 153ff.) verwendet. Dieser ist untenstehend abgebildet. Der zweite sowie der dritte Lückentext (ebd.) dient der Ermittlung der Lesegeschwindigkeit.

5.1.1 Lückentexte

Ursula Wölfel: Die Geschichte vom lächelnden Bahnbeamten

Ein Mann hatte sehr schlechte Augen.
Aber nie setzte er seine Brille auf.
Er fand sich mit Hut Brille Gummistiefeln nicht schön genug.
Einmal wartete er im Bahnhof auf einen Flieger Traktor Zug.
„Hat der Zug Verspätung?“, fragte er einen Bahnbeamten.
Der lächelte freundlich. Aber er gab dem Mann keine Antwort.
„Ich kann die Uhr nicht erkennen, weil ich so schlechte
 Ohren Augen Zähne habe“, sagte der Mann.
Wieder lächelte der Bahnbeamte nur und sagte nichts.
„Das ist doch nicht zum Lachen Weinen Heulen!“,
sagte der Mann. „Also bitte: Wie viel Uhr ist es?“
Der Bahnbeamte lächelte weiter.
„Haben Sie Griesbrei in den Ohren?“, fragte der Mann.
Der Bahnbeamte lächelte. „Lachen Sie nicht so blöd!“, rief der Mann.
„Ich werde mich über Sie beschweren!“
Die anderen Leute auf dem Bahnsteig drehten sich nach ihm um.
„Am frühen Morgen schon betrunken! Schämen Sie sich!“, sagte eine Frau.
Der Doktor Bahnbeamte Schreiner lächelte hinter ihm her.
Er war nämlich ein Plakatbild.

Wie lange hat das Lesen gedauert?	_____	Sekunden													
Gibt es Ankreuz-Fehler? Wenn ja: Notiere 30 Sekunden pro Fehler.	+ _____	Sekunden													
Zähle die Lese-Sekunden und die Fehler-Sekunden nun zusammen:	= _____	Sekunden													
Jetzt schau in dieser Tabelle nach, wie viele WpM (= Wörter pro Minute) du geschafft hast, und trage die Zahl unten ein.															
Sekunden	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
WpM	167	143	125	111	100	91	84	77	72	67	63	59	56	53	50
_____ WpM beträgt die Lesekondition von _____															
Name _____															

Abbildung 24: Lückentext 1

Ursula Wölfel: Die Geschichte vom kleinen Fuchs auf dem Turm

Einmal wollte ein kleiner Fuchs einen Vogel fangen.
 Aber der Vogel ist weggefliegen, er hat sich hoch oben auf einen Turm gesetzt.
 Da ist der kleine Fuchs die dunkle Turmtreppe hinaufgeschlichen.
 Aber der Vogel ist schnell auf den Baum geflogen,
 und der kleine Fuchs war allein auf dem Auto Fernseher Turm.
 Er wollte wieder nach unten laufen, aber er hat die Treppe nicht mehr gefunden,
 nur ein schwarzes Loch hat er gesehen. Der kleine Fuchs hat Angst bekommen,
 er hat laut geheult vor Angst Freude Glück.
 Der Vogel hat gerufen: „Flieg doch! Flieg doch!“
 Aber der kleine Fuchs konnte doch nicht fliegen wie der Vogel.

Das Eichhörnchen hat gerufen: „Spring doch! Spring doch!“ Aber der kleine Fuchs
 konnte doch nicht springen wie das Vögelchen Eichhörnchen Kamel.
 Er hat nur immer noch lauter geheult, und davon ist die Eule wach geworden.
 Sie hat mit den Augen geblinzelt, und sie hat mit dem Schnabel geklappt.
 Da ist der kleine Fuchs vor Schreck ins Treppenloch gefallen,
 und er ist die ganze Turmtreppe hinunter gekugelt.
 Da war er wieder unten, da war er reich froh alt!
 Er hat den Staub aus seinem Pelz geschüttelt, und dann ist er weggelaufen.
 Er wollte diesen Vogel nicht mehr fangen.

Wie lange hat das Lesen gedauert?	_____ Sekunden												
Gibt es Ankreuz-Fehler? Wenn ja: Notiere 30 Sekunden pro Fehler.	+ _____ Sekunden												
Zähle die Lese-Sekunden und die Fehler-Sekunden nun zusammen:	= _____ Sekunden												
Jetzt schau in dieser Tabelle nach, wie viele WpM (= Wörter pro Minute) du geschafft hast, und trage die Zahl unten ein.													
Sekunden	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
WpM	212	182	159	141	127	116	106	98	91	85	80	75	70
_____ WpM beträgt die Lesekondition von _____													
Name _____													

Abbildung 25: Lückentext 2

Ursula Wölfel: Die Geschichte vom Leimerfinder

Ein Mann war nie zufrieden mit dem Leim, den man kaufen kann.
 Er wollte einen besseren Hustensaft Leim Besen erfinden.
 Erst mischte er alle klebrigen Sachen, die ihm einfielen:
 Karamellbonbons, Teer, Katzenhaare, Eiweiß, Nagellack, Kartoffelklöße, Honig,
 Kletten, Kaugummi, Fliegendreck, Spucke, Himbeersaft, Juckpulver und Knete.
 Das Ganze kochte er eine Stunde lang. Dann wollte er
 seinen Eintopf Auflauf Leim ausprobieren.
 Er stipte den Zeigefinger in den Topf
 und zog einen dicken Leimstrang heraus. „Sehr gut!“, sagte er.
 Nun wollte er den Leim mit der anderen Hand wieder abstreifen.
 Aber das ging nicht. Aus dem einen Leimstrang wurden zwei,
 und der Mann hing mit beiden Händen am Topf. „Ausgezeichnet!“, sagte er.
 Er trat mit dem Fuß gegen die Leimschnüre.
 Sofort blieb sein Haar Unterhemd Schuh hängen.
 „Großartig!“, rief der Mann.
 Er hüpfte auf einem Bein durch die Küche und zerrte an den Leimfäden.
 Die wurden länger und länger und wickelten sich um den Tisch und die Stühle.
 Der Hund Mann Kater drehte sich um sich selbst.
 Die Leimfäden wickelten sich um seine Schultern,
 seinen Bauch und seine Beine. Der Mann konnte sich nicht mehr rühren.
 Endlich kam seine Frau. Sie begoss den Mann mit Buttermilch und kaltem Kaffee,
 bis der Leim sich wieder auflöste grün färbte verhärtete .

Wie lange hat das Lesen gedauert? _____ Sekunden															
Gibt es Ankreuz-Fehler? Wenn ja: Notiere 30 Sekunden pro Fehler. + _____ Sekunden															
Zähle die Lese-Sekunden und die Fehler-Sekunden nun zusammen: = _____ Sekunden															
Jetzt schau in dieser Tabelle nach, wie viele WpM (= Wörter pro Minute) du geschafft hast, und trage die Zahl unten ein.															
Sekunden	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
WpM	212	182	159	141	127	116	106	98	91	85	80	75	71	67	64
_____ WpM beträgt die Lesekondition von _____															
Name _____															

Abbildung 26: Lückentext 3

5.1.2 Einteilung der Lesetandems

Nach der Auswertung des ersten Lückentextes, wurde die Einteilung der Lesetandems vorgenommen.

Team	Trainer	Sportler
1	PE	CP
2	ER	MS
3	JW	SN
4	MK	AR
5	SV	AO
6	SZ	FM
7	MP	CS
8	JT	JS
9	LB	LS

Tabelle 6: Einteilung der Lesetandems

5.1.3 Ablauf

Bevor mit dem Projekt gestartet werden konnte, wurden die Regeln eingeführt und erklärt.

Dreimal wöchentlich 15 - 20 Minuten:

1. Die Schülerpaare schauen gemeinsam in ein Exemplar des Textes. Sie zählen an (eins, zwei, drei) und lesen im Chor (halb)laut los. Der Trainer führt den Finger mit.
2. Wenn ein Lesefehler gemacht wird und keine Selbstkorrektur folgt, verbessert der Trainer und markiert das Fehlerwort. Sie setzen neu an und lesen gemeinsam weiter.
3. Wenn kein Fehler gemacht wird, lobt der Trainer den Sportler kurz („gut“).
4. Wenn ein unbekanntes Wort vorkommt, versuchen sie es zu klären oder fragen die LP.
5. Wenn sich der Sportler sicher fühlt, gibt er ein „Allein-Lese-Zeichen“. Der Trainer lobt kurz und führt weiterhin den Finger mit. Wenn ein unkorrigierter Fehler vorkommt, wird er korrigiert, beide setzen wieder neu an und lesen chorisch weiter.
6. Der Text wird insgesamt viermal im Tandem gelesen. Nach jeder Lesung wird ein Häkchen gesetzt.
7. Kurzes Feedback: Die Kinder beurteilen per Handzeichen (Daumen nach oben, waagrecht oder nach unten), wie zufrieden sie mit der Arbeit ihres Partners waren (Rosebrock et al., 2014, S. 150).

Datum	Ziel	Durchführung
22.08.17	Ablauf des Projekts + Personen der Geschichte kennenlernen	Personen einführen Hörbuchgestütztes Lesen Kapitel 1 + 2 Einführung Lese-Tandem Reader einführen Lesetandem Übungseinheit 1
24.08.17	Lesetandem festigen	Repetition der Durchführung Lesetandem Übungseinheit 2
25.08.17	Textverständnis Lesetandem festigen, Leseflüssigkeit	STOP, was bisher geschah! Lesetandem Übungseinheit 3
28.08.17	Lesetandem festigen, Leseflüssigkeit	Lesetandem Übungseinheit 4
31.08.17	Lesetandem festigen, Leseflüssigkeit	Lesetandem Übungseinheit 5
01.09.17	Lesetandem festigen, Leseflüssigkeit	Lesetandem Übungseinheit 6
04.09.17	Betontes Lesen	Lesetandem mit Stimmungs-Input - 1. Mal lesen: traurig - 2. Mal lesen: fröhlich - 3. Mal lesen: wütend Chor-Lesen
05.09.17	Betontes Lesen	Lückenlesen-Test Lesetandem mit Stimmungs-Input - 1. Mal lesen: verzweife - 2. Mal lesen: fröhlich - 3. Mal lesen: eingeschüchtert
07.09.17	Betontes Lesen	Chorlesen in der Halbklass
11.09.17	Betontes Lesen	Lesetandem mit Input - Durch den Raum gehen und nach einem akustischen Signal den Satz „Der Hausmeister denkt, wir waren es“ sprechen (Freude, Wut, Angst, Aggression...) Lesetandem Übungseinheit 7 Rollenverteilung
12.09.17	Leseflüssigkeit und betontes Lesen	Lesetandem Übungseinheit 8
14.09.17	Betontes Lesen, freies erzählen	Theaterpädagogin
15.09.17	Leseflüssigkeit und betontes Lesen	Lesetandem Übungseinheit 9
16.09.17	Leseflüssigkeit und betontes Lesen	Lesetandem Übungseinheit 10
19.09.17	Leseflüssigkeit und betontes Lesen	Lesetandem Übungseinheit 11
21.09.17	Betontes Lesen, freies erzählen	Theaterpädagogin Lückenlesen-Test

22.09.17	Betontes Lesen	Hörspiel Gruppentraining, ab den letzten Kapiteln mit Aufnahme
25.09.17	Betontes LEsen	Hörspiel Gruppentraining, ab den letzten Kapiteln mit Aufnahme
26.09.17		1. Teil: Aufnahmen anhören 2. Teil: Autor Carlo Meier
27.09.17	Lernstandserfassung	ELFE SLRT 1 Minuten Lesetest Aufnahmen Hörspiel
	Lesenacht	Übernachten in der Bibliothek
28.09.17	Aufnahmen	Aufnahmen Hörspiel
29.09.17		Aufnahmen Hörspiel
02. – 06.10.17		Klassenlager: Aufnahmen Hörspiel

Tabelle 7: Übersicht der Durchführung des Projekts

5.2 Klassenlektüre

Name: _____

Kapitel 1: In der Klemme

Es war ein heisser Nachmittag in den Sommerferien. Simon und Raffi spielten vor dem Haus mit ihrem Hund Zwöckel.

In diesem Augenblick raste Simons bester Freund Loko mit dem Fahrrad auf den Hof. «Es ist etwas passiert!», keuchte er. «Ihr müsst uns helfen!»

«Was ist denn los?»

«Alle denken, wir waren es - aber das stimmt nicht!»

«Was?», fragte Raffi. «Was wart ihr nicht?»

«Okay, hört zu.» Loko stieg ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. «In unserem Wohnblock ist eingebrochen worden ...»

«Echt?»

«Ja, in den Keller des Hausmeisters. Teurer Schaumwein wurde geklaut. Und alles ist zusammengeschlagen worden!»

«So was Blödes.» Simon schüttelte den Kopf. «Aber was hat das denn mit euch zu tun?»

Loko verzog den Mund. «Suila und ich hatten gestern Nachmittag einen Streit mit dem Hausmeister im Treppenhaus. Und jetzt erzählt der Typ überall rum, wir hätten das im Keller gemacht, um uns für den Streit zu rächen.» Auf dem Hof ertönte Hufgeklapper. Ein Mädchen kam angeritten: Suila, die Schwester von Loko und beste Freundin von Debora.

«Hoo, Lucy, hoo!» Suila brachte das Pferd bei den Kids zum Stehen und sprang aus dem Sattel.

«Habt ihr von unserem Pech schon gehört?»

«Ja, gerade eben.»

Suila seufzte. «Und ich bin schuld an allem.»

«Nein», widersprach Loko. «Das bist du nicht!»

«Doch», beharrte seine Schwester. «Weil ich mit den schmutzigen Reitstiefeln das Treppenhaus hochgestiegen bin. Ich wollte ja gleich saubermachen, aber ...»

«Da hast du's», sagte Loko. «Der Hausmeister hat dir richtig aufgelauert. Du hast gar keine Zeit gehabt, um aufzuwischen ... Als er dich dann so angeschrien hat, da musste ich doch einfach eingreifen und dich verteidigen!» Er blickte die Kids an. «Und da gab es eben diesen Streit ...»

«Und jetzt», fügte Suila hinzu, «denken alle Nachbarn, wir wären die Einbrecher. Der Hausmeister hat den Einbruch der Polizei gemeldet - und gesagt, dass wir es waren!»

«Jetzt sitzen wir ganz schön in der Klemme!» Loko sah die Kids an. «Helft ihr uns?» «Na klar, Loko.» Simon legte den Arm um die Schultern seines Freundes. «Wir werden eure Unschuld beweisen.»

«Gut», seufzte Loko erleichtert. «Aber wie soll das gehen?»

Raffi lächelte. «Uns wird bestimmt was einfallen.»

Tja, wenn das so einfach wäre ...

Zu diesem Zeitpunkt konnte sie ja noch nicht wissen, dass die Sache noch sehr, sehr gefährlich werden würde ...

Kapitel 2: Yo!

Debora lag zu dieser Zeit im Krankenhaus. Sie hatte sich bei einem Sturz vom Pferd den Knöchel gebrochen. Ihr linker Fuss steckte in einem Gips.

Sie vermisste Raffi und Simon sehr. Und natürlich auch die vier kleinen Hundebabys, die Zwackel vor kurzem bekommen hatte. Die Hündchen tapsten tollpatschig herum und waren mega süß - und sie konnte nicht dabei sein ...

Neben Debora lag im Krankenzimmer ein Mädchen mit violetten Haaren. Ihr Radio spielte laute Hiphop-Musik.

«Gnadenlose Hitze heute, was?», stöhnte das Mädchen.

«Findest du nicht auch, Debbie?»

«Ja, echt! Du, Franziska - warum bist du eigentlich hier im Krankenhaus, was fehlt dir überhaupt?»

«Ach, eigentlich nichts.» Franziska schob sich einen Kaugummi in den Mund. «Die Ärzte sagen, ich hätte eine Gehirnerschütterung. Bloss, weil ich kurz ohnmächtig wurde.» In diesem Moment ging die Tür auf, und ein Junge kam herein.

«Hey!», rief Franziska freudig. «Mirko, du?»

«Yo!» Locker gondelte er an ihr Bett. Mirko trug coole Hiphop-Klamotten und eine dunkle Igel-Frisur. Er sah unheimlich gut aus.

«Und, wie sieht's aus?», fragte Franziska. «Alles glattgelaufen?»

Mirko nickte. «Alles klar. Die anderen lassen dich grüssen - du weisst schon ...» Er beugte sich zum Radio vor und drehte die Lautstärke noch mehr auf.

Sogleich kam eine Krankenschwester ins Zimmer. «Das ist viel zu laut!»

Sie trat zum Radio und schaltete es aus.

«He!», beschwerte sich Mirko. «Lassen Sie das!»

«Genau», pflichtete Franziska bei. «Wenn's Ihnen zu laut ist, müssen Sie eben draussen bleiben.»

«Oder stopfen Sie sich halt Watte in die Ohren, Mann», murrte Mirko.

Debora musste sich im Bett nebenan ein Grinsen verkneifen. Sie fand Mirko ganz schön frech. Aber irgendwie gefiel er ihr auch. «SO», eröffnete die Krankenschwester. «Die Besuchszeit ist um.» Sie sah Mirko an. «Wenn ich zurück bin, bist du weg.»

Als sie zur Tür ging, streckte Franziska ihr die Zunge heraus.

«Bla-bla-bla», machte Mirko, kaum war die Tür zu. Debora grinste. «Seid ihr immer so drauf?»

«Pfff!» Franziska rollte die Augen. «Das ist noch gar nichts. Stimmt's Mirko? Komm, erzähl's ihr.»

Mirko ging zum offenen Fenster, zündete sich eine Zigarette an und liess das Streichholz zu Boden fallen.

«Wieso sollte ich ihr's erzählen? Keine Lust.»

Er musterte Debora genauer. «Aber hübsch bist du, das muss ich sagen. Wie heisst du?»

«Debora ...»

«Cooler Name.»

«Hey!», rief Franziska. «So ein Geschleime hör ich jetzt aber zum ersten Mal von dir, Mirko!»

Der Junge drückte wortlos seine Zigarette aus. Kaum hatte er den Stummel aus dem Fenster geschnippt, kam die Krankenschwester wieder ins Zimmer.

Genervt schaute sie Mirko an. «Jetzt bist du immer noch hier? Ich hab doch gesagt...»

Sie hielt den Kopf schräg und schnupperte in der Luft.

«Was riecht denn hier so eigenartig?» Sie trat näher. «Da hat jemand geraucht! Ihr wisst ganz genau, dass das streng verboten ist!» Sie schaute Mirko an. «Das warst bestimmt du!»

«Na super, Mann», giffete er. «Das ist wieder mal typisch! Bloss weil ich Ausländer bin, soll ich's gewesen sein, ey!»

«Nein, nicht, weil du Ausländer bist.» Die Krankenschwester zeigte auf den Fussboden vor Mirkos Füßen. «Sondern weil das Streichholz da liegt!»

«So ein Schwachsinn», stiess Mirko abschätzig aus.

«Ausländerhasserin!», zischte Franziska.

«Was?» Die Schwester ging zur Tür. «So was muss ich mir nicht bieten lassen. Und du verschwindest jetzt!»

«Bla-bla-bla», maulte Mirko. «Ich hau eh ab, Leute.» Franziska streckte ihm die flache Hand hin.

«Gib mir fünf, Mirko!»

Er schlug drauf. Beim Rausgehen blieb er an Deboras Bett stehen. «Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss, Baby-Schätzchen.»

«Ich glaub, ich spinne», stiess Franziska hervor, als die Tür zu war. «Baby-Schätzchen! Der Typ hat wohl nicht mehr alle!»

«Ich find ihn ganz nett», meinte Debora.

«Ganz nett?» Franziska starrte sie an. «Das ist der hübscheste Junge im ganzen Dorf! Und du findest ihn ganz nett?»

«Na ja», meinte Debora verlegen. «Vielleicht auch ein bisschen mehr als das ...» Sie strich die Bettdecke glatt und wechselte das Thema.

«Du, Franziska, wie bist du eigentlich zu deiner Gehirnerschütterung gekommen?»

«Hingefallen, auf dem Gehsteig.» Das Mädchen mit den violetten Haaren blickte aus dem Fenster. «Das hab ich jedenfalls den Eltern und den Ärzten erzählt.»

«Und was war's in echt?», fragte Debora gespannt.

«Nichts Besonderes. Ich hab bloss einem zwei Jahre älteren Jungen eine Kopfnuss gegeben - und damit den Kampf gewonnen.»

«Woa!» Debora sah sie bewundernd an. «Du hast dich mit einem zwei Jahre älteren Jungen geschlagen?»

«Das gefällt dir, was?» Franziska beugte sich hinüber.

«Ich sag dir jetzt mal was, Debbie. Ein Geheimnis. Muss aber unter uns bleiben.»

«Klar. Sag schon!»

«Ich bin in einer Bande», flüsterte Franziska. «Da ziehen wir voll krasse Dinge durch. Wenn du willst, kannst du auch mal hinkommen.»

«Okay, mal sehen ...» Debora überlegte sich die Sache gründlich. Sie fragte sich, ob sie - trotz der vielen Abenteuer, die sie schon erlebt hatte - nicht doch ein bisschen brav war. Ob andere Mädchen viel mehr Spass hatten als sie. Irgendwie hatte sie das Gefühl, sie könnte vielleicht irgendetwas verpassen. Und etwas verpassen, das wollte sie auf gar keinen Fall.

Kapitel 3: Die einzige Chance

Simon und Raffi trafen vor dem Wohnblock ihrer Freunde ein. Bevor sie zu Loko und Suila hochgingen, sahen sie sich erst mal den Keller an. Vor dem Abteil des Hausmeisters hing ein rot-weiss gestreiftes Absperrband der Polizei. Drinnen sah es schlimm aus: Zerstörte Holzregale, aufgeschlitzte Winterkleider - und über allem klebte Marmelade aus zerschlagenen Gläsern.

«Mann», staunte Simon. «Hier sieht's ja aus, als wär eine Bombe explodiert!»

In diesem Augenblick drangen Stimmen von oben zu den Kids herab. Rasch löschte Simon das Licht. Lautlos stiegen sie die Treppe hoch. Auf dem Stockwerk, wo Loko und Suila wohnten, blieben sie stehen. Über ihnen unterhielten sich zwei Männer: der Hausmeister und ein Nachbar.

«Vier Kisten teurer Schaumwein sind geklaut worden», rief der Hausmeister aus. «Dafür werden mir Loko und Suila Gülgün büssen!»

«Wieso tun die so was bloss? Nicht zu fassen!»

«Die haben das Treppenhaus verdreckt, und als ich sie darauf ansprach, gab's Streit. Wissen Sie, was Loko zu mir gesagt hat? Es wird Ihnen noch Leid tun, dass Sie sich mit uns angelegt haben! Das hat der mir an den Kopf geworfen!»

«So eine Frechheit!», schimpfte der Nachbar. «Das gibt's doch nicht!»

«Leider doch», murmelte der Hausmeister. «Wenn's bewiesen ist, dass die es waren, dann Sorge ich persönlich dafür, dass die ganze Familie aus der Wohnung fliegt!»

«Was braucht's denn da noch Beweise?», meinte der Nachbar. «Es sind doch immer die Ausländer, wenn irgendwo was passiert! Das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Wenn Sie mich fragen, sollte man die alle zusammen nach Hause schicken, dahin, wo sie hergekommen sind. Wenn die sich bei uns nicht anständig aufführen!»

«Jetzt reicht's», flüsterte Simon und klingelte bei Gülgüns. Als Suila öffnete, folgten sie dem Mädchen ins Wohnzimmer. Die Kids setzten sich zu Loko aufs Sofa.

«Hey, Loko», begann Simon ganz direkt. «Hast du wirklich zum Hausmeister gesagt, es würde ihm noch leidtun, dass er sich mit euch angelegt hat?»

Loko hob verteidigend die Hände. «Ich bin halt ausgeflippt. Natürlich war das daneben, aber ...»

«Das sieht jetzt gar nicht gut für euch aus.»

«Ich weiss, alle sind gegen uns», murmelte Suila traurig.

«Was sollen wir bloss tun?»

«Ich weiss was.» Raffi sah sie mit funkelnden Augen an. «Ihr sagt der Polizei einfach, wo ihr während des Einbruchs wart! Dann ist bewiesen, dass ihr es nicht gewesen sein könnt.»

«Das ist es ja grade», meinte Loko niedergeschlagen. «Wir waren zu Hause - allein. Also kann niemand bezeugen, wo wir zur Tatzeit waren.»

Simon blickte nachdenklich zum Fenster hinaus. «Wenn wir eure Unschuld nicht beweisen können, müssen wir es andersrum versuchen. Wir müssen den wahren Täter finden, der in

den Keller eingebrochen ist. Dann ist klar, dass ihr's nicht wart.»

«Stimmt», pflichtete Raffi ihm bei. «Aber wie könnten wir den Täter finden?»

«Keine Ahnung». Simon seufzte. «Aber wir müssen es schaffen – es ist unsere einzige Chance.»

Inzwischen war sich Simon nicht mehr so sicher, ob diese Sache wirklich gut ausgehen würde...

Kapitel 4: Der Boss

Am nächsten Tag konnten Debora und Franziska das Krankenhaus verlassen. Debora versuchte auf zwei Krücken zu humpeln. Zum Glück hatte sie es nicht weit. Auf dem Parkplatz wartete Silvia, die Haushälterin der Familie Kaminski. Franziska durfte auch gleich im Auto mitfahren.

Doch auf dem Heimweg wollte das Mädchen mit den violetten Haaren plötzlich bei der alten Fabrik aussteigen.

«Kommst du rasch mit rauf, Debbie? Dauert nicht lang.»

Debora sah Silvia an. «Geht das in Ordnung?»

Die Haushälterin nickte. «Aber nicht, dass du hinfällst und dir das andere Bein auch noch brichst! Lass dir Zeit, ich warte so lange hier.»

«Na dann.» Franziska stieg aus und schlug die Autotür mit einem lauten Knall zu. «Und tschüss!»

Debora folgte ihr mühsam mit den Krücken zur Fabrik. Hinter der Mauer hielt Franziska an. «Bleib kurz hier und folge mir in ein paar Minuten!»

«Was?» Debora runzelte die Stirn. «Wozu das denn?»

«Nicht fragen, einfach machen - es ist wichtig!» Und schon verschwand Franziska hinter der alten Werkhalle.

Debora musterte das verfallene Gebäude. In diesem Teil der Fabrik arbeitete seit Jahren niemand mehr. Die Mauer war von Rissen durchzogen. Eine schwarze Feuertreppe führte bis hoch zum Dach. Langsam humpelte Debora um die Ecke herum. Auf dem Platz dahinter war niemand zu sehen. Bloss ein überwuchertes Bahngleis neben dem Gebäude. Von Franziska keine Spur. Debora fragte sich, ob dem Mädchen vielleicht etwas passiert war. Falls ja, konnte sie jetzt nicht einfach abhauen und ihre Freundin im Stich lassen ...

Sie gab sich einen Ruck und hinkte hinein, um drinnen mal nach Franziska zu sehen. Mit einem unguuten Gefühl humpelte sie den finsternen Gang entlang.

«Franziska?», rief sie zaghaft.

Plötzlich lösten sich zwei Schatten und huschten auf sie zu. Debora zuckte zusammen. Es waren zwei Jungs - Ergün und Jens.

«Wo ... wo ...», stammelte Debora. «Wo ist Franziska?»

Ergün seufzte. «Wo ist wer?»

«Franziska», murmelte Debora. «Sie ist vorhin hier reingegangen... Haltet ihr sie etwa gefangen?»

Die Jungs grinnten. «Bestimmt nicht, ey!»

«Ja, dann... geh ich mal wieder.» Debora wandte sich um. Doch Jens hielt sie auf. «Schön langsam! Hier geht keiner ohne Erlaubnis vom Boss! Mitkommen!»

Die Jungs packten Debora an den Armen und zogen sie den finsternen Gang entlang nach hinten. Am Ende des Flurs stiegen sie eine Treppe hoch.

Im oberen Stockwerk blieben sie stehen - vor einer Tür mit der Aufschrift «Werkstatt».

Ergün öffnete sie. «Franz!», rief er hinein. «Wir haben da jemanden!»

Jens versetzte Debora einen Stoss. «Jetzt geh schon rein!»

«Wer ist Franz?», fragte Debora verstört.

«Der Boss. Und nun los, mach schon!»

Debora humpelte ängstlich in die leere Werkhalle hinein. Mittendrin stand ein alter Polstersessel. Wegen der breiten Rückenlehne konnte man nicht sehen, wer darin sass. Debora überwand ihre Angst und hinkte um den Sessel herum. Als sie die Person darin erkannte, schluckte sie leer.

«DU?», fragte Debora blass. «Du bist der Boss, Franziska?»

«Franz, bitte.» Franziska lächelte. «Hier nennen mich alle nur Franz. Darum heisst auch die Bande Banfits - das ist die Abkürzung von Bande Franz.»

«Die Bande, von der du mir im Krankenhaus erzählt hast?»

Franziska nickte. «Meine Bande! Und jetzt, da du unser Versteck kennst, musst du auch Mitglied werden. Du hast keine andere Wahl.»

«Ich ...» Debora zögerte. «Weisst du ...»

«Hey, Franz!», rief Ergün am Eingang. «Da kommt wer! Mick!»

«Alles klar», antwortete Franziska. «Du kannst ihn reinlassen!»

Kapitel 5: Das Schweigerversprechen

Ein Junge schlurft hinter Ergün und Jens in die alte Fabrikhalle hinein.

Es war Mirko. «YO!» Er lächelte Debora an. «Cool, dass du hier bist, Debbie!»

«Hallo, Mirko ...»

«Wir nennen ihn Mick bei den Banfits», erklärte Franziska. «Jeder bei uns in der Bande hat einen besonderen Decknamen.»

Mirko sah Debora an. «Hat man dir schon von der Mutprobe erzählt?»

«Mutprobe?» Debora musterte ihn verwirrt. «Was denn für eine Mutprobe?»

«Na, dein Eintritts-Ticket in die Bande. Wenn du die Mutprobe bestehst, bist du bei uns aufgenommen!»

«Ach so ...» Debora nagte an ihrer Lippe. «Ich weiss nicht, ob ich das machen will.»

«Nicht so schüchtern - du bist doch was ganz Besonderes.» Mirko lächelte sie an. «Wenn du zu uns gehörst, kannst du mich immer anrufen - ob am Tag oder in der Nacht. Dann bin ich immer für dich da, und du brauchst dich vor keinem mehr zu fürchten.»

Sie senkte den Kopf. «Was müsste ich bei dieser Mutprobe denn tun?»

«Ganz einfach», erklärte Franziska. «Du musst den **tag** der Banfits auf eine Mauer im Dorf spraysen. Aber riesengross! Weissst du, was ein **tag** ist?»

«Nicht wirklich ...»

«Das ist das gespraysete Zeichen unserer Bande. Damit markieren wir unser Gelände. Sieh mal da drüben an der Wand - so sieht unser **tag** aus.»

Auf eine Mauer der Fabrikhalle war ein grosser Schriftzug gesprüht.

Debora erkannte das Zeichen. Sie hatte es schon oft gesehen im Dorf, auf Schulhaus-Mauern und an anderen Häusern. Während sie den **tag** musterte, schlurften Ergün und Jens zu ein paar Weinkisten hinüber und nahmen eine

Flasche heraus.

«Nicht schlecht», meinte Ergün. «Schaumwein vom Feinsten haben wir uns da geschnappt!»

Von draussen drang ein lauter Ruf herein. «Deeeboraaa!» Debora zuckte zusammen. «Silvia! Die hab ich total vergessen, sie wartet ja draussen auf mich. Ich muss sofort los.»

«Warte!» Franziska hob die Hand, und die Jungs verstellten Debora den Weg.

«So leicht kommst du mir hier nicht davon, Debbie», sagte Franziska. «Du musst das Schweigerversprechen ablegen. Du kennst jetzt unser Versteck, unseren Geheimnamen und unseren **tag**. Also schwöre, dass du keinem Menschen was davon verrätst. Kein Sterbenswörtchen. Schwörst du's?»

«Mhm», murmelte Debora. Ihr war gar nicht wohl bei der Sache.

«Das reicht nicht», meinte Franziska. «Sprich mir nach:

Ich schwöre zu schweigen wie ein Grab über alles, was ich von den Banfits weiss, bis ich sterbe.»

«Ich ...» Debora schluckte leer. «Ich schwöre ... zu schweigen ... über alles von den Banfits ... bis ich sterbe.»

«Na also, geht doch», schmunzelte Franziska. «Und vergiss nicht: Dein Schwur gilt für immer.»

Debora nickte eingeschüchtert. «Vergesse ich nicht ...»

«Cool», strahlte Mirko. «Und jetzt los! Komm, ich bring dich raus.»

Er führte Debora durch die dunklen Gänge zum Ausgang. Unterwegs steckte er ihr seine Handy-Nummer zu und verlangte auch ihre. Und am Schluss gab er ihr einen Kuss auf die Wange.

«Tschüss, Debora. Bis bald!»

Kapitel 6: Müssen Loko und Suila für immer wegziehen?

Am Abend rückte die ganze Familie Kaminski am Küchentisch ein wenig näher zusammen, denn Loko und Suila durften heute hier essen.

«Guten Appetit!» Nach dem Tischlied begannen alle zu essen. Debora hatte überhaupt keinen Hunger und stocherte nur lustlos auf ihrem Teller herum.

Zwockel lag in einer Ecke auf dem Boden, und seine vier Hundebabys saugten am Bauch.

Mutter sah Loko an. «Wie geht's bei euch zu Hause?»

«Nicht besonders gut», antwortete der Junge bedrückt. «Vater verliert vielleicht die Arbeitsstelle wegen diesem blöden Keller-Einbruch. Seine Kollegen gehen ihm aus dem Weg, auch sein Chef.»

Suila blickte besorgt auf. «Aber was sollen wir dann machen? Allein von Mutters Lohn können wir doch nie leben!»

«Vielleicht kommt's darauf gar nicht mehr an», murmelte Loko. «Ich hab gehört, dass wir wegen der Sache vielleicht in die Türkei zurückgeschickt werden.»

«Was?», rief Raffi. «Das ist aber nicht wahr, oder?» Vater schüttelte den Kopf. «Einfach so werden bei uns keine Leute aus dem Land geschickt.»

«Es ist eben nicht einfach so», erklärte Loko. «Der Verdacht des Einbruchs liegt immer schwerer auf uns.»

«Die Wahrheit wird bestimmt ans Tageslicht kommen, Loko.» Mutter schaute Debora an. «Was ist eigentlich mit dir? Hast du irgendwas, du bist so still...»

Debora schreckte aus ihren Gedanken auf. «Nein, nein, alles okay.» Sie nahm ihr Handy hervor und schaute nach, ob eine SMS von Mirko gekommen war. Aber da war nichts.

Suila blickte Debora traurig an. Sie war enttäuscht, dass ihre Freundin so wenig Anteil an ihrer bedrohlichen Lage nahm. Seit sie im Krankenhaus war, hatte Debora sich total verändert...

Suila wischte sich den Mund ab. «So, wir müssen jetzt nach Hause. Danke für das Essen.»

«Okay.» Simon stand auf und brachte Suila und Loko zur Tür. «Wir melden uns morgen früh. Dann schauen wir weiter. Uns wird bestimmt was einfallen.»

Simon hatte zwar noch keine Ahnung, wie sie ihren Freunden helfen könnten. Aber er wollte abschliessend Opa fragen - der hatte schon oft einen guten Rat für sie gehabt, wenn sie nicht mehr weiterwussten.

Hoffentlich, dachte Simon, war es auch diesmal so. Sonst könnte es für Loko und Suila ganz eng werden...

Kapitel 7: Aussage gegen Aussage

Die drei Kids sassen in der gemütlichen Stube des Kaminski-Hofs. Zwockel und seine vier jungen Hündchen kuschelten sich auf dem Teppich friedlich aneinander.

«Du, Opa», begann Simon. «Dieser Einbruch im Keller des Hausmeisters...»

«Ja?», brummte der alte Mann.

«Irgendwas ist daran seltsam.»

Opa hob den Kopf. «Was denn?», fragte er mit seiner tiefen Brumbass-Stimme.

Simon erklärte: «Ausgerechnet an *dem* Tag, als Loko und Suila den Streit mit dem Hausmeister hatten, geschah der Einbruch. Vielleicht hat es jemand getan, der wusste, dass der Verdacht auf Loko und Suila fallen würde.»

Opa nickte. «Das habe ich mir auch schon gedacht. Wer käme denn dafür in Frage? Wer hätte ein Interesse daran, den beiden zu schaden?»

«So was tut doch keiner», wandte Debora ein. «Wer verübt schon einen Einbruch, bloss um jemand anderem die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben?»

Raffi hob die Schultern. «Keine Ahnung.»

«Sogar wenn wir's wüssten, würde uns das im Moment nichts bringen», meinte Simon. «Wir brauchen Beweise. Zum Beispiel die gestohlenen Schaumweinkisten. Ohne Beweise steht bloss Aussage gegen Aussage. Und da sieht es für Loko und Suila schlecht aus - ihnen glaubt im Moment eh keiner ein Wort.»

«Hmm.» Opa strich sich nachdenklich über seinen Schnurrbart. «Mir fällt da eine Geschichte ein, in der es ganz ähnlich lief. Vielleicht können wir daraus was für unseren Fall hier lernen.»

«Au ja», rief Raffi. «Schiess los!»

«Also...» Opa lehnte sich in seinem Sessel zurück. «Es geht um einen Richter, der vor langer Zeit gelebt hat. Er hiess Salomo und war als König im ganzen Land dafür bekannt, dass er immer die richtige Lösung fand, auch in ganz schwierigen Streitfällen... Einmal kamen zwei Frauen in den Palast. Beide hatten ein Baby im Arm, doch eines davon war tot. Eine der Frauen sagte, das lebende Kind gehöre ihr - die andere Frau hätte in der Nacht, als sie schlief, ihr das Kind genommen und dafür das tote Baby ins Bett gelegt. Aber die andere Frau behauptete das Gegenteil: ihr gehöre das lebende Kind ... Es stand also Aussage gegen Aussage. Bloss, welche Frau sagte die Wahrheit?»

Raffi schaute den alten Mann gespannt an. «Und dann?»

«Und dann kam eben König Salomos meisterliche Urteilskraft zum Zug. Er hatte Gott gebeten, ihm Weisheit zu schenken. Und dann tat er etwas ganz Merkwürdiges: Er befahl der Palast-Wache, das lebende Kind mit dem Schwert in der Mitte durchzuschneiden. Jede Frau sollte eine Hälfte bekommen.»

«Was?!», rief Raffi entsetzt. «Das gibt's doch nicht! Einfach durchschneiden?»

«Keine Angst, das war nur ein Trick», erklärte Opa. «Denn in dem Moment verriet sich eine der Frauen. Sie sagte: «Ja genau, durchschneiden ist gerecht.» Doch die andere Frau flehte: «Nein,

bitte nicht! Geben Sie das Baby lieber ihr - es gehört ihr zwar nicht, aber so ist es immer noch besser, als wenn das Kind sterben muss!»

Opa hob den Kopf. «Seht ihr, jetzt wusste König Salomo, wer die richtige Mutter war: nämlich die, die es nicht ertragen konnte, dass ihr Baby umgebracht werden sollte. Und so hat die richtige Frau das lebende Kind zurückbekommen.»

«Da stand auch Aussage gegen Aussage», murmelte Simon. «Und am Schluss kam die Wahrheit heraus.»

«Ganz genau.» Opa lächelte. «Nicht nur in dieser Geschichte aus der Bibel - die Wahrheit kommt immer heraus. Gott wird euch bei eurem Problem helfen. Ihr braucht ihn nur darum zu bitten. Selbst wenn es im Augenblick sehr schwierig aussieht, der Glaube gibt die Kraft, um durchzuhalten. Ich habe das in meinem langen Leben schon hundertmal erlebt.»

«Ich hab eine Idee.» Aufgeregt sah Simon die Mädchen an. «Wir müssen noch mal in den Keller des Hausmeisters - und diesmal schauen wir uns ganz genau um. Vielleicht finden wir nämlich was, das uns auf die Spur der Einbrecher bringt. Und wenn wir die Täter überführen können, ist die Unschuld von Loko und Suila bewiesen.»

«Genau», rief Raffi begeistert. «Vielleicht haben die ja irgendwas vergessen oder verloren, das sie verrät!» Simon nickte mit leuchtenden Augen. «Gleich morgen früh ziehen wir los und nehmen den Keller unter die Lupe.»

«Das machen wir!»

Debora hatte kaum etwas mitbekommen. Sie erhielt in diesem Moment eine SMS und richtete sich mühsam auf. Auf ihren Krücken humpelte sie in den Flur hinaus und sah auf ihrem Handy nach. Die Nachricht war von Mirko: «Hallo Debora, wäre cool, wenn du die Mutprobe machst und zu uns in die Bande kommst! Ich vermisse dich.»

Debora seufzte glücklich und schrieb nur ein einziges Wort zurück:

«Vielleicht»

Doch sie wusste schon ganz genau, was sie tun würde. Morgen war der Tag, an dem sie die Mutprobe bestehen würde - und sei es noch so gefährlich...

Kapitel 8: Heimliche Spurensuche

Am nächsten Morgen warteten Simon und Raffi vor dem Wohnblock auf ihre Freunde. Loko und Suila waren sofort damit einverstanden, im Keller des Hausmeisters nach Spuren zu suchen.

Simon sah Raffi an. «Einer von uns muss hier draussen aufpassen, falls wer kommt. Am besten du, Raffi!»

«Wieso ich? Ich wüsste ja gar kein Zeichen, um euch zu warnen.»

«Ruf einfach: *Schöner Tag!*», schlug Loko vor. «Aber so laut, dass wir's im Keller unten hören können.»

Raffi runzelte die Stirn. «Schöner Tag? Was soll denn das für ein Warnzeichen sein?»

«Das fällt nicht auf. Stell dir vor, da kommt einer und du wünschst ihm einen schönen Tag. Dann freut er sich doch über dieses nette kleine Mädchen.»

Raffi stützte die Hände in die Hüfte und schob die Unterlippe vor. «Ich bin nicht klein!»

«Aber machst du es?», fragte Suila. «Du kannst das ganz bestimmt super.»

Raffi verzog den Mund. «Na, wenn ihr euch alle nicht traut, dann tu ich's halt.»

«Super! Also, los.»

Loko und Suila folgten Simon ins Haus und stiegen leise die Treppe hinab. Unten war das gestreifte Absperrband immer noch da. Bis zur Spurensicherung der Polizei musste alles so bleiben wie nach dem Einbruch. Die Kids bückten sich unter dem Band hindurch und schauten sich das verwüstete Abteil aus der Nähe an. Sie nahmen alles ganz genau unter die Lupe. Doch in dem Durcheinander fanden sie keine einzige Spur, die auf die Einbrecher hindeutete.

«Nichts», murmelte Simon. «Rein gar nichts.»

Er schaute Loko und Suila an. «Sagt mal, wenn euch jemand den Einbruch in die Schuhe schieben wollte, wer käme denn da in Frage?»

«Hmm», machte Loko. «Das müsste jemand aus unserem Haus sein. Nur so konnte er von unserem Streit mit dem Hausmeister wissen und sich dadurch ausrechnen, dass der Verdacht auf uns fallen würde.»

«Hey!» Suila hielt sich die Hand vor den Mund.

«Aber nein ... so was würde die bestimmt nicht tun.»

«Wer?»

«Na, dieses Mädchen... im vierten Stock.»

«Welches Mädchen?»

«Die mit den violetten Haaren. Franziska.»

Loko hob zweifelnd die Augenbrauen. «Ein Mädchen soll ganz alleine so ein Chaos hier angerichtet haben?»

«Sie müsste es ja nicht alleine getan haben», wandte Simon ein. «Aber hätte das Mädchen denn einen Grund, euch so was anzuhängen?»

«Vielleicht schon...» Suila kaute auf der Lippe. «Weisst du, Franziska und ich waren einmal Freundinnen. Kurz bevor ich deine Schwester Debora kennen lernte. Aber dann bekamen wir

Streit, weil ich immer mehr mit Debbie zusammen war. Jedenfalls wurde Franziska total eifersüchtig - und ist bis heute noch voll eingeschnappt deswegen.»

«Hmm.» Simon nickte nachdenklich. «Da könnte wirklich was dran sein.»

Loko sah ihn mit leuchtenden Augen an. «Ich glaube, Franziska treibt sich oft hinter der alten Fabrik herum. Ich hab sie schon ein paarmal dort gesehen. Vielleicht sollten wir uns da mal umschauen.»

«Gute Idee», fand Simon. «Es könnte ja sein, dass wir da was Wichtiges finden.»

Kapitel 9: Schöner Tag

Raffi stand draussen noch immer Wache. Aus Langeweile blies sie ihren Kaugummi auf. Doch da platzte die Blase und klebte ihr ganzes Gesicht voll. Sie zupfte sich die rosaroten Fetzen von der Wange. Da kam plötzlich jemand um die Ecke. Es war ausgerechnet der Hausmeister. Doch Raffi wusste ja, was sie tun musste. Sie holte tief Luft und rief: «Schöner Tag!»

«Ja, ja», brummte der Hausmeister. «Ebenfalls!»

Er wollte an ihr vorbei ins Haus. Da stellte sie sich ihm in den Weg, damit er die Tür nicht öffnen konnte.

«He, was soll das?», fuhr er sie an. «Lass mich durch! Ich muss in den Keller.»

«Oh-oh ...»

«Was *oh-oh*? Zu wem willst du überhaupt?»

«Ich? Öhh ... zu niemandem.» Raffi fragte sich, warum die Kids nicht heraufkamen. Hatten die am Ende den Warnruf nicht gehört?

Laut rief sie deshalb: «Ich mach mir hier nur einen *schönen Tag!*»

«Ja, aber jetzt ist Schluss damit.» Der Mann schob sie zur Seite.

Raffi wurde es beim Gedanken fast übel, dass der Hausmeister jetzt in den Keller hinabging und dort die Kids hinter dem Absperrband vorfinden würde. Wie konnte sie das bloss verhindern?

In ihrer Verzweiflung fiel ihr nichts Gescheites ein. Sie steckte einen neuen Kaugummi in den Mund und kaute kurz darauf herum, um ihn dann vor dem Hausmeister auf den Boden zu spucken.

Seine Augen fielen ihm fast aus dem Kopf. «Das gibt's ja nicht! Was fällt dir eigentlich ein?»

«Eben nichts ...», murmelte die Kleine mit klopfendem Herzen.

«Das machst du sofort weg!», schrie der Mann. «Aber sofort! So eine Schweinerei!» Es sah aus, als würde er gleich einen Nervenzusammenbruch kriegen.

«Ich ...», begann Raffi verlegen. «Ich hab aber kein Papier, wo ich ihn reinton kann.»

«Kein Papier? Das ist mir egal!», brüllte der Hausmeister so laut, dass der ganze Block es hören konnte.

Raffi fand die Lage immer bedrohlicher. Sie fragte sich, ob sie vielleicht das Warnzeichen noch einmal nach unten rufen sollte. Doch das war wohl keine gute Idee. Noch ein einziges Mal *Schöner Tag!*, und der Hausmeister würde endgültig ausrasten. Jetzt wusste sie wirklich nicht mehr, was sie tun sollte. Der Hausmeister starrte sie böse an. Die Lage war aussichtslos. Doch da nahe unverhofft Rettung.

«Wer wird denn hier gleich so rumbrüllen?» Polizist Koller kam auf sie zu. Raffi kannte ihn, weil die Kids ihm mal bei der Lösung eines Falls geholfen hatten.

«Gleich rumbrüllen?» Der Hausmeister verzog den Mund. «Du machst Witze - die Kleine hier treibt einen glatt in den Wahnsinn!» Er gab dem Polizisten die Hand.

«Kommst du jetzt endlich zur Tatortbesichtigung?»

Der Polizist nickte. «Ja, jetzt hab ich Zeit dafür. Gehen wir gleich in den Keller runter?»

Raffi zuckte zusammen. Mit der erhofften Rettung war es leider nichts. Ganz im Gegenteil, nun rückte auch noch die Polizei an! Wenn die beiden Männer jetzt in den Keller runtergingen, dann gute Nacht!

Was trieben die Kids denn bloss so lange da unten? Warum hörten die nichts? Hatten die Blumenkohl auf den Ohren?

Der Hausmeister sah Raffi streng an. «Und du, Kleine, hebst jetzt endlich den Kaugummi da auf!»

Raffi schob die Unterlippe vor. «Ich bin nicht klein!»

«Ah, hallo Raffaella», schmunzelte der Polizist. «Was machst du denn hier?»

Für Raffi klang diese Frage wie ein Geschenk des Himmels. Sie holte tief Luft und rief so laut sie konnte: «Ich habe hier einfach einen *schöööööönen Taaaag!*»

Die beiden Männer sahen sich verwirrt an. Aber noch mehr staunten sie, als Raffi den Kaugummi vom Boden klaubte, kurz abwischte und wieder in den Mund steckte.

«SO», schmatzte sie. «Jetzt schmeckt er erst richtig gut!»

Kapitel 10: Kids unter Verdacht

Im Keller hatten die Kids Raffis Warnruf schon beim ersten Mal gehört. Doch sie fürchteten, beim Raufgehen auf der Treppe erwischt zu werden. Deshalb blieben sie unten und versteckten sich im Heizungsraum.

Als Raffi hereingerannt kam, um sie vor dem Polizisten zu warnen, spähten die Kids aus dem schmalen Oberlicht - Fenster. Sie wollten nachschauen, ob draussen die Luft rein ist. Da sahen sie gerade, wie der Hausmeister in einen Kaugummi trat!

«Schnell», flüsterte Raffi. «Raus hier, der ...»

In diesem Moment knarrte die Tür auf. Ein Mann schaute in den Heizungsraum herein. Es war Polizist Koller.

«Was macht ihr hier?», fragte er ernst.

Simon schluckte. «Wir ... ähm ...»

Der Polizist hob die Hand. «Warte, sag nichts, ich weiss es. Ihr habt hier einfach einen *schönen Tag!*» Er schüttelte den Kopf. «Hab mir doch gleich gedacht, dass da was nicht stimmt, als Raffi so in der Gegend herumschrie.»

Der Hausmeister bog um die Ecke und zeigte auf Loko und Suila. «Die zwei waren es! Die haben meinen Keller zerstört. Und der da hat ihnen bestimmt dabei geholfen.» Er starrte Simon an. «Die schweren Schaumwein-Kisten konnten die beiden ja wohl kaum allein raustragen.»

«Nein», rief Loko. «Wir waren es nicht!»

«SO?» Der Polizist musterte ihn. «Was habt ihr denn sonst hier gemacht?»

«Nichts», murmelte Suila.

«Es war SO», begann Simon. «Wir wollten Spuren suchen im Keller - um zu sehen, ob ...»

«Spuren *suchen* ist gut!», warf der Hausmeister ein. «Ihr wolltet was ganz anderes - nämlich Spuren *verwischen!* Gebt es doch zu!»

«Hmm», brummte Polizist Koller. «Die Sache sieht wirklich nicht gut für euch aus. Es könnte tatsächlich sein, dass ihr etwas vertuschen wolltet.»

«Nein, bestimmt nicht!», beteuerte Simon. «So war es nicht.»

Der Polizist musterte ihn abwägend. «Das wird die Spuren-Auswertung schon zeigen, wer im Keller war.

Fingerabdrücke und so... Ihr steht jetzt jedenfalls alle unter Verdacht.»

Die Kids waren total geschockt. Sie hatten im Kellerabteil ja vorhin alles angefasst. Dort waren nun überall ihre Fingerabdrücke drauf...

Kapitel 11: Die Mutprobe

Debora humpelte an ihren Krücken ins Bandenversteck der Banfits hinein. Drinnen fragte sie, was sie bei der Mutprobe tun musste.

«Also», begann Franziska. «Du gehst zur Bushaltestelle und sprayst dort unseren **tag** riesengross aufs Wartehäuschen. Wenn dich die Bullen nicht erwischen, hast du die Mutprobe bestanden und gehörst zu den Banfits.»

«Oh-oh», murmelte Debora. «Das klingt ganz schön gefährlich»

«Und? Tust du's?»

«Ich ...» Debora überlegte. «Okay, ich mach's.»

«Super!» Mirko kniete sich vor sie hin und malte ihr das Schriftzeichen auf den Gips. «So kannst du nachher nachschauen, wie der **tag** aussieht.»

«Also dann.» Debora hinkte aus der alten Werkhalle. Franziska beugte sich zu Mirko hinüber.

«Mick, du schleichst ihr nach und schaust, ob sie's wirklich tut.»

«Wird gemacht.» Der gutaussehende Junge verliess die Halle.

Die Bushaltestelle lag in einer ruhigen Gegend. Auf der Strasse war kein Mensch zu sehen. Debora schaute sich nach allen Seiten um. Als sie sicher war, dass niemand sie beobachtete, nahm sie den Deckel der Spraydose ab und legte ihn auf die Sitzbank des Wartehäuschens. Sie hatte furchtbar Angst, dass sie erwischt würde. Plötzlich bemerkte sie an einer Hausecke einen Jungen. Mirko. Er winkte ihr zu, sie solle endlich anfangen.

Debora holte tief Luft. Okay, dachte sie, ich hab mir ja vorgenommen, nicht mehr immer so brav zu sein. Wenn ich dazugehören will, dann muss ich halt auch was wagen.

Entschlossen begann sie das Zeichen riesengross auf die Scheibe des Bushäuschens zu sprayen. In der Ferne war der Bus zu hören. Als Debora fertig war, klemmte sie sich die Spraydose unter den Arm und humpelte schnell zu Mirko hinüber. Kaum war sie hinter der Hausecke verschwunden, hielt der Bus an. Mit klopfendem Herzen verfolgte Debora, wie die Tür aufging. Zwei Frauen stiegen aus. Eine junge mit modischer Kurzhaar-Frisur und eine weisshaarige Rentnerin. Die alte Frau regte sich schrecklich über die Schmiererei am Wartehäuschen auf. Der Busfahrer schüttelte den Kopf und fuhr weiter. Die Rentnerin trottete davon. Doch die junge Frau mit dem kurzen Haar blieb beim Wartehäuschen stehen. Sie nahm den Spraydosen-Deckel von der Sitzbank, wo Debora ihn vergessen hatte. Langsam kam die junge Frau auf Debora zu. Mirko verschwand und war wie vom Erdboden verschluckt.

Kapitel 12: Die Frau von Planet 7

Debora konnte mit ihren Krücken nicht abhauen. Die Frau steckte den Spraydosen-Deckel auf die Dose unter Deboras Arm.

«Passt», sagte sie.

Debora brach der Schweiss aus.

Die Frau sah sie an. «Warum tust du so was?»

«Ich... äh...»

«Das bringt doch nichts», sagte die Frau. «Höchstens Schwierigkeiten. Du hast Glück gehabt, dass dich keiner erwischt hat.»

«Aber... *Sie* haben mich doch erwischt.»

«Ich verpfeife dich nicht, keine Angst.»

«Echt nicht?»

«Du musst selbst wissen, was du tust. *Du* bist für dein Leben verantwortlich. Wenn du was Verbotenes tun willst - okay, dein Problem. Doch dann musst du auch die Folgen davon tragen. Und die wird es garantiert haben, früher oder später.»

Die Frau nahm ein Infoblatt aus der Tasche und streckte es ihr hin. «Hier, von unserem neuen Jugendtreff *Planet7*. Ich bin Petra, die Leiterin.»

Debora steckte das Papier ein. «Danke Ihnen ...»

«Du kannst mich ruhig duzen», lächelte Petra. «Bei der Eröffnung gibt es einen Graffiti-Workshop mit einem richtigen Profi-Sprayer aus der Stadt. Da kann man lernen, schöne und vorallem auch *legale* Graffiti zu spraysen. Komm doch vorbei. Kannst auch ein paar Freunde mitbringen, wenn du willst.»

«Okay, mal sehen.»

«Also, tschüss! Und vielleicht bis bald.» Die junge Frau schlenderte davon.

«Tschüss...» Debora konnte kaum glauben, dass die Jugendtreffleiterin sie wirklich nicht verpfeifen würde.

Plötzlich tauchte Mirko wieder neben ihr auf, wie aus dem Nichts. «Was wollte die Tussi? Wollte die Alte Probleme machen?»

«Nein, überhaupt nicht.»

«Na, dann ist ja gut.» Mirko zog sich die Kapuze seiner Trainingsjacke tief ins Gesicht und godelte zum Buswartehäuschen hinüber. Dort holte er aus einer grossen Tüte einen Baseball-Schläger heraus. Debora beobachtete fassungslos, wie Mirko die Scheibe mit einem heftigen Hieb einschlug. Das Glas zersplitterte mit ohrenbetäubendem Klirren in tausend Scherben. Rasch steckte Mirko den Schläger wieder in die Tüte und rannte zurück zu Debora hinter die Hausecke.

«Hey, spinnst du eigentlich?», fuhr sie ihn an. «Die Frau weiss doch, dass ich den **tag** dahin gesprüht habe!»

«Na und?», grinste Mirko. «Wo liegt das Problem?»

«Die denkt doch jetzt sicher, *ich* hätte die Scheibe eingeschlagen!»

«Und wenn schon. Bis jetzt warst du ja auch nicht so zimperlich, ey.»

Geschockt sah sie ihn an. «Das finde ich jetzt aber total daneben, Mirko!»

«Jetzt mach dir mal nicht gleich in die Hose. Wenn du zu den Banfits gehören willst, musst du cool bleiben, Baby! Okay?»

In den umliegenden Häusern gingen Fenster auf. Leute streckten die Köpfe heraus, um nachzuschauen, was da so laut geklirrt hatte. Locker ging Mirko davon. Debora versuchte ihm mit ihren Krücken zu folgen, doch er war viel schneller. Sie hatte das Gefühl, gleich würde sie jemand von hinten packen und schreien: «Halt, hiergeblieben! Du warst es!»

Doch nichts geschah.

Mirko hatte sich längst in Sicherheit gebracht, ohne ihr zu helfen.

Erst vorne an der Hauptstrasse wartete er auf sie. Stumm hinkte sie neben ihm her - zurück zum Bandenversteck in der alten Fabrik.

Kapitel 13: In der Höhle der Banfits

Zur gleichen Zeit gingen die Kids ebenfalls zur alten Fabrik. Simon, Raffi, Loko und Suila wollten nachschauen, ob sie vielleicht Spuren zum Keller-Einbruch finden würden. Sie schlichen hinter die stillgelegte Werkhalle und versteckten sich bei den Bahngleisen. Wachsam beobachteten sie von hier aus das Gelände.

«Achtung», sagte Loko plötzlich. «Da kommt wer!»

Alle duckten sich hinter eine Mauer und spähten gespannt darüber. Was sie sahen, überraschte sie.

Debora und Mirko kamen über den Hof und verschwanden im Gebäude.

«Hä, was tut denn Debbie hier?», wunderte sich Suila.

«Keine Ahnung.» Simon hob die Schultern. «Das kommt mir auch merkwürdig vor.»

Loko stand auf. «Kommt, wir folgen ihnen! Mal sehen, wo die beiden hingehen.»

«Ähm...» Raffi guckte ihn ängstlich an. «Meinst du wirklich?»

Simon nickte. «Vielleicht finden wir was Wichtiges raus!»

«Okay...»

Die Kids huschten über den Platz und traten in die alte Werkhalle. Drinnen tasteten sie sich den finsternen Gang entlang und stiegen die Treppe hinauf. Im Obergeschoss fanden sie einen länglichen Raum mit einem Fenster am Ende. Dort konnten sie durch die schmutzige Scheibe hinabsehen in die Werkhalle. Die ganze Bande war versammelt. Mirko und Debora kamen eben dazu.

«Erzähl schon, Mick!», forderte Franziska den Jungen ungeduldig auf. «Hat Debora die Mutprobe bestanden?»

«Das hättet ihr sehen sollen», grinste Mirko. «Sie hat den **tag** voll riesig aufs Bushäuschen gesprayed!»

«Respekt», sagte Ergün. «Hätte ich nicht gedacht, Mann.»

«Und das ist noch nicht mal alles», fuhr Mirko fort. «Nach dem Sprayen hat sie auch noch die Scheibe eingeschlagen, voll Hammer!»

Debora sah ihn verwirrt an. «Ich habe was?»

«Krass», lobte Jens. «Hätte ich nicht gedacht, ey.» Ergün schlug ihm auf die Schulter. «Du brauchst nicht alles zu wiederholen, was ich sage, Mann!»

Franziska erhob sich aus ihrem zerschissenen Boss-Sessel. «Super, Debbie! Jetzt bist du in die Bande aufgenommen, Glückwunsch.»

«Tja.» Mirko grinste. «Da hab ich euch wieder mal eine coole Braut für die Bande angeschleppt, was?»

«Aber», murmelte Debora. «Ich habe die Scheibe doch gar nicht ...»

«Nun stell dich nicht so an», ging Mirko dazwischen.

«Für mich tut jede Tussi so was. Um mir zu gefallen, hast du die Scheibe eingeschlagen.»

Simon schüttelte den Kopf. «Da stimmt was nicht», flüsterte er. «Das passt doch überhaupt nicht zu Debbie.»

«Seht mal.» Loko deutete zu der vollgesprayten Hallenwand hinüber. An der Mauer standen vier Kisten mit Schaumwein. «Genau solcher Wein wurde aus dem Keller des Hausmeisters gestohlen!»

«Aber hallo», murmelte Raffi. «Dann hat also die Bande in den Keller des Hausmeisters eingebrochen!»

Simons Augen leuchteten. «Jedenfalls haben wir hier wirklich eine heisse Spur gefunden!»

Unten setzte sich Franziska wieder in ihren Sessel.

«Morgen steigt was Cooles - das wird noch viel krasser als unsere letzte Aktion. Obwohl ...» Grinsend schlug sie sich aufs Knie. «Ich krümme mich jetzt noch vor Lachen, wenn ich dran denke, wie wir dieser blöden Suila eins ausgewischt haben!»

Franziska schaute Debora an. «Weit du, Suila ist nämlich eine ganz doofe Zicke! Ich hoffe, du hast das auch endlich kapiert!»

Debora sah bloss zu Boden und sagte nichts. Suila traten Tränen in die Augen. Nun war sie sicher, dass sie ihre beste Freundin verloren hatte. Sonst hätte Debora doch ganz bestimmt etwas gesagt. Aber sie blieb stumm wie ein Fisch. Suila wischte sich traurig die Tränen ab. Dabei streifte sie aus Versehen die brüchige Mauer. Ein paar Brocken lösten sich und fielen hinab in die Werkhalle. Unten knallten sie laut auf den Boden.

Mirko drehte sich um. «Da ist wer! Los, kommt, Leute!»

Sofort stürmten alle Banfits zum Ausgang. Nur Debora und Franziska blieben unten in der Halle.

Die Kids rannten geschockt aus dem länglichen Raum hinaus.

«Die Treppe hinab können wir nicht», meinte Simon. «Da würden wir denen direkt in die Arme laufen!»

Loko blickte in das dunkle Zimmer nebenan. Es sah aus wie ein Lagerraum. «Schnell, hier rein!» Rasch huschten die Kids in die Dunkelheit und versteckten sich hinter einem grossen Dampfkessel. Draussen stapften die Banfits die Treppe herauf. Einige rannten in den länglichen Raum gegenüber.

Doch Ergün kam in den Lagerraum herein und schaute sich um. Die Kids hielten die Luft an.

«Leute», rief Ergün. «Hier drin ist... niemand.» Er wandte sich ab und verliess den Raum.

Die Kids atmeten auf. «Das war knapp.» Raffi wischte sich Schweiß von der Stirn.

Doch plötzlich trat Mirko in den Lagerraum. «Irgendwas gefällt mir da nicht, Jungs.»

Langsam kam er weiter in den dunklen Raum herein. Er kniff die Augen zusammen und suchte alles wachsam ab. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis er die Kids entdeckte...

Da hatte Loko eine Idee. Lautlos hob er einen kleinen Kieselstein auf und zielte damit. Dann warf er den Stein an Mirko vorbei zur Türe hinaus. Der Kiesel hüpfte deutlich hörbar das ganze Treppenhaus bis zuunterst hinab.

«He», rief Ergün. «Da unten sind die!»

«Bestimmt im Keller», meinte Jens. «Jetzt haben wir sie. Da können sie nicht mehr weg.»

«Los, greift sie euch!» Mirko stürmte die Treppe hinunter. Alle anderen folgten ihm in Windeseile.

«Super gemacht, Loko.» Simon klopfte seinem Freund auf die Schulter. «Das war genial!»

«Hat gepasst.» Loko lächelte. «Aber was machen wir jetzt? Wie kommen wir raus?»

«Runter können wir nicht, wir müssen hier oben raus!» Suila zeigte ans Ende des Lagerraums.

«Da hinten sind Fenster.»

«Was?» Raffi riss die Augen auf. «Ist doch viel zu hoch hier!»

«Mal sehen...» Die Kids rannten hin und schauten hinaus. Direkt unterhalb des Fensters verlief die Feuertreppe.

«Das müsste klappen.» Simon zog am Griff, und quietschend ging das Fenster auf. «Los, schnell raus!»

Die Mädchen stiegen mit seiner Hilfe hinaus und liessen sich auf die Eisentritte hinab. Loko und Simon folgten nach. Dann eilten sie die schwankende Feuertreppe hinunter. Auf dem Platz schauten sie sich hastig um. Weit und breit war niemand zu sehen. Schnell huschten sie über den Hof nach vorne zur Strasse. Noch immer folgte ihnen niemand. Sie überquerten die Fahrbahn zu den Wohnblocks auf der anderen Seite hinüber. Hier blieben sie stehen und atmeten erst mal tief durch. Fürs Erste waren sie in Sicherheit.

«Mann», seufzte Raffi. «Ich bin vor Angst fast in Ohnmacht gefallen ...»

Kapitel 14: Der gefährliche Plan

Während die Banfits noch immer draussen die Gegend absuchten, waren Debora und Franziska allein in der Werkhalle.

«Du, Franziska, was hast du eigentlich gegen Suila?»

Franziska zog die Augenbrauen zusammen. «Magst du die etwa immer noch?»

«Schon... aber warum *du* nicht?»

«Das kann dir doch egal sein.» Franziska stand auf und ging im Kreis herum. «Wenn du's unbedingt wissen willst: Suila hat mich sitzen lassen, die dumme Ziege! Und auch sonst - ach, ist doch egal.»

«Nein, erzähl!»

Franziska setzte sich wieder. «In der Schule wird Suila dauernd bevorzugt. Die ganze Zeit nervt die Lehrerin, Suila hätte es schon schwer genug als Ausländerin und so. Und ich? Hab ich's vielleicht nicht schwer? Meine Eltern sind nie da und am Wochenende unternehmen wir auch nie was zusammen. Ich bin ihnen bloss im Weg. Ich bin eben nicht so, wie sie's gerne hätten. Sie haben sich immer einen Jungen gewünscht. Und ich bin nun mal kein Junge. Deswegen haben sie mich überhaupt nicht gern. Kein bisschen.»

«Verstehe.» Debora beugte sich vor und legte Franziska den Arm um die Schulter.

«Das ist wirklich nicht grade lustig.»

«Ach, vergiss es! Spielt eh keine Rolle.» Franziska blickte auf. «Übrigens, das Geschwätz von Mick musst du nicht so ernst nehmen. Er macht das mit jedem Mädchen so.»

«Welches Geschwätz? Was macht er so?»

«Na, erst einschmeicheln und dann... Sobald das Mädchen in der Bande ist, verliert er sein Interesse an ihm.»

Für ihn ist es bloss ein Spiel. Damit er den Freunden erzählen kann, er hätte wieder eine neue Tussi erobert.»

«Was?» Debora war den Tränen nahe. «Das kann ich fast nicht glauben ...»

«Ist aber so.»

In diesem Moment kamen die Banfits laut quasselnd in die Halle zurück.

«Hey, Mick!», rief Franziska. «Was war los? Habt ihr jemanden gefunden?»

«Nein, keiner da. Fehlalarm.»

«Wie auch immer.» Franziska winkte alle zu sich. «Hört mal zu. Mein Plan für morgen.»

«Au ja», stiess Ergün hervor. «Schiess los, Boss!»

Alle setzten sich im Halbkreis um Franziskas Sessel auf den Betonboden.

«Also», begann sie. «Ich habe gehört, dass die alte Werkhalle hier abgerissen werden soll. Unser Bandenversteck! Aber hallo, das lassen wir uns natürlich nicht bieten.»

«Genau!», riefen einige. «Das geht natürlich gar nicht!»

Franziska lächelte. «Ihr kennt doch alle die Bahngleise hinter dem Gebäude.»

«Na klar.»

«Da legen wir was Schönes auf die Schienen. So dass der Güterzug voll reinknallt!»

«Das wird krass.» Jens rieb sich die Hände. «Voll cool, Boss!»

«Ich wüsste, was», sagte Mirko. «Die grosse Eisenplatte hinter dem Haus könnten wir aufs Gleis legen.»

«Gute Idee, Mick.» Franziska sah Debora an. «Du hältst Wache, Debbie. Wenn jemand kommt, lässt du dich mit deinem Gips hinfallen, dann kümmern sich die Leute um dich, und wir können in der Zwischenzeit abhauen.»

«Ähm...» Debora schluckte leer. «Ich habe nicht vor, jetzt immer verbotene Dinge zu machen. Morgen will ich lieber nicht mitmachen.»

«Klar bist du dabei, Schätzchen.» Mirko baute sich vor ihr auf. «Sonst erfahren deine Eltern, dass ihr Töchterchen das Bushäuschen zerstört hat.»

«Was?» Entsetzt starrte sie ihn an. «Das würdest du ihnen sagen?»

«Klar.» Mirko grinste. «Aber sicher, Baby!»

Debora traute ihren Ohren nicht. Hatte sie sich so getäuscht in dem Jungen?

«Debbie», sagte Franziska. «Denk an dein Schweigeversprechen. Du hast geschworen, uns niemals zu verraten.» Aufmunternd zwinkerte sie ihr zu. «Du musst ja nichts Schlimmes tun, nur Wache halten. Nimm ein Fernglas mit für die bessere Sicht.»

Franziska stand auf und klatschte in die Hände. «So, Leute, morgen um zwei geht's los!»

Alle jubelten und verliessen die Halle. Auf dem Heimweg war Debora ganz allein. Sie konnte die Dorfstrasse kaum mehr sehen - ihre Tränen verschleierten ihr die Sicht. Sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Am liebsten hätte sie zu Hause von dem geplanten Anschlag auf den Zug erzählt und alle gewarnt. Aber das ging ja nicht, sie musste ja schweigen wie ein Grab. Und wenn herauskäme, was sie beim Bushäuschen getan hatte, dann...

Aber bei der gefährlichen Aktion am Bahngleis konnte sie unmöglich mitmachen. Unmöglich. Was sollte sie bloss tun?

Kapitel 15: Entscheidung in der Nacht

Abends sass die ganze Familie Kaminski am Küchentisch. Debora war stumm und verschlossen. Gerne hätte sie alles erzählt, aber sie konnte einfach nicht. Wortlos stand sie schliesslich auf und humpelte aus dem Raum. Mit ihren Krücken hinkte sie mühsam die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf.

«Was hat sie denn?», fragte Mutter.

Simon und Raffi wussten, was Debora bedrückte. Sie folgten ihrer Schwester ins Mädchenzimmer im Obergeschoss und schlossen die Tür hinter sich.

Simon setzte sich neben Debora aufs Bett. «Du, Debbie, was war heute beim Bushäuschen los?»

Geschockt sah sie ihn an. «Wieso... woher weit du das?»

«Na», eröffnete Raffi, «Weil wir in eurem Bandenversteck waren!»

«Ach, ihr wart das!» Debora rollte die Augen. «Mann, ihr könnt von Glück sagen, dass die Banfits euch nicht erwischt haben!»

«Stimmt», sagte Raffi. «War ganz schön knapp.» Debora sah Simon ernst an. «Ich habe die Scheibe am

Wartehäuschen *nicht* eingeschlagen. Gesprayt hab ich, das stimmt. Aber das andere hab ich nicht getan.»

«Okay.» Simon nickte. «Das glaub ich dir... Und was haben die Banfits morgen vor?»

Debora schaute zu Boden. «Das darf ich nicht sagen.»

«Hör mal, Debbie», begann Simon. «Wir sind sicher, dass die Bande in den Keller des Hausmeisters

eingebrochen hat. Es fehlt nur noch der Beweis. Wenn wir die Banfits auf frischer Tat überführen könnten, wären sie geliefert. Dann käme auch heraus, dass sie für den Kellereinbruch verantwortlich sind. Und dass du die Scheibe nicht eingeschlagen hast. Aber dazu müssten wir unbedingt wissen, was die Bande morgen durchzieht!»

Debora nagte an ihrer Lippe. «Ich würde es euch ja gern sagen. Aber ich habe geschworen zu schweigen. Ich darf es nicht sagen. Versteht ihr? Ich *darf* nicht!»

Raffi legte den Arm um ihre Schulter. «Debbie, wir müssen zusammenhalten. Jetzt gilt's! Für uns, für dich und für Suila und Loko.»

«Genau», sagte Simon. «Stell dir vor, wenn die beiden das Land verlassen müssen...»

Debora sog Luft ein. «Das darf nicht passieren! Suila ist doch meine beste Freundin. Ich will ihr helfen, sie hat mir ja auch immer geholfen, wenn's drauf ankam. Aber mein Schweigeversprechen...»

Raffi schaute sie an. «Opa hat doch mal erzählt, wenn man jemandem etwas verspricht, der einen zu was zwingen will, dann muss man sich nicht daran halten. Dann darf man's trotzdem erzählen, man *soll* es sogar jemandem sagen. Stimmt's oder habe ich recht?»

«Ja, das stimmt ...»

«Also los», ermunterte Simon sie. «Erzähl!»

Debora atmete tief durch. «Also gut», seufzte sie. Und dann erzählte sie, was die Banfits vorhatten. Als sie damit fertig war, besprachen die Kids die Sache und dachten sich einen Plan aus. Sie wollten die Banfits am Bahngleis auf frischer Tat überraschen - aber *bevor* der Zug kam und etwas passieren würde.

Doch dazu brauchten sie eine erwachsene Person als Zeugen.

Sie überlegten hin und her, wer diese Person sein könnte. Plötzlich fiel Debora die junge Frau von der Bushaltestelle ein: Petra. Die Leiterin des Jugendtreffs hatte Debora nicht verpiffen, zu ihr hatte sie Vertrauen.

Debora holte das Infoblatt mit der Telefonnummer hervor. Dann rief sie mit ihrem Handy im Jugendtreff an. Sie konnte Petra sprechen und mit ihr vereinbaren, sich morgen kurz vor zwei beim alten Fabrikgelände zu treffen...

Kapitel 16: Explosionsgefahr

Am nächsten Tag trafen sich die Kids kurz vor zwei Uhr mit Loko und Suila. Sie spähten hinter dem Wohnblock hervor und beobachteten den Eingang des Fabrikgeländes.

«Da!» Raffi zeigte die Strasse hinauf. «Die Banfits kommen!»

Simon blickte Debora an. «Also, machen wir alles wie besprochen - du tust erst mal so, als würdest du ihnen helfen, damit sie keinen Verdacht schöpfen.»

«Okay.»

Raffi schaute zu ihrer grossen Schwester auf. «Du bist ganz schön mutig!»

«Viel Glück, Debbie», sagte Suila.

«Danke, das kann ich gebrauchen.» Blass humpelte Debora mit ihrem Fernglas umgehängt über die Strasse zur Bande hinüber. Franziska und Mirko empfingen sie grinsend und klopfen ihr auf die Schulter. Während Debora ihnen zur alten Werkhalle folgte, wagte sie kaum zu atmen. Was würden die Banfits wohl mit ihr machen, wenn herauskäme, dass sie das Schweigeversprechen gebrochen hatte?

Bei den Kids vorne an der Strasse dauerte es nicht lange, bis ein kleines Auto vorfuhr. Eine junge Frau stieg aus.

«Hallo», rief Loko. «Sie sind bestimmt Petra, oder?»

«Ja. Wo ist Debora?» Die Jugendleiterin sah sich um und blickte dann die Kids fragend an.

«Wir führen Sie gleich zu ihr», antwortete Simon. «Kommen Sie bitte mit.»

«Wohin?»

«Zu Debora.»

«Okay...» Zögernd folgte Petra den Kids über die Fahrbahn zu dem alten Industriegebäude hinüber.

Beim Eingang des Fabrikgeländes spähte Simon vorsichtig um die Ecke. Es war niemand zu sehen. «Los geht's. Alle mir nach!»

Mit Petra im Schlepptau huschten die Kids um die Werkhalle herum. An der Bahnlinie kauerten sie sich unter dichte Brombeerbüsche.

Simon wandte sich an die Jugendleiterin. «Von hier aus können wir alles gut sehen, aber die Banfits sehen uns nicht.» Er zeigte zum Hügel hinüber. «Und da drüben ist Debora.»

«Stimmt», murmelte Petra. «Aber, sagt mal - was läuft hier eigentlich? Wenn es was Krasses ist, kann ich nicht einfach zusehen, bis es zu spät ist.»

«Psst!», machte Raffi. «Sie kommen!»

Die Banfits kamen aus der Werkhalle, hoben eine grosse Eisenplatte auf und schleppten sie zu den Bahngleisen herunter. Dabei kamen sie immer näher zu den Kids.

«Ganz schön schwer, das Teil», ächzte Ergün.

«Puh», stöhnte Jens. «Das Teil ist ganz schön schwer, Mann!»

Ergün verzog den Mund. «Jens, hast du eigentlich einen Papagei verschluckt, oder was?»

«Stellt euch nicht so an!» grinste Mirko. «Neulich im Keller des Hausmeisters habt ihr auch nicht so gejamert. Die edlen Schaumweinkisten habt ihr jedenfalls gern rausgetragen!»

Franziska lachte. «Das war ja wirklich voll der Hammer! Ich lieg im Krankenhaus und ihr schlagt auf meinen kleinen SMS-Befehl hin den ganzen Keller kurz und klein. Ich bin natürlich voll unverdächtig, voll sauber. Ich krieg jetzt noch einen Lachkrampf, wenn ich dran denke!»

«Hast du gehört, Petra?», flüsterte Loko. «Die waren es - nicht wir!»

Petra nickte. «Ich hab's gehört. Aber was haben die denn jetzt vor? Was machen die mit dieser Eisenplatte? Die wollen die doch nicht etwa...»

«Doch», murmelte Simon. «Sie wollen sie auf die Gleise legen.»

«Da müssen wir einschreiten.» Petra stand auf. «Das ist viel zu gefährlich.»

Die Kids sprangen neben der Jugendleiterin aus dem Versteck hervor. Die Banfits starrten sie geschockt an, liessen die Eisenplatte auf die Schienen fallen und rannten davon. «Nichts wie weg hier!»

Oben auf dem Hügel sah Debora durch ihr Fernglas den Zug kommen. Als sie genauer hinsah, blieb ihr fast das Herz stehen. Die Lok zog keine Güterwagen wie erwartet, sondern Öltankwagen mit dem Esso-Zeichen drauf.

Der Schreck fuhr ihr durch und durch. Die Tanks würden bestimmt explodieren, wenn der Zug auf die Eisenplatte auffahren würde!

Kapitel 17: Debora in höchster Gefahr

Verzweifelt versuchten die Kids, mit Petras Hilfe die Eisenplatte von den Gleisen wegzuwälzen. Doch das Teil war derart schwer, dass sie es kaum bewegen konnten. Debora kam so schnell sie konnte vom Hügel herunter-

gehumpelt. Auf dem Bahngleis blieb plötzlich ihr Stock im Schotter zwischen den Schienen hängen. Debora fiel zu Boden und schlug hart mit dem Kopf auf. Petra und die Kids bemerkten nichts davon. Sie zerrten weiter an der Eisenplatte, kamen aber immer nur ganz kleine Stücke voran. Die Banfits blieben am Ausgang des Fabrikgeländes stehen und schauten zurück. Dabei sahen sie, dass Debora reglos auf den Gleisen lag.

«Hey, die brauchen Hilfe!», rief Franziska laut. «Los, kommt schnell!»

«Vergiss es», zischte Mirko. «Ich will doch nicht erwischt werden!» Er wandte sich ab und verschwand. Die anderen folgten ihm. Franziska wäre am liebsten auch abgehauen. Aber sie konnte Debora unmöglich allein lassen. Sie gab sich einen Ruck und rannte zurück. Auf den Bahngleisen beugte sie sich über Debora.

«Debbie! Kannst du mich hören?» Debora rührte sich nicht. Franziska zog Debora vorsichtig von den Schienen herunter. Neben dem Bahngleis legte sie das reglose Mädchen ins Gras.

«Debora, wach bitte auf!» Nichts geschah. Franziska tätschelte Deboras Wange.

«Wach auf, Debbie! DEBBIE!»

Endlich öffnete Debora die Augen.

«Wo... wo bin ich?» Ein paar Meter daneben zerrten Petra und die Kids noch immer an der schweren Eisenplatte auf den Schienen. Zwöckel sprang um sie herum, doch er konnte natürlich auch nicht helfen.

«Ihr müsst da weg! », rief Franziska. «Der Zug wird gleich um die Kurve kommen!»

Die Kids blickten nicht einmal auf und arbeiteten fieberhaft weiter. Debora richtete sich benommen auf und stützte sich mit ihren Krücken hoch. Trotz ihrer hämmernden Kopfschmerzen humpelte sie zu den Kids hinüber, um zu helfen. Franziska folgte ihr geschockt.

«Hey, wir müssen weg! Hört ihr denn nicht? Der Zug wird gleich da sein!»

Die anderen achteten nicht auf sie. Da sah Franziska nur noch einen Ausweg. Sie stieg auf die Bahngleise und rannte dem Zug entgegen. Vor dem Hügel stellte sie sich mitten auf den Schienen mit ausgebreiteten Armen hin. Als der Lokführer nach der Kurve freie Sicht bekam, blieb ihm fast das Herz stehen. Sofort leitete er eine Vollbremsung ein. Die Räder blockierten und rutschten funkenstiebend weiter. Aber er wusste, dass es wohl nicht reichen würde. Ein Zug war viel zu schwer, um auf eine so kurze Strecke anhalten zu können. Franziska sah mit geweiteten Augen das riesige Ungetüm auf sich zudonnern. Immer näher. Immer näher...

Im letzten Moment sprang sie zur Seite. Doch dabei stolperte sie und stürzte voll auf das Gleis.

Ihr war sofort klar- jetzt war alles aus.

«Nein!», schrie sie entsetzt. «Neiiiiin...»

Sie schloss die Augen und wartete darauf, überfahren zu werden. Der Boden unter ihr bebte. Die Schienen dröhnten. Das Bremsquietschen wurde immer ohrenbetäubender. Und dann war plötzlich alles still. Eine schwarze Leere umhüllte Franziska. Immer tiefer und tiefer. Bis schliesslich auch der letzte Lichtschimmer verlöschte.

Aus.

Kapitel 18: Heftige Folgen

Wenn du aus tiefem Wasser auftauchst, holst du sofort tief Luft. Genau das tat Franziska jetzt. Dann öffnete sie vorsichtig die Augen.

Über ihr ragte die riesige Lok in den blauen Himmel. Ihre Füße lagen unter der Lok. Unter den Stossdämpfern. Aber nicht unter den Rädern... Langsam wurde ihr bewusst, wie knapp sie einem furchtbaren Unglück entgangen war. In der Höhe über ihr ging eine Tür auf. Der Lokführer stieg die Treppe herunter und sah Franziska schreckensbleich an.

«Bist du verletzt?», fragte er mit heiserer Stimme.

«Müssen wir einen Krankenwagen rufen?»

Franziska schluckte. «Äh... nein... ich glaub, ich bin okay.» Nun kamen auch Petra und die Kids angerannt. Sie hatten endlich die schwere Eisenplatte von den Schienen heruntergekriegt. Geschockt starrten sie das Mädchen auf den Gleisen unter der Lok an.

«Franziska!», schrie Debora auf. «Um Himmels willen!»

«Alles im grünen Bereich», meinte Franziska. «Keine Panik.»

«Du bist gut», sagte der Mann. «Ist dir eigentlich klar, was für ein unwahrscheinliches Glück du gehabt hast?»

Er atmete tief durch. «An der Bahnlinie spielt man nicht! Wie oft muss man das denn noch sagen? Wann begreift ihr Kinder das endlich? Du hättest glatt tot sein können!»

«Ja», murmelte Franziska. «Ich hab auch gedacht, dass ich gleich tot bin. Fühlt sich nicht gut an.» Sie wälzte sich von den Gleisen herunter und setzte sich ins Gras daneben.

Der Lokführer schüttelte den Kopf. «Ich will euch nie wieder in der Nähe der Bahngleise sehen! Ist das klar?»

«Ja», antwortete Simon. «Das können Sie uns glauben.» Der Mann kletterte wieder in die Lokomotive hoch und schlug die Tür zu. Die grossen Räder der Lok setzten sich mit einem Ruck in Bewegung. Langsam rollte der Zug los und fuhr im Schritttempo davon.

«Puh!», stöhnte Loko. «Zum Glück hat der nichts von der Eisenplatte mitbekommen. Sonst wär der endgültig ausgeflippt.»

Petra sah die Kids vorwurfsvoll an. «Ihr hättet mir sagen müssen, was die Banfits vorhaben!»

«Gott sei dank ist nichts geschehen.» Raffi wischte sich Schweiß von der Stirn. «Das war ganz schön knapp!» Franziska musterte Petra. «Und wie geht's jetzt weiter?»

«Ich muss Anzeige bei der Polizei erstatten», erwiderte die Jugendleiterin. «Das ist klar.»

«Bitte nicht», murmelte Franziska auf. «Dann sind wir dran!»

Petra nickte. «Ihr müsst die Verantwortung übernehmen für das, was ihr getan habt.»

«Kannst du's dir nicht noch mal überlegen?»

«Nein», antwortete die Jugendleiterin. «Das Ding hier war jetzt einfach zu heftig. Dafür müssen die Banfits eine Strafe kriegen. Wenn nichts passiert, macht ihr immer so weiter, bis dann mal was ganz Schlimmes geschieht.»

Aufmunternd lächelte sie Franziska zu. «Für dich selbst sieht's nicht ganz so schlimm aus wie für die Bande. Weil du zurückgekommen bist, um zu helfen.»

Petra wandte sich nun an die anderen. «Für euch hat das Ganze einen grossen Vorteil. Jetzt weiss nämlich die Polizei schon bald, dass ihr nichts mit dem Keller - Einbruch zu tun habt. Da müsst ihr also keine Angst mehr haben.»

Raffi strahlte. «Jeeeeeee!»

Loko und Suila atmeten erleichtert auf.

«Super, jetzt können wir in der Wohnung und im Land bleiben!»

Simon legte Loko den Arm um die Schulter. «Jetzt wird alles gut.»

Kapitel 19: Voll krass!

Auf dem Kaminski-Hof sausten Zwockel und die niedlichen Hündchen mit lautem Gebell herum. Da fuhren Loko und Suila mit ihren Rädern auf den Platz. Debora hatte schon auf sie gewartet und hinkte ihnen entgegen. Sie nahm Suila bei der Hand, führte sie ins Haus und setzte sich mit ihr ins Wohnzimmer.

«Es tut mir so leid», begann Debora. «Wie ich dich behandelt habe... Wie konnte ich nur so blöd sein?» Suila sagte nichts.

Debora schaute sie an. «Kannst du mir verzeihen?» Befangen blickte Suila zu Boden.

«Bitte, Suila», murmelte Debora. «Es wäre so schön, wenn wir wieder Freundinnen sein könnten.»

«Das möchte ich auch», sagte Suila leise. Dann breitete sich auf ihrem hübschen Gesicht ein Lächeln aus. «Du bist und bleibst doch meine beste Freundin.»

«Du auch», strahlte Debora glücklich.

Die beiden Mädchen fielen sich in die Arme und drückten sich lange. Sie freuten sich schon darauf, wieder gemeinsam auszureiten. Sobald Debbie den Gips los wäre...

Die Hundebabys schossen auf Vater zu, der aus der Blumenhandlung trat.

«Seht mal!», rief Raffi. «Die sind sooo süß!»

«Lange sind sie nicht mehr da», erklärte Vater.

«Schade», seufzte Raffi.

«Drei sind verkauft, und die Käufer kommen sie schon bald abholen.»

Simon sah Vater an. «Und was ist mit dem vierten Hündchen?»

«Wissen wir noch nicht», antwortete Vater. «Behalten können wir es jedenfalls nicht. Auf dem Hof ist nur für einen Hund Platz, und das ist Zwockel.»

Plötzlich zeigte Loko zum Eingang des Hofes. «Hey, schaut mal, wer da kommt!»

«ÖÖÖ», machte Raffi überrascht. «Franziska.»

«Hallo zusammen!», rief Franziska. «Ich wollte mal gucken, wo ihr wohnt.» Sie beugte sich zu einem der Hundebabys nieder. «Du bist aber ein niedliches Hündchen! So eins wie dich hab ich mir immer gewünscht!»

«Ach ja?» Vater sah sie an. «Möchtest du es vielleicht? Wir schenken es dir, wenn du willst.»

«Echt jetzt?» Franziska musterte Herrn Kaminski verblüfft. «Ehrlich? Ist das Ihr Ernst?»

«Klar. Wir sind so froh, dass du Debora auf dem Bahngleis gerettet hast!»

Mutter kam dazu und lächelte Franziska an. «Das Geschenk ist ein kleines Zeichen unserer Dankbarkeit.»

«Das ist jetzt aber voll krass!» Franziska hob mit leuchtenden Augen das Tierchen hoch und vergrub ihr Gesicht in dem Wuschelfell. «Na, du! Jetzt hab ich einen super Freund und bin nie mehr allein!»

«Cool», rief Raffi. «Dann können wir dieses Hündchen ja auch immer wieder sehen!»

«Genau.» Debora schaute in die Runde. «Wir könnten doch alle mal was gemeinsam unternehmen - oder?»

Alle nickten. «Klarer Fall», schmunzelte Simon. «Warum nicht?»

«Au ja!» Raffi machte einen riesigen Luftsprung. «Das wird voll klasse, Mann!»

ENDE

5.2.1 Rollenverteilung

Bei der Rollenverteilung wird darauf geachtet, dass die SuS mit Förderbedarf eine passende Rolle erhalten. CP übernimmt den Hausmeister, JS den Polizisten, FM spielt Raffi und ER übernimmt Mirko. Bei CP und JS ist es wichtig, dass sie nicht zu viel Lesetext haben. FM ist eine sehr ruhige und schüchterne Person, daher wird ihr auch eine ruhigere Rolle vergeben. Das Selbstwertgefühl von ER soll gestärkt werden, daher erhält er eine der Hauptrollen. Wichtig bei der Einteilung ist, dass alle SuS einmal die Rolle des Erzählers übernehmen, denn diese Rolle bedarf nicht besonderer Intonation, wie bei gespielten Rollen.

Kapitel	Rolle	SuS
1	Erzähler	JW
	Simon	PE
	Loko	LS
	Raffi	SN
	Suila	LB
2	Erzähler	SN
	Franziska	CS
	Mirko	ER
	Krankenschwester	MP
	Debora	MK
3	Erzähler	MK
	Simon	PE
	Hausmeister	CP
	Nachbar	AO
	Suila	LB
	Loko	LS
	Raffi	SN
4	Erzähler	SV
	Debora	MK
	Franziska	CS
	Silvia (Haushälterin)	SZ
	Ergün	JT
	Jens	JW
5	Erzähler	AO
	Mirko	ER
	Debora	MK
	Franziska	CS
	Ergün	JT
	Silvia	SZ
6	Erzähler	SZ
	Debora	MK
	Frau Kaminski (Mutter)	MS
	Loko	LS
	Suila	LB
	Raffi	SN
	Simon	PE

7	Erzähler	FM
	Simon	PE
	Opa (alter Mann)	CP
	Debora	MK
	Raffi	SN
	"Nachricht von Mirko"	ER
8	Erzähler	CS
	Simon	PE
	Raffi	FM
	Loko	JT
	Suila	MP
9	Erzähler	MP
	Simon	JW
	Raffi	FM
	Hausmeister	CP
	Polizist Koller	JS
10	Erzähler	LB
	Raffi	FM
	Polizist Koller	JS
	Hausmeister	CP
	Suila	MP
	Loko	JT
	Simon	JW
11	Erzähler	JS
	Debora	SZ
	Franziska	CS
	Mirko	ER
12	Erzähler	JT
	Debora	SZ
	Frau, Petra (Leiterin Jugendtreff)	SN
	Mirko	ER
13	Erzähler	PE
	Simon	JW
	Mirko	ER
	Debora	SZ
	Suila	MP
	Loko	JT
	Raffi	FM
	Franziska	SV
	Ergün	LS
	Jens	JS
14	Erzähler	CP
	Debora	SZ
	Franziska	SV
	Mirko	ER
	Ergün	LS
	Jens	JS

15	Erzähler	LS
	Debora	SZ
	Mutter Kaminski	MS
	Simon	JW
	Raffi	FM
16	Erzähler	MS
	Raffi	FM
	Simon	JW
	Suila	MP
	Debora	SZ
	Loko	JT
	Petra (Leiterin Jugendtreff)	SN
	Ergün	LS
	Jens	JS
	Mirko	ER
	Franziska	SV
	17	Erzähler
Franziska		SV
Mirko		ER
Debora		SZ
18	Erzähler	MK
	Lokführer	ER
	Franziska	SV
	Debora	SZ
	Simon	JW
	Loko	JT
	Petra	SN
	Raffi	FM
	Suila	MP
19	Erzähler	ER
	Debora	SZ
	Suila	MP
	Raffi	FM
	Vater Kaminski	AO
	Franziska	SV
	Mutter Kaminski	MS
	Simon	JW

Tabelle 8: Rollenverteilung in den einzelnen Kapiteln

5.3 Theaterpädagogin

Karin Koller stellt eine Ideensammlung für die Studierende (SHP) zusammen und stellt ihre Grobplanung zur Verfügung. Diese bespricht sie vorgängig mit der SHP.

5.3.1 Ideensammlung

Ideensammlung und theaterpädagogische Begleitung

- Personen, Protagonisten und Charaktere der Geschichte
- Stimmungen der einzelnen Kapitel
- Musik- und Geräuschkulisse erarbeiten
- Hörspiel-Drehbuch

- Wahrnehmungsschulung
- Körper, Stimme, Sprache
- Spielformen
- Lesen, Rhythmus, Bewegung

Wahrnehmungsschulung

- Geräusche raten
- Partnerarbeit: A schiebt B durch den Raum

Sinnesschulung:

- Blind auf ein akustisches Signal hören, sich durch den Raum bewegen indem die Klasse verteilt steht und Geräusche macht oder Wörter sagt (Variationen, die Stimmung wird verändert: Freude, Wut, Angst, Aggression,...sind zu hören)
- Nur mit den Augen einer Person folgen, die sich durch den Raum bewegt.
- Führen- Folgen mit einem Wort/ Berührung/ akustisches Signal
- Im Kreis, ein Wort/ Klang/ Bewegung weitergeben
- Durch den Raum gehen (nach Anweisung; laut, leise, aggressiv, verträumt,...) Wörter, Geräusche, Sätze dazu einbauen
- Zip-Zap Klatschkreis

Stimme:

- Hi-ha-ho Samurai-Spiel im Kreis
- Spraydosen-Spiel, Atem beobachten
- Impulse, mit prellendem Ball im Raum umhergehen, zu jeder Bodenberührung ein Laut, Ton, Wort sagen
- Textspiel; aus der Geschichte Sätze sprechen und dazu eine Tätigkeit ausführen (Stühle stapeln, Gegenstände aufräumen,...) Lautstärke variieren

- Eine Minute lang reden, ohne Unterbruch im Raum dazu herum gehen, der Redefluss darf nicht abgebrochen werden, es können zu Beginn auch sinnlose Sätze gesprochen werden
- Zungenbrecher, selber entwickeln
- Kreis - Sagen und Meinen: 1. Person sagt etwas, meint es jedoch ganz anders

Bewegung und Rhythmus

- Tempis laufen im Raum 1-10
- Körperspannungen einzelnen Personen aus der Geschichte zuordnen, sich so bewegen, danach Texte so sprechen
- Monster und Prinzessin (Fangspiel mit schnellen Wechseln)
- Zeitlupenkampf/ Ohnmacht (B30)
- Skulpturen, Figuren aus dem Hörspiel formen (B9)

5.3.2 Planung

Kaminski Kids Hörspiel 14.9.2017

Die SuS sollen:

1. Rollen, Dialoge und Stimmen mit Gefühlen verknüpfen
2. einzelne Szenen spielen und sich in die Stimmungen hineinversetzen
3. Vertrauen und Spielfreude entwickeln

Einstieg:

- Kontaktaufnahme mit mir und dem Hund machen, Kennenlern- und Aufwärmspiele, Gefühle stehen im Vordergrund
- Bezug zum Krimi

Hauptteil:

- Körperwahrnehmungsübungen Tempi und Körperspannung in Bezug auf die Figuren und deren Stimmungen (Gefühle) aus dem Krimi
- Einzelne Szenen in Kleingruppen erarbeiten, zuerst wird der Fokus auf die Bewegung, Mimik und Gestik gelegt
- Kapitel 1-6 szenisch darstellen, ohne Textbuch, Inhalt wird mit Hilfe des Erzählers hineingegeben
- Gegenseitiges Vorspielen, Beobachten und kurze Feedbacks
- Kapitel hörspielmässig lesen und sprechen

Ausstieg:

- Postkarte "sprayen", alle schreiben sich ein Wort, einen Satz, ein Bild, einen Eindruck auf, was sie von den 2 Lektionen mitnehmen möchten

Kaminski Kids Hörspiel 21.9.2017

Die Sus sollen:

1. Kapitel vertiefen, in denen sie Dialoge sprechen
2. Gefühle aus den Dialogen erkennen und spielerisch mit Körper und Stimme ausdrücken
3. Durch wiederholtes Sprechen und Lesen Sicherheit erlangen

Einstieg:

- Aufwärmen des Körpers und der Stimme
- Texte/ Dialoge aus dem Buch sprechen, mit Bewegungen und Puls verbinden

Hauptteil:

- Kapitel in Impro-Quadrat sprechen/lesen (jede Figur erhält ein Gefühl),Arbeit in 4-er bis 6-er Gruppen
- Kapitel 1-10 durchspielen und lesen (Lesende SuS stehen hinter den Stellwänden)
- Einzel-/und Gruppencoaching, individuelles Erarbeiten der Texte, Gefühle und Stimmungen herauschälen
- Bewegungen, Körperspannungen und Mimik den Gefühlen zuordnen

Ausklang:

- 2-3 Kapitel vorspielen
- Abschlussspiel mit dem Hund

5.4 Terminplan

Kalenderwoche	Meilensteine
22	Abgabe Disposition Masterarbeit
23	Besprechung der Disposition
24-28	Arbeit am theoretischen Hintergrund
25	Arbeit an der Forschungsmethodik
26 - 28	Durchführung Lernstand ELFE, Lückentext, SLRT II
28 - 30	Auswertung
31 - 33	Einteilung der Lesetandems
34 - 40	Detaillierte Planung der Durchführung
40-44	Durchführung des Lautleseverfahrens
45-49	Durchführung Lernstand ELFE, Lückentext, SLRT II
49	Ergebnisse, Beantwortung der Fragestellung, Diskussion
6 / 2018	Korrektur, Layout + Druck
	Abgabe des Abstracts für das Präsentationsverzeichnis
	Abgabe der Masterarbeit
	Präsentation der Masterarbeit

Tabelle 9: Terminplan

6 Verzeichnisse

6.1 Literaturverzeichnis

Lenhard, W. & Schneider W. (2006). *ELFE 1-6. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler. Manual*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A (2014). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. (3. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibung der Aktivitäten des Schülers mit Förderbedarf (CP) nach ICF	3
Tabelle 2: Beschreibung der Aktivitäten des Schülers mit Förderbedarf (JS) nach ICF.....	5
Tabelle 3: Beschreibung der Aktivitäten der Schülerin mit Förderbedarf (FM) nach ICF	7
Tabelle 4: Beschreibung der Aktivitäten des Schülers mit Förderbedarf (ER) nach ICF.....	9
Tabelle 5: Auszug aus dem Forschungstagebuch.....	13
Tabelle 6: Einteilung der Lesetandems	36
Tabelle 7: Übersicht der Durchführung des Projekts	38
Tabelle 8: Rollenverteilung in den einzelnen Kapiteln	78
Tabelle 9: Terminplan	82

6.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: ICF-Analyse-Raster des Schülers mit Förderbedarf (CP)	4
Abbildung 2: ICF-Analyse-Raster des Schülers mit Förderbedarf (JS)	6
Abbildung 3: ICF-Analyse-Raster der Schülerin mit Förderbedarf (FM).....	8
Abbildung 4: ICF-Analyse-Raster des Schülers mit Förderbedarf (ER)	10
Abbildung 5: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Wortverständnis von CP.....	14
Abbildung 6: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Satzverständnis von CP	15
Abbildung 7: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Textverständnis von CP	16
Abbildung 8: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Lesegeschwindigkeit von CP.....	17
Abbildung 9: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Wortverständnis von JS.....	18
Abbildung 10: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Satzverständnis von JS	19
Abbildung 11: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Textverständnis von JS	20
Abbildung 12: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Lesegeschwindigkeit von JS	21
Abbildung 13: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Wortverständnis von FM.....	22
Abbildung 14: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Satzverständnis von FM.....	23
Abbildung 15: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Textverständnis von FM	24
Abbildung 16: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Lesegeschwindigkeit von FM	25
Abbildung 17: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Wortverständnis von ER.....	26
Abbildung 18: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Satzverständnis von ER	27
Abbildung 19: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Textverständnis von ER	28
Abbildung 20: ELFE-Testprotokoll, differenzielle Auswertung im Bereich Lesegeschwindigkeit von ER.....	29
Abbildung 21: Wortlesen SLRT II	30
Abbildung 22: Pseudowortlesen SLRT II.....	31
Abbildung 23: Normtabellen SLRT II.....	32
Abbildung 24: Lückentext 1.....	33
Abbildung 25: Lückentext 2.....	34
Abbildung 26: Lückentext 3.....	35